

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
BB 09-12

Der Einfluss unterrichtsbezogener Kooperation auf präventive Aspekte der Klassenführung

Master-Arbeit

Eingereicht von: Andrea Spörri und Simone Wyss
Begleitung: Barbara Baumann
Abgabetermin: 8. Januar 2012

Dank

Wir bedanken uns bei allen, die uns während dieser Arbeit unterstützt haben. Besonderer Dank kommt den Lehrpersonen sowie den Schülerinnen und Schülern zu, die bereit waren, uns während der gefilmten Lektionen einen Einblick in das Unterrichtsgeschehen zu ermöglichen. Vielen Dank auch dem medien-lab der Pädagogischen Hochschule Zürich für den grosszügigen Verleih von erstklassigem Video-Equipment. Ebenfalls danken wir Barbara Baumann, unserer Mentorin, für ihre Begleitung und Beratung.

Abstract

Seit Anwendung des neuen Volksschulgesetzes 2005 hat die Schule den Auftrag, Kinder mit besonderem Förderbedarf in Regelklassen zu integrieren. Dies erfordert eine neue Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften der schulischen Heilpädagogik. Wie sich diese unterrichtsbezogene Kooperation auf die Klassenführung auswirkt, ist noch wenig erforscht.

In der vorliegenden Master-Arbeit befassen sich die Autorinnen mit der Fragestellung, welche Unterschiede bezüglich ausgewählter Aspekte der Klassenführung zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen zu beobachten sind.

Als Methode zur Erhebung wählten die Autorinnen die Videographie: Sie filmten in zwei Klassen je drei Lektionen mit und ohne unterrichtsbezogene Kooperation und untersuchten ausgewählte Aspekte der Klassenführung. Mit Hilfe von niedrig und hoch inferenten Instrumenten wurden die erhobenen Daten ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine gelingende Kooperation sich positiv auf die ausgewählten Aspekte der Klassenführung auswirkt und auch für Klassen mit verhaltensauffälligen Kindern unterstützend sein kann.

Inhaltsverzeichnis

Dank	2
Abstract.....	3
A. EINLEITUNG	7
1. Ausgangslage	8
B. THEORIE	10
1. Theoretischer Bezugsrahmen „unterrichtsbezogene Kooperation“	11
1.1 Begriffsklärung „unterrichtsbezogene Kooperation“	11
1.2 Verschiedene Formen von unterrichtsbezogener Kooperation	13
1.2.1 Austausch	13
1.2.2 Arbeitsteilige Kooperation	13
1.2.3 Kokonstruktion/Teamteaching	14
1.3 Erfolgsbedingungen für unterrichtsbezogene Kooperation	15
1.4 Vier Phasen der Teamentwicklung	16
1.5 Auswirkungen unterrichtsbezogener Kooperation	17
1.6 Zusammenfassung	18
2. Theoretischer Bezugsrahmen „Klassenführung“	19
2.1 Merkmale von Unterrichtsqualität	19
2.2 Begriffsklärung „Klassenführung“	20
2.3 Pädagogische Bedeutung der Klassenführung	21
2.3.1 Regeln.....	22
2.3.2 Zeitnutzung	22
2.3.3 Unterrichtsstörungen.....	23
2.4 Präventionsdimensionen nach Kounin (2006)	24
2.4.1 Dimension „Allgegenwärtigkeit“	27
2.4.2 Dimension „Überlappung“	28
2.4.3 Resultate zu Allgegenwärtigkeit, Überlappung und Führungserfolg	29
2.4.4 Weitere Forschungen.....	30
2.5 Zusammenfassung	31
3. Fragestellungen und Hypothesen	32
3.1 Fragestellungen	32
3.2 Hypothesen.....	33

C. FORSCHUNGSMETHODE	34
1. Forschungsdesign	35
1.1 Qualitative Sozialforschung	35
1.2 Videobasierte Unterrichtsforschung	36
1.2.1 Begründung der Forschungsmethode	36
1.2.2 Vor- und Nachteile videobasierter Unterrichtsforschung	36
2. Beschreibung und Begründung der Stichprobe	38
3. Datenerhebung	39
3.1 Vorbereitung	39
3.1.1 Organisatorische Vorbereitungen	39
3.1.2 Technische Vorbereitungen	39
3.1.3 Vorbereitungen in der Schule	40
3.2 Durchführung	40
3.2.1 Anzahl der Kameras	40
3.2.2 Kameraposition	40
3.2.3 Kameraführung	41
3.2.4 Aufnahmezeit	42
3.3 Nachbereitung	42
4. Datenaufbereitung	43
4.1 Digitalisierung	43
4.2 Transkription	43
5. Datenanalyse	45
5.1 Entwicklung der Beobachtungsinstrumente	45
5.2 Wahl der Analyseeinheit	46
5.3 Niedrig bis hoch inferente Beobachtungsverfahren	46
5.3.1 Entwicklung des niedrig inferenten Kodiersystems	47
5.3.2 Entwicklung des hoch inferenten Ratings	50
D. ERGEBNISSE	52
1. Darstellung der Ergebnisse	53
1.1 Ausgewählte Aspekte der Klassenführung	53
1.1.1 Disziplinprobleme und Unterrichtsstörungen	54
1.1.2 Klassenführung	55
1.2 Präventionsdimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“	57
1.2.1 Anzahl und Korrektheit der Zurechtweisungen	57
1.2.2 Zurechtweisungen im Zusammenhang mit Sozialformen	59
1.2.3 Allgegenwärtigkeitswert	61
1.2.4 Allgegenwärtigkeitswert im Zusammenhang mit Sozialformen	62
1.2.5 Anzahl Überlappungssituationen	64
1.3 Übersicht der wichtigsten Ergebnisse	65
1.3.1 Ausgewählte Aspekte der Klassenführung	65
1.3.2 Präventionsdimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“	65

E. DISKUSSION	66
1. Diskussion der Ergebnisse.....	67
1.1 Ausgewählte Aspekte der Klassenführung	67
1.2 Präventionsdimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“	68
1.3 Beantwortung der Fragestellungen.....	70
F. SCHLUSSFOLGERUNGEN	72
1. Reflexion des methodischen Vorgehens.....	73
1.1 Erfahrungen mit den Verfahren qualitativer Forschung	73
1.2 Reflexion zu den Gütekriterien	74
2. Schlusswort.....	74
2.1 Folgerungen für die heilpädagogische Praxis.....	75
2.2 Ausblick	76
G. VERZEICHNISSE	77
Literaturverzeichnis.....	78
Abbildungsverzeichnis	81
Tabellenverzeichnis	81

A. EINLEITUNG

1. Ausgangslage

Mit der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes 2005 hat der Kanton Zürich für die Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf eine gesetzliche Grundlage geschaffen. In Abschnitt 3, § 33 „Sonderpädagogische Massnahmen“, wird festgehalten, dass alle Schülerinnen und Schüler wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet werden (vgl. Kantonsrat, 2005). Die Regelschule erhält damit den Auftrag, für alle Schülerinnen und Schüler einen Lernort zu schaffen, der unabhängig von ihren Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen ist. Um dieser Heterogenität gerecht zu werden und die Lernchancen aller Kinder zu verbessern, werden Regellehrpersonen im Unterricht von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützt. Dieser sogenannte integrative Förderunterricht setzt neu eine Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und heilpädagogischen Lehrpersonen voraus. Die daraus resultierende Veränderung von Rollen und Aufgaben löst bei vielen Lehrkräften Vorbehalte und Ängste aus. Die Angst vor Mehrarbeit und Überforderung ist gross (vgl. Lütje-Klose & Willenbring, 1999).

Gemäss den gesetzlichen Grundlagen wird eine Zusammenarbeit notwendig. Wie diese Zusammenarbeit jedoch umgesetzt wird, können die Schulen mit der Lockerung der sonderpädagogischen Verordnungen vom 07.07.2010 selber festlegen (vgl. Regierungsrat, 2010). Der Anteil an Teamteaching-Lektionen in der integrativen Förderung muss nicht mehr wie bisher einen Drittel des Pensums der Förderlehrperson ausmachen. Die Schulen erhalten somit mehr Freiheit, ihr Angebot der aktuellen Situation anzupassen.

Studien zeigen, dass eine verstärkte Zusammenarbeit von Lehrpersonen positive Auswirkungen auf den Unterricht, die Lehrpersonen und die Schülerinnen und Schüler hat (vgl. Frommherz & Halfhide, 2003; Haeberlin, Jenny-Fuchs & Moser Opitz, 1992; Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006; Lütje-Klose & Willenbring 1999). Auch in der Schul- und Unterrichtsentwicklungsforschung wird die Bedeutung von Kooperation mehrfach belegt (vgl. Maag Merki, Kunz, Werner & Luder, 2010). Gräsel et al. (2006) zeigen in einer Schuleffektivitätsforschung, dass erfolgreiche Schulen – gemessen am Leistungszuwachs ihrer Schülerinnen und Schüler – sich durch ein hohes Mass an Kooperation auszeichnen. Zudem gibt es Anzeichen, dass die Unterstützung durch Kooperationspartnerinnen und -partner Lehrpersonen vor Arbeitsunzufriedenheit und Burnout schützen kann. Auch Forschungen zu professionellen Lerngemeinschaften zeigen, dass kooperierende Lehrkräfte sich gemeinsam für das Lernen der Schülerinnen und Schüler verantwortlich fühlen und besser auf deren Bedürfnisse eingehen können. Gerade bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist dies ein wichtiger Faktor. Dazu liegen jedoch noch wenige Forschungen vor.

Baumann und Henrich (2010) gehen in ihrem Forschungsprojekt der Frage nach, wie unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und heilpädagogischen Lehrpersonen umgesetzt wird, und wie sich diese Zusammenarbeit auf die Klassenführung und Differenzierung auswirkt. Nach Helmke (2010) ist einer der fachübergreifenden unterrichtsrelevanten Qualitätsbereiche die Klassenführung. Während das Konzept der Klassenführung im englischsprachigen Raum gut erforscht ist, nahm die Klassenführung in der Unterrichtsforschung in Europa bis jetzt nur eine Nebenrolle ein. Neuenschwander (2006) begründet dieses Phänomen unter anderem folgendermassen: „Der Begriff der Führung wurde mit der nationalsozialistischen Führungsideologie in Verbindung gebracht, was zu einer Ablehnung des Begriffs geführt hat“ (S. 189). Deshalb wird heute noch vorwiegend der US-Amerikaner Jacob Kounin zitiert, und als „Klassiker“ des Classroom Management bezeichnet, etwa durch Helmke (2009): „Kein anderer Autor hatte weltweit

einen solchen Einfluss in diesem Bereich (und hat ihn noch immer); sein wichtigstes Buch wurde auch ins Deutsche übersetzt (Kounin, 1976) und kürzlich als „Reprint“ neu aufgelegt (Kounin, 2006)“ (S. 178). In diesem Reprint werden die verschiedenen Studien von Kounin beschrieben. Er kam zur Erkenntnis, dass sich eine gute Klassenführung durch präventive Handlungen der Lehrperson im Umgang mit Unterrichtsstörungen auszeichnet.

In der Forschungsstudie von Baumann und Henrich (2010) wurde nicht auf diese präventiven Aspekte der Klassenführung eingegangen. Ferner ist bis heute nicht wissenschaftlich erforscht, ob es einen Qualitätsunterschied in Bezug auf die Klassenführung gibt bei einem Unterricht mit und ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen. Die vorliegende Arbeit untersucht anhand einer videobasierten Beobachtungsstudie Unterschiede bezüglich der Klassenführung in einem Unterricht mit und ohne unterrichtsbezogener Kooperation. Die Hauptfragestellung dieser Studie lautet demnach:

Welche Unterschiede bezüglich ausgewählter Aspekte der Klassenführung sind zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen zu beobachten?

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden in zwei Klassen der Stadt Zürich je drei Lektionen mit und drei Lektionen ohne unterrichtsbezogene Kooperation gefilmt. Das gesammelte Datenmaterial wurde unter ausgewählten präventiven Aspekten der Klassenführung nach Kounin (2006) mittels niedrig und hoch inferenten Instrumenten ausgewertet. Einerseits wurden die ausgewerteten Daten der Lektionen mit und ohne unterrichtsbezogene Kooperation miteinander verglichen und auf Unterschiede bezüglich ausgewählter Aspekte der Klassenführung untersucht. Andererseits wurde ein Vergleich zwischen den Daten der beiden Klassen gezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass Unterschiede bezüglich ausgewählter Aspekte der Klassenführung zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen zu beobachten sind. Dennoch zeigen die beiden Klassen unterschiedliche Ergebnisse, was die Komplexität des Unterrichts widerspiegelt.

Um die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zu beantworten, werden zunächst die relevanten Theorien „unterrichtsbezogene Kooperation“ und „Klassenführung“ in Teil B erläutert. Anschliessend wird in Teil C das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Nachdem in Teil D die Ergebnisse dargestellt werden, werden sie in Teil E diskutiert und in Teil F Schlussfolgerungen daraus gezogen.

B. THEORIE

1. Theoretischer Bezugsrahmen „unterrichtsbezogene Kooperation“

Mit der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen hat sich die Rolle der Lehrpersonen geändert. Die Lehrpersonen sind nicht mehr alleine für die Förderung der Schülerinnen und Schüler zuständig, sondern weitere an der Förderung und Erziehung der Kinder beteiligte Personen arbeiten mit ihnen zusammen. Dies hat zur Folge, dass insbesondere Regellehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen enger zusammenarbeiten müssen.

Die verschiedenen Aspekte unterrichtsbezogener Kooperation werden in diesem Kapitel theoriegeleitet dargestellt. Zuerst wird der Begriff „unterrichtsbezogene Kooperation“ erläutert, anschliessend werden die verschiedenen Formen schulischer Kooperation vorgestellt und die Erfolgsbedingungen für unterrichtsbezogene Kooperation aufgezeichnet. Die vier Phasen einer Teamentwicklung werden in einem weiteren Unterkapitel beschrieben. Abschliessend werden die Auswirkungen von unterrichtsbezogener Kooperation auf die Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen sowie den Unterricht erläutert.

1.1 Begriffsklärung „unterrichtsbezogene Kooperation“

Thommen, Anliker & Lietz (2008) nennen folgende Kriterien, die erfüllt werden müssen, um von unterrichtsbezogener Zusammenarbeit zu sprechen:

- Die Regellehrperson und die Heilpädagogin/der Heilpädagoge streben gemeinsam die Entwicklung eines integrativen Unterrichts an.
- Die Regellehrperson und die Heilpädagogin/der Heilpädagoge planen, gestalten und evaluieren den Unterricht so, dass die individuellen Lern- und Leistungsvoraussetzungen sowie die Schaffung von gemeinsamen Lernsituationen für alle Kinder im Zentrum stehen.
- Die Heilpädagogin/der Heilpädagoge ist mitverantwortlich für den Unterricht, d. h., sie/er unterrichtet während gewisser Lektionen gemeinsam mit der Regellehrperson.
- Die Heilpädagogin/der Heilpädagoge bringt ihre/seine Kompetenz so ein, dass die Zusammenarbeit zu langfristigen und bleibenden integrationsfördernden Veränderungen im Unterricht führt. (Thommen et al., 2008, S. 5)

Haeberlin et al. (1992) betonen, dass Kooperation ein fortwährender Einigungsprozess zwischen Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Sichtweisen ist. Dieser Prozess wird von den Beteiligten in einer gleichwertigen Beziehung gemeinsam getragen. Gegenseitiges Vertrauen und das gemeinsame Ziel einer bestmöglichen Förderung aller Schülerinnen und Schüler stehen im Fokus (vgl. Lütje-Klose & Willenbring, 1999). Haeberlin et al. (1992) definieren Kooperation folgendermassen:

- (1) Ein vom Demokratiedanken bewusst geprägter und vom Bemühen aller beteiligten Personen getragener dynamischer Prozess, der (2) im pädagogischen Handlungsfeld eines integrativen Kindergartens oder einer integrativen Regelklasse stattfindet, wo Persönlichkeits-, Sach-, Beziehungs- und Organisationsprobleme die Zusammenarbeit erschweren, mittels (3) dessen nach dem Modus der Annäherung eine befriedigende Einigungssituation hergestellt werden soll, (4) mit dem Ziel, im gemeinsamen Lernprozess Handlungs-

spielräume zu erweitern und damit Entwicklungs- und Sozialisationsprozesse optimal zu unterstützen. (Haeberlin et al., 1992, S. 24)

Im anglo-amerikanischen Sprachraum wird der Begriff „Collaboration“ im Sinne einer weitest möglichen Form von Kooperation verwendet, die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen beruht und unterschiedliche Grade und Ausprägungen annehmen kann. Marvin (in Lütje-Klose & Willenbering, 1999) beschreibt vier Stufen der Zusammenarbeit in Bezug auf Wertschätzung („Reciprocity“) und Vertrauen („Trust“): Die niedrigste Form der Zusammenarbeit wird als „Co-activity“ bezeichnet. Das Vertrauen und die Wertschätzung sind hier am geringsten. „Cooperation“ meint, dass eine Zusammenarbeit in der Absprache bezüglich der Stundenpläne und allgemeinen Zielsetzungen stattfindet. Sobald Regel- und Sonderpädagogen oder Sonderpädagoginnen sich vertrauen, klare Absprachen über Verantwortlichkeiten treffen und gemeinsame Aktivitäten durchführen, wird von „Coordination“ gesprochen. „Die umfassendste Form der „Collaboration“ [ebenfalls „Collaboration“ genannt, Anm. d. Verf.] ist gekennzeichnet durch eine grundlegende Übereinstimmung in den Werten und Zielen der Pädagoginnen, verbunden mit einem hohen Mass an gegenseitigem Vertrauen und Respekt“ (Lütje-Klose & Willenbering, 1999, S. 12).

Eine weitere Definition des Begriffs „Kooperation“ nehmen Gräsel et al. (2006) vor. Sie orientieren sich an der organisationspsychologischen Definition von Spiess: „Kooperation ist gekennzeichnet durch den Bezug auf andere, auf gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben, sie ist intentional, kommunikativ und bedarf des Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der Norm von Reziprozität verpflichtet“ (Spiess; zitiert nach Gräsel et al., 2006, S. 206). Somit müssen folgende drei Kernbedingungen erfüllt sein, damit von Kooperation gesprochen werden kann:

- **Gemeinsame Ziele und Aufgaben:** Deutsch (in Gräsel et al., 2006) hat in seinen sozialpsychologischen Arbeiten geltend gemacht, dass gemeinsame Ziele für eine Arbeitsgruppe die zentrale Bedingung für Kooperation darstellen. Jede Person verfolgt ihre Ziele aus Eigeninteresse. Damit Zusammenarbeit als nutzbringend erachtet wird, müssen die Zielerreichungen aller Beteiligten positiv interdependieren. In diversen späteren Studien konnte die Wichtigkeit gemeinsam getragener, transparenter und klar formulierte Ziele für eine effektive Kooperation belegt werden. Gräsel et al. (2006) folgern aus Befunden der Schul- und Lehrerforschung, dass „... im Arbeitskontext Schule eher individualistische als kooperative Ziele verfolgt werden“ (S. 207). Die Rollenvorstellung der Lehrkraft als Individualist und die berufliche Sozialisation im Lehrerberuf legen nahe, dass die Wahrnehmung positiver Zielinterdependenzen eher unwahrscheinlicher ist (vgl. Roth, in Gräsel et al., 2006).
- **Vertrauen:** Eine wichtige Voraussetzung für Kooperation ist das gegenseitige Vertrauen der Partner. „Vertrauen bedeutet, sich auf das Gegenüber verlassen zu können, z.B. hinsichtlich der Zuverlässigkeit“ (Gräsel et al., 2006, S. 208). Vertrauen oder Sicherheitsempfinden ist die Grundlage für eine konstruktive Konfliktbewältigung sowohl auf der Beziehungsebene, als auch auf der aufgabenbezogenen Ebene. Es gilt zu beachten, dass die bestehende Organisationskultur und die Vorgesetzten mitbestimmen, welches Verhalten als angemessen gilt. Daher ist Vertrauen nicht nur ein individuelles Merkmal sondern auch ein Merkmal der Organisation (vgl. Gräsel et al., 2006).

- **Autonomie:** Jedes Gruppenmitglied soll einen gewissen Grad an Autonomie bei der Aufgabenerledigung sowie eine gewisse Handlungs- und Entscheidungsfreiheit haben. „Zu viel Autonomie der Einzelperson verhindert echte Gruppenkohäsion und die Übernahme von Verantwortung für das Gruppenprodukt. Zu wenig erlebte Autonomie in einer Gruppe wirkt demgegenüber einschränkend auf die Motivation“ (Spiess; zitiert nach Gräsel et al., 2006, S. 208). Allerdings weisen Gräsel et al. (2006) darauf hin, dass in Bezug auf die Arbeit der Lehrpersonen eher das „Zuviel“ an Autonomie diskutiert wird. Durch die Abgeschiedenheit der einzelnen Lehrpersonen in ihren Klassenzimmern hat die berufliche Tätigkeit fast privaten Charakter. Ebenfalls zeigen laut Gräsel et al. (2006) diverse Studien zur Kooperation mit Lehrkräften, „... dass ein Bestreben nach Autonomie und das Ablehnen von Kontrolle wichtige Bestandteile der Sozialisation von Lehrkräften darstellen und kooperationshemmend wirken“ (S. 209).

Diese Kernbedingungen sind sowohl in der schulpsychologischen wie auch in der Schulforschung untersucht worden.

1.2 Verschiedene Formen von unterrichtsbezogener Kooperation

Es gibt unterschiedliche Grade und Ausprägungen unterrichtsbezogener Kooperation, die im Folgenden nach Gräsel et al. (2006) erläutert werden.

1.2.1 Austausch

„Eine erste Form der Zusammenarbeit besteht darin, sich wechselseitig über berufliche Inhalte und Gegebenheiten zu informieren und mit Material zu versorgen“ (Gräsel et al., 2006, S. 209). Der Austausch findet statt, um sich über relevante und hilfreiche Informationen und Materialien auszutauschen (Ressourceninterdependenz). Es werden lediglich übergeordnete Ziele verfolgt und der Austausch erfordert keine Zielinterdependenz. Die Individuen arbeiten weitgehend unabhängig, was eine hohe Autonomie zur Folge hat. Es sind keine ausgehandelten Positionen erforderlich. In dieser Form braucht es lediglich Zeit für kurze Gespräche und gelegentliche Treffen. Das Vertrauen in dieser Kooperationsform ist eher klein, jedoch wird die gebotene Unterstützung bei passender Gelegenheit erwidert. Das Einholen von Ratschlägen wird nicht als Inkompetenz interpretiert.

„Insgesamt kann der Austausch als „low cost“-Form der Kooperation betrachtet werden ...“ (Gräsel et al., 2006, S. 210). Es ist eine Form der Kooperation, die kaum zeitraubende Verhandlungen, Konflikte und Bedrohung des Selbstwertes mit sich bringt.

1.2.2 Arbeitsteilige Kooperation

Auch diese zweite Form der Kooperation setzt keine gemeinsame Arbeit im engeren Sinne voraus. In erster Linie wird eine Effizienzsteigerung angestrebt. Ein gemeinsamer Unterricht muss nicht stattfinden. Oftmals gibt es eine Aufteilung in (Klein-) Gruppen oder Einzelunterricht.

Eine präzise Zielstellung und eine möglichst sinnvolle Form der Aufgabenteilung und Aufgabenzusammenführung stehen im Zentrum. Dabei werden Interessen und Neigungen wie auch Rollen der Mitglieder berücksichtigt. In der Ausführung der Arbeiten ist die Autonomie der Partner ziemlich hoch, jedoch müssen Ziele und Ergebnisse aufeinander abgestimmt werden. Bezüglich des Vertrauens bedeutet

dies, dass sich die Mitglieder darauf verlassen können, dass der Arbeitsauftrag von den Kooperationspartnerinnen und -partnern erwartungsgemäss ausgeführt wird. Arbeitsteilung wird in der Arbeits- und Organisationspsychologie als ökonomische Form der Aufgabenerledigung angesehen. Schaut man diesen Aspekt im Zusammenhang mit Lehrerkooperation an, wäre zu überlegen, ob die Vorbereitung von Unterrichtseinheiten und die Erstellung beziehungsweise Korrektur von Lern- und Prüfungsaufgaben in dieser Kooperationsform nicht effektiver erledigt würden (vgl. Gräsel et al., 2006).

1.2.3 Kokonstruktion/Teamteaching

„Kokonstruktion liegt dann vor, wenn die Partner sich intensiv hinsichtlich einer Aufgabe austauschen und dabei ihr individuelles Wissen so aufeinander beziehen (kokonstruieren), dass sie dabei Wissen erwerben oder gemeinsame Aufgaben- oder Problemlösungen entwickeln“ (Gräsel et al., 2006, S. 210f). Im Gegensatz zu den anderen Kooperationsformen ist die Autonomie des Einzelnen deutlich stärker eingeschränkt und das Vertrauen wird als besonders wichtig erachtet. Das gemeinsame Unterrichten im Klassenzimmer kann als Teamteaching bezeichnet werden, was die eindeutigste Form von Kokonstruktion ist. Teamteaching wird als anzustrebende, aber auch anspruchsvollste Kooperationsform gesehen. Gräsel et al. (2006) weisen denn auch darauf hin, dass mehr oder intensivere Zusammenarbeit nicht für jede Aufgabe und in jedem Kontext eine günstigere Form der Arbeitsorganisation ist.

Huber (zitiert nach Halfhide, Frei & Zingg, 2001, S. 8) kommt zu folgender Definition von Teamteaching: „Der wahre Kern des Teamteaching-Konzepts liegt nicht im strukturellen und organisatorischen Detail, sondern vielmehr in der grundsätzlichen Bereitschaft zu kooperativem Planen, konstanter Zusammenarbeit, fortwährender Gemeinsamkeit, uneingeschränkter Kommunikation und ernsthafter Bereitschaft zur Übernahme und Teilhabe an der gemeinsamen Aufgabe“. Somit wird Teamteaching als Unterrichtsform verstanden, bei der nach Halfhide et al. (2001) zwei oder mehr Lehrpersonen

- zur gleichen Zeit in der gleichen Klasse unterrichten;
- den Unterricht inhaltlich und methodisch gemeinsam planen und zusammen durchführen;
- die Verantwortung gemeinsam tragen;
- die Verantwortlichkeit bezüglich Aufgaben sowie Schülerinnen und Schüler flexibel aufteilen;
- das Lernen der Kinder durch ein breit gefächertes Angebot differenzieren und individualisieren;
- die Schülerinnen und Schüler ihrem Leistungsniveau entsprechend in Gruppen einteilen.

In der Praxis ist der Begriff „Teamteaching“ nicht an die Qualität der Zusammenarbeit gebunden, sondern wird schon verwendet, sobald zwei Lehrpersonen gleichzeitig im selben Raum unterrichten. Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff „Teamteaching“ auch in diesem Sinne gebraucht. Bei allen Aussagen über die Form der Zusammenarbeit wird hingegen auf den Begriff „Kokonstruktion“ zurückgegriffen.

1.3 Erfolgsbedingungen für unterrichtsbezogene Kooperation

In der Literatur werden verschiedene Bedingungen auf mehreren Ebenen erwähnt, um die Erfolgschancen von unterrichtsbezogener Kooperation zu erhöhen (vgl. Lütje-Klose & Willenbring, 1999; Thommen et al., 2008; Halfhide et al., 2001). Lütje-Klose und Willenbring (1999) unterscheiden zwischen organisatorischer Ebene, Sachebene, Beziehungsebene und Persönlichkeitsebene.

- **Organisatorische Ebene:** Da unterrichtsbezogene Kooperation viel Zeit in Anspruch nimmt, müssen Zeitfenster für Absprachen und die gemeinsame Unterrichtsplanung geschaffen werden. Thommen et al. (2008) sprechen von mindestens vier bis sechs Wochenstunden Zeit für die Absprachen zwischen einer Regellehrperson und einer Schulischen Heilpädagogin oder einem Schulischen Heilpädagogen. Ein Integrationskonzept, das von allen Lehrpersonen sowie den Behörden getragen und auch den Eltern kommuniziert wird, sollte vorhanden sein. Zusätzlich werden räumliche und materielle Bedingungen sowie Unterstützungssysteme (Aus- und Fortbildungen, Supervision und Schulentwicklung) genannt (vgl. Lütje-Klose & Willenbring, 1999). Halfhide et al. (2001) erwähnen zudem, dass die Chance auf eine gut funktionierende Zusammenarbeit grösser ist, wenn die Lehrpersonen ihre Teamteaching-Partnerinnen und -Partner selber wählen können. Auch die Konstanz ist ein wichtiger Faktor: So führt eine Teamarbeit über einen längeren Zeitraum zu einer besser eingespielten Zusammenarbeit.
- **Sachebene:** Die Qualifikation der beteiligten Lehrpersonen und deren fachliche Kompetenzen spielen eine wichtige Rolle auf der Sachebene. Das fachspezifische Wissen der heilpädagogischen Lehrperson soll für die Planung, Durchführung und Reflexion des Unterrichts genutzt werden (vgl. Thommen et al., 2008).
- **Beziehungsebene:** Eine grundsätzliche Wertschätzung und Akzeptanz der anderen Person ist für eine erfolgreiche Zusammenarbeit erforderlich. Da unter Umständen sehr unterschiedliche Personen aufeinander treffen (unterschiedlich lange Berufserfahrungen, unterschiedliche Ausbildung, verschiedene Arbeitszeiten etc.), können Konflikte entstehen. Die Bereitschaft, diese auszutragen muss vorhanden sein (vgl. Lütje-Klose & Willenbring, 1999).

Zu Beginn einer Zusammenarbeit sollen sich die Mitglieder über ihre Anliegen und Ziele einig werden. Ein weiterer Faktor ist das Vertrauen der Lehrpersonen zueinander. Sie wissen, dass sie beide gleichwertige Bezugspersonen für ihre Schülerinnen und Schüler sind und unterstützen sich gegenseitig auch in Krisensituationen. Zusätzlich müssen beide Lehrpersonen bereit sein, den Unterricht und die Zusammenarbeit ständig zu überdenken und anzupassen. Dabei ist eine gewisse Offenheit und Flexibilität Voraussetzung (vgl. Halfhide et al., 2001).

- **Persönlichkeitsebene:** Nach Halfhide et al. (2001) ist eine positive Haltung der Lehrpersonen eine grundlegende Erfolgsbedingung. Die Offenheit sich auf kooperative Arbeit einzulassen, ist unabdingbar. Teamteaching soll als Bereicherung für die Kinder wie auch für die Lehrpersonen gesehen werden.

1.4 Vier Phasen der Teamentwicklung

Entsteht ein Team, ist dies ein Prozess, der gelingen oder misslingen kann (vgl. Frommherz & Halfhide, 2003). Das Team muss wie eine Sportmannschaft zusammen wachsen. Eine wichtige Voraussetzung ist Orientierung, Konfliktbewältigung und Kompromisschliessung aller Teammitglieder. Die so in Gang gebrachten Prozesse der Einigung und Differenzierung sind Träger für Dissens und Konsens. Bei Teams entwickelt sich laut Frommherz und Halfhide (2003) eine eigene Gruppendynamik, die im besten Fall zu einem produktiven Entwicklungsprozess führt. Dieser Prozess wird von Francis und Young (in Halfhide et al., 2001) als „Teamentwicklungs-Uhr“ in einem Modell zusammengefasst. In diesem Modell werden die vier Phasen der Teamentwicklung wie folgt beschrieben (vgl. Halfhide et al., 2001):

- **Startphase (Forming):** In einem Lehrpersonenteam werden Ziele für den gemeinsamen Unterricht festgelegt. Die Wünsche der Teammitglieder bezüglich Teamteaching, pädagogischer Ausrichtung und Vorstellung werden genannt. Gemeinsam werden Abmachungen zu den anstehenden Aufgaben getroffen. Die Lehrpersonen machen erste Erfahrungen mit Teamteaching.
- **Zweite Phase (Storming):** Das Team hat erste Erfahrungen mit der Zusammenarbeit gemacht. Dabei können Spannungen und Konflikte aufgetreten sein. Dies äussert sich beispielsweise, indem eine Lehrperson sich dominant verhält und die andere sich in ihrer Rolle eingeschränkt fühlt. Es kann aber auch sein, dass Unterrichtsstil oder pädagogische Grundhaltung der beiden Lehrpersonen zu unterschiedlich sind. Solche Spannungen und Konfrontationen müssen diskutiert und das weitere Vorgehen ausgehandelt werden. Diese Phase kann als unangenehm erlebt werden, da oft Enttäuschung und Stagnation empfunden werden.
- **Dritte Phase (Norming):** Die Lehrpersonen müssen durch eine Weiterentwicklung ihrer Kommunikation zu einem konstruktiven Umgang mit den unterschiedlichen Standpunkten gelangen. Durch gegenseitiges Feedback sollen sie sich unterstützen. Dabei werden weitere Abmachungen getroffen, Umgangsformen und Verhaltensweisen entwickelt.
- **Vierte Phase (Performing):** Nun kann sich das Lehrpersonenteam ohne grundsätzliche Störungen auf die Arbeit konzentrieren. Die Lehrpersonen sind soweit, dass sie als gleichwertige Partner zusammenarbeiten und mit unterschiedlichen Sichtweisen konstruktiv umgehen. Konflikte werden offen besprochen. Die individuellen Stärken der beteiligten Lehrpersonen kommen zum Tragen und ergänzen sich.

Ratzki (in Frommherz & Halfhide, 2003) beschreibt ein Lehrpersonenteam als eine Gruppe von Lehrpersonen mit unterschiedlichen Fachbereichen sowie sozialen und methodischen Kompetenzen, die bereit ist, kooperativ zu planen, konstant zusammen zu arbeiten und uneingeschränkt zu kommunizieren. Dieses Team begleitet eine Schülerinnen- und Schülergruppe über längere Zeit. Um dieser komplexen Aufgabe gewachsen zu sein, muss sich ein Team laut Frommherz und Halfhide (2003) durch Offenheit, Flexibilität, Solidarität und Leistungsfähigkeit auszeichnen.

Im nächsten Unterkapitel wird darauf eingegangen, wie sich die oben beschriebene Zusammenarbeit auf den drei Ebenen Lehrpersonen, Unterricht sowie Schülerinnen und Schüler auswirkt.

1.5 Auswirkungen unterrichtsbezogener Kooperation

In der Theorie sind bisher kaum Erkenntnisse über die Wirkung von Teamteaching zu finden. In den letzten Jahren wurden jedoch verschiedene Studien zum Thema gemacht. So wurde beispielsweise im Kanton Zürich eine vom Volksschulamt der Bildungsdirektion in Auftrag gegebene Studie „Professionelle Zusammenarbeit in Schulen“ zu diesem Thema durchgeführt (vgl. Maag Merki et al., 2010). Das Ziel der Studie war es, einen Überblick über den wissenschaftlichen Forschungsstand und die Kooperationspraxis im Kanton Zürich zu erhalten. Unter anderem wurde folgende Frage erläutert: „Welches sind die Auswirkungen der Kooperationen auf den Unterricht und die Einzelförderung?“ (Maag Merki et al., 2010, S. 5). Zur Beantwortung der Frage wurden in 25 Volksschulen im Kanton Zürich 286 Lehrpersonen, Schulleitungen und pädagogisch-therapeutische Fachpersonen mittels Fragebogen befragt. Die Befragung zeigte unter anderem folgende Ergebnisse (vgl. Maag Merki et al., 2010):

- Knapp drei Viertel der Lehrpersonen stellte eine zumindest teilweise Verbesserung der fachlich-methodischen Kompetenzen fest (Professionalisierung). Diese positive Entwicklung der Professionalität wird vor allem dann erlebt, wenn die Kooperationsinhalte oder -materialien in Bezug auf ein gemeinsam festgelegtes inhaltliches Ziel diskutiert und reflektiert werden.
- Eine enge Zusammenarbeit verhindert, dass sich Kooperation negativ auf das Schulklima auswirkt. Lehrpersonen mit einem hohen Anteil an gemeinsamer Reflexion bei ihrer Kooperation äussern nämlich seltener, dass sich das Schulklima auf Grund der Kooperationsarbeit verschlechtert hätte.
- Bezüglich der Unterrichtsentwicklung wird ebenfalls eine positive Wirkung wahrgenommen. 63% der Befragten empfinden jedoch auf Grund der Kooperation eine Zunahme von Belastung und Leistungsdruck. Diese negativen Empfindungen werden teilweise durch die positiven Effekte der Kooperation wieder aufgewogen. „Professionalisierung und Belastungssteigerung können somit als zwei Seiten der Medaille ‚Kooperation‘ definiert werden“ (Maag Merki et al., 2010, S. 93).

Auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler erwähnen Haeberlin et al. (1992) in ihrer Studie, dass durch die Zusammenarbeit die Förderung aller, auch der schwachen Schülerinnen und Schüler im Vordergrund stehe. Zusätzlich stehen mehr Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, um differenziert zu arbeiten (Bildung von Niveau-Gruppen, Einzelförderung etc.). Die gemeinsame Reflexion bezüglich der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Lernenden wird als weiterer Vorteil der Zusammenarbeit erwähnt. Frommherz und Halfhide (2003) stellen in ihrer Studie ebenfalls positive Auswirkungen von Teamteaching auf die Schülerinnen und Schüler fest. Weil im Unterricht zwei Lehrpersonen anwesend sind, kann individueller auf die Kinder eingegangen werden, was positive Effekte auf die Leistungen der Kinder hat. Durch die Anwesenheit von zwei Lehrpersonen können Kinder mit auffälligerem Verhalten besser und schneller aufgefangen werden. Für die Kinder steigt die Intensität des Unterrichts. Sie bekommen schneller Hilfe und müssen insgesamt aktiver sein. Sie werden also mehr gefordert.

1.6 Zusammenfassung

Die Zusammenarbeit von mindestens zwei Lehrpersonen im Sinne einer unterrichtsbezogenen Kooperation ist geprägt durch gemeinsame Ziele und Aufgaben, gegenseitiges Vertrauen und unterschiedliche Grade an Autonomie. Diese Kernbedingungen gelten für alle drei Ausprägungen unterrichtsbezogener Kooperation. Arbeiten die Lehrpersonen in der „low cost“-Form, also im „Austausch“ zusammen, finden lediglich kurze Treffen zum Austausch über Unterrichtsmaterialien und -inhalte statt. Die beiden Lehrpersonen unterrichten ansonsten unabhängig voneinander. Die zweite Form, die sogenannte „Arbeitsteilige Kooperation“, zeichnet sich durch eine Effizienzsteigerung mittels Aufgabenteilung entsprechend den Neigungen und Interessen der Lehrpersonen aus. Der Unterricht findet mehrheitlich getrennt in einzelnen Gruppen statt. Bei der dritten und intensivsten Form der Zusammenarbeit wird von „Kokonstruktion“ gesprochen. Dabei wird durch den intensiven Austausch bezüglich der Aufgaben die Autonomie des einzelnen eingeschränkt. Dafür erreichen die beteiligten Lehrpersonen eine Erweiterung ihres professionellen Wissens. Der gemeinsame Unterricht findet gleichzeitig in einem Schulzimmer statt und wird auch als Teamteaching bezeichnet.

Damit die Zusammenarbeit gelingen kann, müssen Bedingungen auf organisatorischer, Sach-, Beziehungs- und Persönlichkeitsebene erfüllt sein. Zeit für den Austausch ist vorgesehen, die fachlichen Kompetenzen der Beteiligten werden einbezogen, grundsätzliche Wertschätzung sowie Akzeptanz sind vorhanden, und schliesslich haben die Lehrpersonen eine positive Grundhaltung gegenüber kooperativer Zusammenarbeit. Zusätzlich muss durch Orientierung, Konfliktbewältigung und Kompromiss-schliessung ein Teamentwicklungsprozess zustande gebracht werden, damit die unterrichtsbezogene Kooperation gewinnbringend für die Lehrpersonen, den Unterricht wie auch die Schülerinnen und Schüler ist.

Es gibt wenige Studien zu den Auswirkungen des Teamteachings auf alle Beteiligten und den Unterricht. Vor allem die Auswirkungen unterrichtsbezogener Kooperation auf die Klassenführung sind noch nicht erforscht. Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit dieser Aspekt genauer untersucht. Im kommenden Kapitel wird die dafür relevante Theorie der Klassenführung ausführlich erläutert.

2. Theoretischer Bezugsrahmen „Klassenführung“

Neben der unterrichtsbezogenen Kooperation ist auch die Klassenführung als eines der Merkmale von Unterrichtsqualität für die vorliegende Arbeit zentral. Nach der Darstellung der begrifflichen Definition wird in diesem Kapitel die Bedeutung der Klassenführung für den Unterricht erläutert. Drei zentrale Aspekte der Klassenführung, nämlich Regeln, Zeitnutzung und Umgang mit Unterrichtsstörungen, werden beschrieben. Anschliessend wird näher auf Kounins Forschungen zur Klassenführung eingegangen, da die vorliegende Untersuchung auf diesen Forschungen basiert.

2.1 Merkmale von Unterrichtsqualität

Seit über drei Jahrzehnten hat die Suche nach ausschlaggebenden Wirkprinzipien des Unterrichts Tradition (vgl. Helmke, 2010). Brunnhuber (in Helmke, 2010) hat vor über 30 Jahren „Prinzipien effektiver Unterrichtsgestaltung“ definiert und verstand darunter Grundsätze, die für das Unterrichten und Lernen gelten. Wie Meyer (2010) zusammenfasst, wurden in der empirischen Unterrichtsforschung in den letzten fünfzehn Jahren grosse Fortschritte erzielt. Bis heute sind dazu laut Helmke (2010) mehrere Listen und Kataloge entstanden, die der Klassifizierung der Forschung zur Unterrichtsqualität dienen. Diese Listen und Kataloge konzentrieren sich auf Schlüsselmerkmale, zentrale Prinzipien, Dimensionen oder Qualitätsbereiche. Helmke (2010) nennt als wichtig und einflussreich im deutschsprachigen Raum unter anderem Meyers Werk zur Frage „Was ist guter Unterricht?“ (2010). Meyer (2010) führt zehn Merkmale guten Unterrichts auf, wobei er betont, dass sich seine Merkmale mit Helmkes Variablen für „Qualität des Unterrichts“ decken. Die in Helmkes (2010) neuem Buch genannten fachübergreifenden unterrichtsrelevanten Qualitätsbereiche werden in der folgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 1: Fachübergreifende unterrichtsrelevante Qualitätsbereiche (in Anlehnung an Helmke, 2010)

Eine Anwendung von Merkmalen der Unterrichtsqualität eröffnet laut Helmke (2010) Möglichkeiten für eine Diagnose und Verbesserung des Unterrichts. Er weist jedoch darauf hin, dass ein unreflektierter Umgang damit auch zu Fehlinterpretationen und schliesslich in eine Sackgasse führen kann (vgl. Helmke, 2010). Um dies zu vermeiden, ist unter anderem zu beachten, dass guter Unterricht nicht gleich zu setzen ist mit einer möglichst starken Ausprägung aller Merkmale. Es gibt sehr unterschiedliche Muster erfolgreichen Unterrichtens. Stärken in einem Bereich können Schwächen in einem anderen Bereich kompensieren. Somit können die Merkmale als Orientierungsschema gesehen werden, das auch als Grundlage für unterrichtsbezogene Reflexion dienen kann.

2.2 Begriffsklärung „Klassenführung“

Es finden sich in Schönbächler (2008) zwei Ansätze zur Klassenführung. Einerseits wird „Classroom Management“ oder Klassenmanagement aus dem anglo-amerikanischen Raum erwähnt. Es wird definiert als „Handeln der Lehrperson, das auf die Errichtung und Aufrechterhaltung von Ordnungs- und Kommunikationsstrukturen sowie die aktive Partizipation der Schülerinnen und Schüler am Unterricht zielt“ (Schönbächler, 2008, S. 23). Andererseits werden bei Definitionen aus dem deutschsprachigen Raum die klare Regelung des Unterrichts und eine effektive Lernzeitnutzung betont. Deshalb definiert Schönbächler (2008) den Begriff der Klassenführung als „klare Regelung des Unterrichts und eine effektive Lernzeitnutzung“ (S. 23). Die Unterrichtsforschung aus dem deutschsprachigen Raum führt den Begriff der Klassenführung als ein fachübergreifender unterrichtsrelevanter Qualitätsbereich auf (vgl. Helmke, 2010). Helmke (2010) unterscheidet Klassenführung weiter in **vier Ansätze und Denkrichtungen**:

- **Klassenlehrperson sein:** Diese Sichtweise ist vor allem in der Praxis verbreitet. Die Klasse zu führen wird gleichgesetzt mit den Aufgaben und Verantwortungsbereichen der Klassenlehrperson. Dazu gehört einerseits, Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner im Kollegium und für die Eltern sein, andererseits Verantwortlichkeit bei Schulkonferenzen, für Klassenfahrten und das soziale Zusammenleben in der Klasse übernehmen.
- **Klassenführung als Inbegriff erfolgreichen Unterrichtens und Führens:** Es finden sich auch sehr breite Definitionen des Begriffs Klassenführung. So hat zum Beispiel die Bildungsdirektion Zürich (in Helmke, 2010) auf ihrer Webseite den Qualitätsbereich „Klassenführung“ mit folgenden Schlagwörtern umschrieben:
 - Praxisgestaltung (Führung bewusst wahrnehmen, Vielfalt nutzen, Probleme und Konflikte bearbeiten, andere respektieren, Führungspraxis reflektieren)
 - institutionelle und kulturelle Einbindung (Verbindlichkeiten klären, Support sichern)
 - Wirkung und Wirksamkeit (gemeinsames Erfolgserleben, lernfreundliches Klima, zufriedene Beteiligte)

In diesem Zusammenhang wird zur besseren Abgrenzung vorgeschlagen, den Begriff „Klassenmanagement“ zu verwenden. Dies wäre laut Helmke (2010) sinnvoll, jedoch verwirrend, da der Begriff „Klassenführung“ ohne diesen Parallelbegriff im deutschsprachigen Raum eingeführt wurde.

- **Klassenführung als Reaktion auf Störungen:** Das in Deutschland am weitesten verbreitete Modell von Klassenführung ist in erster Linie der Umgang mit Disziplinstörungen durch Ermahnungen, Strafen und Sanktionen. Damit verbunden sind die Begriffe Ruhe, Ordnung, Drill und Gehorsam. Hierin liegt eventuell eine Erklärung für die geringe Attraktivität des Themas in der Forschung und Lehrerbildung. Ein solch verkürztes Bild der Klassenführung als Reaktion auf Verhaltensstörungen ist dem veralteten Denkansatz der behavioristischen Konzepte der Lernpsychologie verhaftet und weit weg vom aktuellen internationalen Diskussionsstand. Jones (in Schönbächler, 2008) setzt dem jedoch entgegen, dass sich in aktuellen Klassenmanagementansätzen behavioristische Spuren finden. Die positive und negative Verstärkung sind nach wie vor gebräuchliche Strategien, die das Verhalten der Schülerinnen und Schülern lenken sollen. Umstrittener sind Ansätze der Bestrafung bei unerwünschtem Verhalten. Schönbächler (2008) kommt zum Schluss (S. 59): „Behavioristische Formen des Lehrerhandelns – wie Lob und Tadel oder Belohnung und Sanktionen – sind, sofern sie bewusst und differenziert eingesetzt werden, wertvolle und empirisch bewährte Instrumente für das Klassenmanagement, auf die nicht verzichtet werden kann.“
- Der vierte von Helmke (2010) aufgeführte, der **integrative Ansatz**, der als die international vorherrschende Sichtweise von Klassenführung bezeichnet wird, soll in dieser Arbeit die Basis bilden. Dieser Ansatz umfasst präventive, proaktive und reaktive Elemente, wobei die Vorbeugung (Prophylaxe) im Zentrum steht. Übereinstimmend wird eine effiziente Klassenführung als Schlüsselmerkmal von Unterrichtsqualität angesehen. Die folgende Beschreibung des Qualitätsbereichs „Klassenführung“ der Qualitätsagentur am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München liegt dem integrativen Ansatz zugrunde:

Effiziente Klassenführung ist eine zentrale Grundlage für Unterricht und Erziehung in der Schule, weil sie den nötigen Orientierungsrahmen für die Schüler schafft und ein hohes Mass an aktiver Lernzeit ermöglicht. Effiziente Klassenführung zielt durch Planung und vorbeugende Massnahmen einerseits, durch situationsgemässe Flexibilität andererseits darauf ab, Disziplinprobleme von vornherein zu vermeiden und ihnen gegebenenfalls angemessen zu begegnen. (Helmke, 2010, S. 174)

2.3 Pädagogische Bedeutung der Klassenführung

Wie Helmke (2010) beschreibt, wird eine effiziente Klassenführung neben diagnostischer, fachlicher und didaktischer Kompetenz als eine Basiskompetenz angesehen. Kein anderes Merkmal hat so eindeutigen und konsistenten Einfluss auf das Leistungsniveau und den Lernfortschritt von Schulklassen. Laut Helmke (2010) zeigte die PISA-Studie 2003 diese Relevanz der wirksamen Klassenführung im Zusammenhang mit der Leistungsentwicklung im Fach Mathematik. Auch bei der DESI-Studie (Deutsch Englisch Schülerleistungen International) zeigte sich Folgendes: „Die Wirksamkeit der Klassenführung korreliert nicht nur signifikant mit dem Leistungszuwachs (Hörverstehen Fach Englisch), sondern auch mit dem Zuwachs an Lerninteresse im Fach Englisch“ (Helmke, 2010, S. 175). Eine günstige Klassenführung trägt laut Neuenschwander (2006) zudem zu einer Reduktion der Unterrichtsstörungen bei und erhöht die soziale Ordnung im Unterricht.

Gruehn (2000) beschreibt Klassenführung zusammenfassend als Funktion zur Erzeugung von Lerngelegenheiten. Sollen die Schülerinnen und Schüler möglichst effektiv lernen, muss die Lehrperson durch die Unterrichtsorganisation möglichst Lerngelegenheiten schaffen, durch welche die aktive Lernzeit (Zeitnutzung) der Schülerinnen und Schüler erhöht wird. Durch den Aufbau eines Regelsystems, den Umgang mit Unterrichtsstörungen und den Einsatz störungspräventiver Interventionsstrategien wird der Anteil der aktiven Lernzeit ebenfalls erhöht. Diese Handlungsstrategien sind allgemein und müssen je nach Unterrichtssituation angepasst werden (vgl. Neuenschwander, 2006). Somit basieren sie auf einem handlungstheoretischen Verständnis der Klassenführung. Mit den oben genannten Handlungsstrategien sind drei zentrale Aspekte der Klassenführung erwähnt, auf die im Weiteren genauer eingegangen wird.

2.3.1 Regeln

Wie Schönbacher (2008) ausführt, kommt einem System von Klassenregeln zur Etablierung von Disziplin im Schulzimmer sowohl in der deutsch- wie auch in der englischsprachigen Fachliteratur grosse Bedeutung zu. Diese Notwendigkeit wird laut Helmke (2010) durch die Forschung zum „Classroom Management“ belegt. Vereinbarte Regeln klären die Erwartungen an das Verhalten der Schülerinnen und Schüler und sind eine wichtige präventive Massnahme im Zusammenhang mit Unterrichtsstörungen. Ein gutes System von Klassenregeln zeichnet sich durch folgende Merkmale aus (vgl. Helmke, 2010; Keller, 2010; Neuenschwander, 2006; Nolting, 2007):

- Regeln werden frühzeitig, also in der ersten Woche nach Übernahme einer Klasse und in einer überschaubaren Anzahl (2-4 Regeln) eingeführt.
- Sie sind positiv, verständlich, kurz und konkret formuliert.
- Die Regeln werden kontinuierlich gesichert und gefestigt.
- Die Verbindlichkeit der Regeln wird zum Beispiel durch Unterschriften festgehalten.
- Die Regeln sind für die Schülerinnen und Schüler einsichtig und werden in der ganzen Schule angewendet.
- Die Konsequenzen und Sanktionen sind klar abgemacht und stehen im Zusammenhang mit dem regelverletzenden Verhalten.

2.3.2 Zeitnutzung

Mit Zeitnutzung ist eine effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden Zeit durch eine gute Unterrichtsorganisation gemeint (vgl. Helmke, 2010). Diese Strategie, so Neuenschwander (2006), beinhaltet alle Techniken mit dem Ziel, dass sich die Schülerinnen und Schüler möglichst lange mit den Lerngegenständen beschäftigen. Hinzu kommt auch der Wechsel zwischen den verschiedenen Lernsequenzen, der laut Nolting (2007) zügig geschehen sollte. Eine ebenfalls wichtige Phase ist laut Helmke (2010) der Stundenbeginn.

Nolting (2007) umschreibt diesen Aspekt mit „Prävention durch Unterrichtsfluss“, wobei ein mangelnder Unterrichtsfluss Disziplinprobleme fördern kann. Interessanterweise erkannten die Lehrkräfte diesen Zusammenhang in einer von Nolting (2007) durchgeführten Umfrage jedoch nicht.

Eine Verbesserung der Lernzeitnutzung kann durch gründliche Unterrichtsvorbereitung, Bereitstellen der benötigten Materialien und Pünktlichkeit erreicht werden (vgl. Keller, 2010). Zusätzlich erwähnt Nolting (2007) folgende Punkte:

- mit einzelnen Schülerinnen und Schüler in Plenums- und Gruppensituationen keine langen Dialoge führen, die andere langweilen könnten;
- eigene „Störungen“ durch lange Ermahnungen oder ähnliches unterlassen
- unwichtige Störungen ignorieren oder nebenbei nonverbal beenden

2.3.3 Unterrichtsstörungen

Von Unterrichtsstörungen kann gesprochen werden, wenn soziale oder kognitive Prozesse unterbrochen sind (vgl. Neuenschwander, 2006). Laut Keller (2010) treten Unterrichtsstörungen in unterschiedlichen Formen von abweichendem Verhalten auf. Zu einer objektiven Definition von Unterrichtsstörung zu gelangen ist nicht immer möglich, da sich, wie Neuenschwander (2006) beschreibt, die beteiligten Personen (Schülerinnen und Schüler oder Lehrpersonen) von einem bestimmten Verhalten nicht alle gleich gestört fühlen. Davon abgesehen gibt es jedoch Störungen, die den Unterrichtsprozess eindeutig blockieren. Diese lassen sich, abgeleitet aus schulpsychologischen Beobachtungen, in sechs Erscheinungsformen einteilen (vgl. Keller, 2010):

Tabelle 1: Erscheinungsformen von Unterrichtsstörungen (in Anlehnung an Keller, 2010)

Erscheinungsformen	Beispiele
Akustische Störung	schwätzen mit dem Banknachbarn, Zwischenrufe, summen/singen, schreien/grölen, Handytöne, Uhrenalarm
Motorische Störungen	schaukeln, zappeln, mit Arbeitsmaterial spielen, mit dem Stuhl kippen, herumgehen
Aggressionen	Mitschülerinnen und Mitschüler verbal provozieren oder körperlich angreifen, fremde Sachen wegnehmen, Sachbeschädigung, Wutausbruch, Lehrperson verbal oder körperlich angreifen
Geistige Abwesenheit	stofffremde Arbeiten erledigen, zum Fenster hinausschauen, tagträumen, schlafen
Verweigerung	fehlende Unterrichtsmaterialien, unerledigte Arbeitsaufträge, fehlende Hausaufgaben, Mitarbeitsverweigerung, zu spät kommen
Verstösse gegen die Hausordnung	essen, trinken, Dinge beschmutzen

Zusätzlich können Ereignisse ausserhalb des Klassenzimmers wie zum Beispiel Baulärm, Fluglärm, Verkehrslärm, Sirenengeheul, Lautsprecherdurchsagen oder Geräusche aus anderen Klassenzimmern sehr störend wirken (vgl. Keller, 2010). Keller (2010) hält fest, dass erstaunlich selten empirisch unter-

sucht worden ist, welche Formen von Unterrichtsstörungen als besonders störend empfunden werden. Tücke (in Keller, 2010) hält dazu folgende Erkenntnisse fest:

- Lehrpersonen fühlen sich besonders durch Streitereien der Schülerinnen und Schüler gestört.
- Schülerinnen und Schüler empfinden akustische Störungen als besonders unangenehm.

Die Folgen von Unterrichtsstörungen können sehr unterschiedlich ausfallen. Sie können aber laut Nolting (2007) durchaus schwerwiegend sein. Da ist einerseits die emotionale Belastung der Lehrpersonen, die Motivations- und Disziplinprobleme als besonders belastend bezeichnen. Dies wird von allen Lehrpersonen unabhängig von Alter oder Dauer der Berufserfahrung erwähnt (vgl. Lohmann, 2010). Andererseits geht durch Störungen Lernzeit verloren. Somit ist die Lehrperson bei auftretenden Störungen zur Intervention verpflichtet. Das Ziel der Intervention ist laut Lohmann (in Keller, 2010), die Störung schnellstmöglich zu unterbinden. Erfolgreich ist auch der Ansatz, Störungen möglichst zu umgehen und frühzeitig deeskalierend einzugreifen (vgl. Helmke, 2010). Kounin (2006) hat diese präventiven Aspekte von guter Klassenführung in verschiedenen Studien erforscht, die im folgenden Unterkapitel ausführlich dargestellt werden.

2.4 Präventionsdimensionen nach Kounin (2006)

Kounin (2006) hat mit seinen empirischen Forschungen zum „Classroom Management“ eine Pionierrolle eingenommen; seine Untersuchungen sind ein Meilenstein (vgl. Schönbächler, 2008).

Als Ausgangspunkt für die nachfolgenden Untersuchungen beschreibt Kounin (2006) eine Beobachtung in seiner Vorlesung: Als Dozent rügt er einen zeitungslisenden Studierenden. Dabei stellt er fest, dass seine Intervention Auswirkungen auf das Verhalten aller Vorlesungsteilnehmer hat. Der Effekt dieser Zurechtweisung könnte zur Annahme verleiten, dass hier das „Geheimnis“ von Lehrpersonen mit disziplinierten Klassen liegt (vgl. Nolting, 2007). Kounin (2006) ging diesem Phänomen, das später als Wellen-Effekt bezeichnet wurde, mit folgenden Fragestellungen genauer auf den Grund:

Wirkt sich die Zurechtweisung einer Person auf das Verhalten, auf die Gefühle und auf die Einstellung zur Lehrkraft auch bei anderen Mitgliedern einer Lerngruppe aus? Kommt es für die Disziplin in Lerngruppen darauf an, die Ermahnungen so zu wählen, dass sie gute Wellen-Effekte erzeugen? Welche Art der Zurechtweisung hat welche Effekte? (Nolting, 2007, S. 30)

Diese Fragen sind im Zusammenhang mit der Klassenführung bedeutsam, da laut Nolting (2007) das Kollektiv und nicht der Einzelne tragend ist. Kounin und sein Team führten in der Folge eine Reihe empirischer Untersuchungen durch, die unterschiedliche pädagogische Bereiche (Vorschule, Ferienlager, High School und College) zum Gegenstand hatten. Die Befunde zeigten Widersprüche, die sich mit den gewählten Forschungsmethoden basierend auf Beobachtungen mittels Ereignisprotokoll nicht auflösten.

Nach fünf Jahren entschied sich das Forscherteam für ein neues Projekt. Nach einigen Monaten Forschung kam Kounin (2006) zum Schluss: „Die hauptsächliche Schwierigkeit für die Gewinnung brauchbarer Daten für unser Forschungsvorhaben bestand in der Unzulänglichkeit des datensammelnden Mediums – des menschlichen Beobachters“ (S.72).

So beschlossen Kounin und sein Team, Video-Recorder zu verwenden. Die Fragestellung war, worin sich die Lehrkräfte mit hoher Mitarbeit und niedriger Störungsrate von den Lehrpersonen mit schlechter Disziplin unterschieden. Zwei Kameras pro Klassenzimmer wurden eingesetzt. Eine Kamera erfasste möglichst das ganze Klassengeschehen, die zweite Kamera ermöglichte auch Nahaufnahmen mittels Zoom und Schwenk. So konnte das Verhalten der Lernenden wie auch das der Lehrpersonen beobachtet werden. Es zeigten sich grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Klassen in den Beobachtungspunkten „Mitarbeit“, „Fehlverhalten“ und „Ansteckung durch Fehlverhalten“ (vgl. Nolting, 2007).

Wie schon in den ersten Studien versuchte das Forscherteam ergebnislos herauszufinden, welche Art der Zurechtweisung wirksam war. Nach diesen videographischen Erhebungen kam das Team zum Schluss, dass es „nicht von den Zurechtweisungsmethoden als solche abhängig ist, ob eine Zurechtweisung effektiv oder ineffektiv ausfällt ..., sondern vielmehr abhängig von anderen Dimensionen der Klassenführung, und damit im Zusammenhang stehenden inneren Bindungen oder dauerhaften Variablen ist“ (Kounin, 2006, S. 84).

Mit dieser Erkenntnis startete das Team rund um Kounin eine zweite Videostudie in 49 Klassen. Allerdings wurden nun die Vorteile der Videotechnik effektiver genutzt. Durch Zurückspulen der Bänder konnte festgestellt werden, was vor dem Eintreten einer Unterrichtsstörung geschah, anstatt nur die Reaktion der Lehrperson darauf zu beobachten (vgl. Nolting, 2007). Es stellte sich heraus, dass Störungsprävention viel sinnvoller ist, als am Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler „herumzudoktern“ (vgl. Meyer, 2010). In dieser mehrjährigen zweiten Video-Recorder-Studie konnten schlussendlich Prinzipien effizienter Klassenführung als Störungsprävention identifiziert werden (vgl. Kounin, 2006). Massgebend sind folgende Dimensionen des Verhaltens von Lehrpersonen:

- **Allgegenwärtigkeit:** Die Schülerinnen und Schüler haben das Gefühl, dass die Lehrperson über alle Vorgänge im Bilde ist. Dies auch dann, wenn sie nur mit einem Teil der Schülerinnen und Schüler beschäftigt ist. Kounin (2006) umschreibt dies mit der Redewendung „Augen im Hinterkopf haben“. Es zeigte sich, dass Lehrkräfte mit Disziplinproblemen zu spät auf Fehlverhalten reagierten, nämlich erst, wenn es sich auf andere Kinder ausgebreitet hatte oder schlimmer wurde (vgl. Nolting, 2007). Wichtig ist demnach, die richtigen Schülerinnen und Schüler zum richtigen Zeitpunkt für ihr Fehlverhalten zurechtzuweisen.
- **Überlappung:** Die Lehrperson muss gleichzeitig auf verschiedene Bedürfnisse der Lernenden reagieren und an verschiedenen Problemen arbeiten können. Es geht zum Beispiel darum, simultan einer Schülerin beim Vorlesen zuzuhören und einem Schüler die Aufgabe im Heft zu korrigieren. Diese gleichzeitige Aufmerksamkeit kann in Form von Bemerkungen, Anweisungen oder auch Blicken geschehen. „Solche Überlappung unterstützt den eigentlich wichtigen Punkt der „Allgegenwärtigkeit“, also jenes Verhalten, mit dem man signalisiert, dass man „Augen im Hinterkopf“ hat“ (Nolting, 2007, S. 34).
- **Reibungslosigkeit und Schwung:** Die Lehrperson sorgt für einen gleichmässigen Unterrichtsfluss. Eine unnötige Unterbrechung des Unterrichtsflusses muss vermieden werden. Ist die Lehrperson beispielsweise leicht ablenkbar, inhaltlich sprunghaft oder thematisch unentschlossen, wird der Unterrichtsfluss gestört und werden Unterrichtsstörungen provoziert. Ein gutes Beherrschen dieser Dimension äussert sich unauffällig und ist kaum zu bemerken. Dazu meint

Kounin (2006, S. 105): „Für den Aussenstehenden sieht Klassenführung bei einem erfolgreichen Lehrer leicht aus, und es scheint ihm so, als „mache er überhaupt nichts“. Schlecht geleitete Klassen dagegen bieten dem Beobachter viel mehr Gelegenheit, Sachverhalte zu erkennen und zu klassifizieren ..., bei den Schülern wie bei den Lehrern“.

- **Gruppenmobilisierung und Rechenschaftsprinzip:** Alle Schülerinnen und Schüler sollen dem Unterricht folgen, auch wenn gerade ein einzelnes Kind spricht. Die Lehrperson behält den Fokus auf die Gruppe beziehungsweise auf die Klasse bei. Es zeigte sich, dass zwei Aspekte die Mitarbeit erhöhen und das Fehlverhalten reduzieren: Erstens die Stimulierung der breiten Aufmerksamkeit und zweitens die breite Leistungskontrolle. Dies kann durch die Art der Ansprache gesteuert werden, wie beispielsweise: „Jetzt wollen wir mal sehen, wer von euch ...“. Ebenfalls wichtig ist, dass immer wieder bei vielen Kindern kontrolliert wird, wo sie in ihrer Arbeit stehen. Zu guter Letzt zeigt sich bei einer guten Gruppenmobilisierung auch, dass immer wieder andere Kinder aufgerufen werden (vgl. Nolting, 2007).
- **Programmierte Überdrussvermeidung:** Die Lehrperson durchschaut, wenn die Schülerinnen und Schüler Aufmerksamkeit vorgaukeln. Sie versucht dies durch interessante Inhalte und geschickte Arbeitsaufträge zu reduzieren. Damit wird eine bessere Mitarbeit und ein niedrigerer Störungswert erreicht.

Kounin (2006) erkannte, dass sich diese Dimensionen der Störungsprävention positiv auf die Mitarbeit und hemmend auf das Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler auswirken. Das präventive Verhalten der Lehrperson beeinflusst folglich das Benehmen der Schülerinnen und Schüler stärker als die Art und Weise, wie die Lehrperson Lernende zurechtweist. Ausserdem stellte sich heraus, dass sich dieser Führungserfolg bei der ganzen Klasse geltend machte. „Er betraf genauso die als emotional gestört diagnostizierten ... Kinder wie diejenigen, die als nicht gestört betrachtet wurden“ (Kounin, 2006, S. 85). Dies wurde durch zwei Befunde belegt. Einerseits korrelierten die Verhaltenswerte der beiden Kindergruppen positiv signifikant. Andererseits ergab sich eine „... gleichgerichtete und annähernd gleichstarke Korrelation zwischen jeder der Lehrerverhaltensdimensionen und dem Verhalten gestörter wie dem nicht gestörter Kinder ...“ (ebd.). Mit anderen Worten: Wann immer die Lehrperson etwas unternahm, was starke Mitarbeit und geringes Fehlverhalten förderte und Ansteckung durch Fehlverhalten verhinderte, beeinflusste das beide Kindergruppen.

Zudem wurde unterschieden zwischen Stillarbeit (die Schülerinnen und Schüler arbeiten ohne direkte Überwachung durch die Lehrperson an ihrem Platz) und Übungsarbeit (die Lehrperson führt aktiv mit der Klasse oder einer Teilgruppe Lernübungen durch). So konnten separate Wertungen für diese beiden Arbeitsweisen vorgenommen werden.

Die Forschung in der vorliegenden Master-Arbeit geht auf die Präventionsdimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“ genauer ein. Es ist anzunehmen, dass sich bei diesen beiden Dimensionen Unterschiede bezüglich Klassenführung in einem Unterricht mit und ohne Teamteaching zeigen werden. Zudem würde eine Untersuchung aller Dimensionen den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

2.4.1 Dimension „Allgegenwärtigkeit“

Mit „Allgegenwärtigkeit“ meint Kounin (2006) ein konkretes Verhalten der Lehrperson, mit dem sie den Schülerinnen und Schülern zu verstehen gibt, dass sie über alle Vorgänge im Bilde ist. Die Lehrperson zeigt den Kindern durch Zurechtweisungen, ob sie über die Geschehnisse im Bilde ist oder nicht. Kounin (2006) misst deshalb die Allgegenwärtigkeit von Lehrperson anhand von Zurechtweisungen¹. Damit nimmt die Lehrperson Handlungen vor, die ihre Allgegenwärtigkeit demonstrieren. Bei einer Zurechtweisung tut ein Schüler oder eine Schülerin etwas und die Lehrperson unternimmt etwas dagegen. Hier stellt sich die Frage, ob die Lehrperson den richtigen Zeitpunkt und das richtige Kind wählt, oder ob sie diesbezüglich einen Fehler macht. Somit werden Zurechtweisungen durch die Lehrpersonen entweder als richtig oder falsch klassifiziert, und zwar sowohl was ihr Objekt, als auch was den dafür gewählten Zeitpunkt betrifft (vgl. Kounin, 2006). Als Objekt wird ein Kind oder eine Gruppe gesehen. Die Lehrperson kann sich dabei das richtige oder falsche Objekt für eine Zurechtweisung aussuchen. „Um ein richtiges Objekt handelte es sich dann, wenn der Lehrer den richtigen Störer oder die richtige Gruppe von Störern (zwei oder mehr miteinander redende Kinder) zurechtwies“ (Kounin, 2006, S. 91). **Objektfehler** werden nach Kounin (2006) folgendermassen beschrieben:

- Das falsche Kind, ein Zuschauer oder „Angesteckter“ wird anstelle des Initiators zurechtgewiesen.
- Die Zurechtweisung erfolgt für ein leichteres Fehlverhalten bei Übersehen eines gleichzeitig oder zwischen dieser und der vorangegangenen Zurechtweisung aufgetretenen schwereren Fehlverhaltens. Wenn also eine Lehrperson ein Kind zurechtweist, das dem Nachbarn etwas zuflüstert, während zwei Kinder im Zimmer herumrennen, wird dies als Objektfehler gewertet.

Der richtige oder falsche Zeitpunkt der Zurechtweisung hängt davon ab, ob sich das Fehlverhalten eines Kindes zwischen dem Eintreten und der Zurechtweisung verstärkt hat. **Zeitfehler** sind demnach folgende (vgl. Kounin, 2006):

- Ausbreitung des Fehlverhaltens, bevor die Zurechtweisung erfolgt. Beginnen zwei Kinder unerlaubterweise miteinander zu flüstern, kommt noch ein drittes und ein viertes Kind dazu und die Lehrperson greift erst zu diesem Zeitpunkt ein, dann wird diese Zurechtweisung als „zu spät“ bewertet.
- Verstärkung des Fehlverhaltens vor der Zurechtweisung. Wenn sich J. umdreht und G. etwas zuflüstert, G. daraufhin J. anstösst, J. zurück stupst, G. anfängt J. das Hemd auszuziehen und die Lehrperson erst jetzt eingreift, dann fällt diese Zurechtweisung auch unter die Kategorie „zu spät“. Dies, weil die beiden ein zunehmend schwerwiegendes Fehlverhalten an den Tag legten, bevor die Lehrperson eingriff.

¹ Eine Zurechtweisung ist eine verbale oder nonverbale Reaktion der Lehrperson auf ein Verhalten der Lernenden. Der Beweggrund dafür ist, dass die Lehrperson schlechtes Betragen der Schülerinnen und Schüler unterbinden möchte (vgl. Kounin, 2006).

Kounin (2006) bewertet die Allgegenwärtigkeit einer Lehrperson, indem er die Gesamtzahl ihrer Zurechtweisungen (GZw) durch die Anzahl ihrer korrekten Zurechtweisungen (kZw) teilt. Somit lautet die Formel zur Berechnung des Allgegenwärtigkeitswertes wie folgt: $GZw/kZw = \text{Allgegenwärtigkeitswert}$. Dazu gilt folgender Merksatz:

„Je geringer der Anteil von Zurechtweisungen, die Objekt- oder Zeitfehler aufweisen, desto höher sein [des Lehrers] Allgegenwärtigkeitswert“ (Kounin, 2006, S. 92).

2.4.2 Dimension „Überlappung“

„Der Begriff der Überlappung steht in Verbindung mit dem, was ein Lehrer unternimmt, wenn er sich zur gleichen Zeit mit zweierlei Sachverhalten abgeben muss“ (Kounin, 2006, S. 95). Auch hier richtet Kounin (2006) den Fokus auf Zurechtweisungen. Arbeitet die Lehrperson mit einer Lerngruppe und weist gleichzeitig jemanden für ein Fehlverhalten zurecht, befindet sich die Lehrperson in einer Überlappungssituation. Sie wird mit zwei Problemen gleichzeitig konfrontiert. Die Überlappungsfrage stellt sich also dann, wenn die Lehrperson zum Zeitpunkt einer Zurechtweisung von einer laufenden Unterrichtsarbeit beansprucht wird. Übt sie gerade mit einer Lesegruppe, wenn sie ein Fehlverhalten bei der Stillarbeitsgruppe feststellt und dagegen einschreitet, befindet sich die Lehrperson in einer Überlappungssituation. Solche Situationen erfolgen auch durch unvorhergesehene Auftritte von Schülerinnen und Schülern, wenn die Lehrperson zur gleichen Zeit bereits mit einer Lerngruppe arbeitet.

Keine Überlappungssituation liegt vor, wenn die Lehrperson umhergeht und Stillarbeit überwacht. Zu diesem Zeitpunkt ist die Lehrperson sozusagen frei und nicht in eine laufende Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern involviert. Ähnlich verhält es sich, wenn die Lehrperson bereits zurechtweist und dann eine Serie von Zurechtweisungen vornimmt, ohne dass diese Sequenz durch eine Wiederaufnahme der Arbeit unterbrochen wird. Diese Zurechtweisungen mit Einzelproblem-Charakter werden deshalb nicht als Ereignisse mit Überlappung bewertet (vgl. Kounin, 2006).

Kounin (2006) bildet schliesslich zwei Kategorien, um das Überlappungsverhalten der Lehrperson zu bewerten:

- **Gewisse Überlappung** meint, dass die Lehrperson durch irgendeine Handlung zu erkennen gibt, dass sie während eines Zwischenfalles beiden sich stellenden Problemen Beachtung schenkt. „Jeder erkennbare Akt, der – egal, wie geringfügig er sein mochte – eine gewisse Aufmerksamkeit gegenüber beiden Problemen offenbar werden liess, genügte, um in einer Überlappungssituation gewisses Überlappungsverhalten des Lehrers registrieren zu können“ (Kounin, 2006, S. 96).
- **Keine Überlappung** ist dann gegeben, wenn die Lehrperson einem der beiden überlappenden Probleme keine Beachtung schenkt. Dabei bleibt die Lehrperson entweder bei der Ausgangsbeschäftigung oder sie lässt die momentane Arbeit vollständig fallen und widmet sich dem Fehlverhalten beziehungsweise dem Auftritt eines Kindes. Merkmale sind dabei physisches Wechseln von der laufenden Arbeit in den Bereich, wo das Fehlverhalten auftritt; Verhaltens- und Stimmungsumschwung (ruhig-aufbrausend, freundlich-verärgert) sowie unnötig langes Verweilen beim Fehlverhalten (vgl. Kounin, 2006).

2.4.3 Resultate zu Allgegenwärtigkeit, Überlappung und Führungserfolg

Die Ergebnisse nach Kounin (2006) zeigen, dass sich die Allgegenwärtigkeit förderlich auf die Mitarbeit, insbesondere bei Übungsarbeit, und hemmend auf Fehlverhalten bei Übungs- wie auch bei Stillarbeiten auswirkt (vgl. Kounin, 2006). Überlappung hemmt bei Übungs- wie auch Stillarbeit die Entstehung von Fehlverhalten und wirkt sich im Rahmen von Übungen förderlich auf die Mitarbeit aus. Folgende Übersicht fassen die Ergebnisse zusammen:

Tabelle 2: Übersicht über die Ergebnisse von Allgegenwärtigkeit und Überlappung (in Anlehnung an Kounin, 2006)

		Mitarbeit	Fehlverhalten
Allgegenwärtigkeit	Übungsarbeit	förderlich	hemmend
	Stillarbeit	förderlich	hemmend
Überlappung	Übungsarbeit	förderlich	hemmend
	Stillarbeit	nicht signifikant	hemmend

Kounin (2006) schlussfolgert: „In Anbetracht der Resultate ... darf man zu dem Schluss kommen, dass sowohl Allgegenwärtigkeit als auch Überlappungsverhalten des Lehrers in signifikanter Beziehung zu seinem Führungserfolg stehen ...“ (S. 99). Dabei spielt jedoch die Allgegenwärtigkeit im Vergleich zur Überlappung eine grössere Rolle. Die Korrelation von Allgegenwärtigkeit mit Mitarbeit und ausbleibendem Fehlverhalten ist durchwegs höher als die Korrelation von Überlappungswerten mit dem Schülerinnen- und Schülerverhalten. Zusätzlich wurde in der Studie bewiesen, dass eine bleibende Signifikanz der Korrelation zwischen Allgegenwärtigkeit und Führungserfolg besteht, wenn die Wirkung der Überlappung wegfällt.

Daneben zeigt sich jedoch eine signifikante Verknüpfung von Überlappung und Allgegenwärtigkeit. Was für die Lehrperson laut Kounin (2006) bedeutet:

Lehrer, deren Verhalten erkennen lässt, dass sie bei mehreren sich gleichzeitig stellenden Problemen jedem von ihnen ihre Aufmerksamkeit zuwenden, werden sich für ihre Zurechtweisungen tendenziell die richtigen Objekte herausuchen und rechtzeitig gegen Fehlverhalten einschreiten – ehe es gravierendere Formen annimmt oder auf andere Kinder überzugreifen beginnt. Ferner erscheint ein rechtzeitiges Vorgehen gegen das richtige Objekt offenkundig wichtiger als die Methode, mit der man gegen Fehlverhalten vorgeht. (ebd.)

Die Frage nach der Beziehung zwischen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“ beantwortet Kounin (2006) damit, dass die Ausdehnung der Reichweite aktiven Sich-Kümmerns der Lehrperson hilft, besser über die Vorgänge in der Klasse informiert zu sein. Dieses Wissen ist Voraussetzung für die Allgegenwärtigkeit der Lehrperson. Abschliessend fügt Kounin (2006) an:

Worin die theoretische Verbindung zwischen Überlappung und Allgegenwärtigkeit auch immer bestehen mag: Die Realität des Klassenzimmers legt nahe, dass beide zum Führungserfolg beisteuern müssen; und solange wir keine andere Methode kennen, mit der man sich Wissen um die Vorgänge in der Klasse verschaffen könnte, als eben die Teilnahme an dem, was vorgeht, ist die Empfehlung an alle Lehrer zulässig, sie mögen sich manifestes Überlappungsverhalten und demonstrative Allgegenwärtigkeit aneignen. (Kounin, 2006, S. 100)

2.4.4 Weitere Forschungen

Kounin (2006) erzielte in den siebziger Jahren durch eine präzise Erfassung des Mikroverhaltens der Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler als Erster Forschungsergebnisse zu einem pädagogischen Problem, dem zuvor mit Volksweisheiten und pädagogischen „Überzeugungen“ begegnet worden war (vgl. Nolting, 2007). Die oben beschriebenen Untersuchungen sind jedoch nicht die einzigen geblieben. Drei weitere Studien sind in diesem Gebiet relevant (vgl. Nolting, 2007):

- In 22 Hauptschulklassen untersuchten Rheinberg und Hoss (in Nolting, 2007) mit einer anderen Methodik die Relevanz von Kounins Dimensionen. Es wurde in jeder Klasse eine Stichprobe von sechs Schülerinnen und Schülern beobachtet in Bezug auf Störungen, Ausbreitung dieser Störungen auf Mitschülerinnen und Mitschüler, aktive Mitarbeit und Ausbreitung der Mitarbeit auf Mitschülerinnen und Mitschüler. Das Verhalten der Lehrpersonen wurde mittels Fragebogen aus Sicht der Schülerinnen und Schüler ermittelt. Bei der Konstruktion der Fragen wurden konkrete Aspekte von Kounins Dimensionen einbezogen. Die Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit Kounins Befunden überein.
- Helmke und Renkl (in Nolting, 2007) gingen der Frage nach, welches Gewicht dem Verhalten der Lehrperson im Vergleich zur Klassenzusammensetzung zukommt. Dies erhoben sie in einer vierjährigen Längsschnittstudie, wobei die Klassenzusammensetzung und die Klassenführung in ihrer Bedeutung für aufmerksames Verhalten verglichen wurden. Zeigte sich eine effektive Klassenführung, äusserte sich diese in einer hohen Ausprägung der Dimensionen von Kounin (2006).
- Zusätzlich begrenzte Bestätigung liefern, laut Nolting (2007), die Untersuchungen von Tennstädt et. al. (in Nolting, 2007) zur Lehrpersonenfortbildung nach dem „Konstanzer Trainingsmodell“. Es enthält mehrere Komponenten, die Kounins Dimensionen entsprechen. Diese Komponenten sind jedoch ergänzt durch weitere Trainingselemente, was eindeutige Interpretationen erschwert. Bei dieser Studie dominierte der präventive Charakter. Tatsächlich konnte laut Tennstädt et al. (zitiert nach Nolting, 2007, S. 39) „eine messbare Verringerung des Störpegels in ihren Klassen“ erreicht werden.

Good und Brophy (in Nolting, 2007) kommen zum Schluss, dass auf Grund verschiedener Forschungen im amerikanischen Raum an der Bedeutung der Kounin'schen Dimensionen kaum ein Zweifel besteht, wenn auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die zentrale Ergänzung zu Kounins Dimensionen stellt die Herstellung beständiger Ordnungsstrukturen durch die Einführung von Regeln dar. Das Fehlen der Dimension „Regeln“ begründet Nolting (2007) mit Kounins Forschungsansatz. Kounin (2006) kon-

zentrierte sich auf Verhaltensweisen der Lehrpersonen im laufenden Unterricht, die videographiert wurden. Die Einführung der Regeln hatte schon im Vorfeld des gefilmten Unterrichts stattgefunden und wurde somit nicht videographisch festgehalten.

2.5 Zusammenfassung

Aus verschiedenen fachübergreifenden Qualitätsbereichen, die für den Unterricht relevant sind, wird „Klassenführung“ als ein wichtiger Bereich benannt. Momentan herrscht der integrative Ansatz als internationale Sichtweise vor. Zentral ist bei diesem Ansatz, dass auch präventive Aspekte der Klassenführung als wichtig erachtet werden, um eine gute Grundlage für den Unterricht und die Erziehung zu schaffen. Disziplinprobleme und Unterrichtsstörungen sollen von vornherein möglichst unterbunden werden. Die Umsetzung dieses Anspruchs basiert in der Praxis auf der Einführung klarer Klassenregeln, einer effizienten Zeitnutzung während des Unterrichts und der Vermeidung von Unterrichtsstörungen. Dazu führte Kounin (2006) bereits in den siebziger Jahren breite Studien durch, und es konnten fünf Präventionsdimensionen mit Hilfe videobasierter Unterrichtsforschung empirisch belegt werden.

Für die vorliegende Arbeit sind die Dimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“ zentral. Diese beiden Dimensionen sind eng miteinander verknüpft und bedeuten, dass die Lehrperson den Kindern das Gefühl gibt, über alle Vorgänge im Schulzimmer informiert zu sein. So soll die Lehrperson bei zwei sich gleichzeitig stellenden Problemen beiden die Aufmerksamkeit schenken. Auch soll Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler möglichst früh erkannt werden, bevor es um sich greift und andere Kinder angesteckt werden. Bei der Erforschung der Dimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“ richtet sich der Fokus auf die Zurechtweisungen durch die Lehrperson bei Klassen, in denen vermehrt Disziplinprobleme oder Unterrichtsstörungen auftreten.

Aus den theoretischen Erläuterungen in Kapitel 1 und 2 werden in einem nächsten Schritt Fragen zu „unterrichtsbezogener Kooperation“ im Zusammenhang mit „Klassenführung“ abgeleitet.

3. Fragestellungen und Hypothesen

Für das Wohlbefinden der Lehrpersonen spielt laut Schönbächler (2008) die Klassenführung eine tragende Rolle. Unterschiedliche Studien zeigen, dass sich Lehrpersonen durch desinteressierte und störende Schülerinnen und Schüler beeinträchtigt fühlen (vgl. Helmke & Jäger, in Schönbächler 2008). In einer Berner Studie nannten die Lehrpersonen als Belastungsmotive den Umgang mit Unterrichtsstörungen sowie den Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern (vgl. Herzog, Müller, Brunner & Herzog, in Schönbächler 2008). Die Belastung kann bei den Lehrpersonen im schlimmsten Fall zu einem Burnout führen. Nun liegt laut Baumann, Henrich und Studer (2011) die Vermutung nahe, dass die Arbeit in einem Team einen erleichterten Umgang mit Unterrichtsstörungen ermöglicht und deshalb zu einer Entlastung führt. Johnson und Johnson (in Baumann et al., 2011) erläutern, dass die Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen präventiv gegen Arbeitsunzufriedenheit und Burnout wirken kann. Ebenfalls kann laut Baumann et al. (2011) angenommen werden, dass Klassenführung für eine Regellehrperson in unterrichtsbezogener Kooperation mit Schulischen Heilpädagoginnen und Schulischen Heilpädagogen einfacher sein sollte, als wenn die Regellehrperson alleine unterrichtet.

Wie im Theorieteil erläutert, hat Kounin (2006) in seinen Forschungen herausgefunden, dass sich die in Teil B Unterkapitel 2.4 beschriebenen Präventionsdimensionen der Klassenführung förderlich auf die Mitarbeit und hemmend auf das Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler auswirken. Zurechtweisungen, welche die Allgegenwärtigkeit einer Lehrperson vermitteln und Überlappungssituationen zulassen, erhöhen die Mitarbeit und vermindern das Fehlverhalten der Lernenden sowohl während Übungsphase als auch Stillarbeit.

Aufgrund dieser Annahmen und basierend auf dem theoretischen Hintergrundwissen wird der im Folgenden beschriebenen Fragestellung nachgegangen.

3.1 Fragestellungen

Ausgehend von Kounins (2006) empirisch belegten Ergebnissen wird in der vorliegenden Arbeit untersucht, ob in einem Unterricht mit Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen die Allgegenwärtigkeit höher ist als in einem Unterricht ohne Teamteaching. Zusätzlich interessiert im Zusammenhang mit verhaltensauffälligen Kindern, ob in einem Unterricht mit Teamteaching weniger Unterrichtsstörungen auftreten. Der Fokus liegt somit auf dem Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler. Der Aspekt der Mitarbeit wird nicht wie bei Kounin (2006) gemessen, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung lautet wie folgt:

Welche Unterschiede bezüglich ausgewählter Aspekte der Klassenführung sind zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen zu beobachten?

Aus dieser Hauptfragestellung werden zusätzlich folgende Unterfragen abgeleitet:

Zeigen sich in einer Klasse mit verhaltensauffälligen Kindern Unterschiede im Umgang mit Disziplinproblemen und Unterrichtsstörungen zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen?

Inwiefern unterscheiden sich die Präventionsdimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“ von einem Unterricht mit und einem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen?

3.2 Hypothesen

Aus den theoretischen Ausführungen in Teil B und den oben formulierten Fragestellungen werden folgende Hypothesen aufgestellt.

- Es wird angenommen, dass es positive Auswirkungen auf ausgewählte Aspekte der Klassenführung hat, wenn Lehrkräfte der schulischen Heilpädagogik mit Regellehrpersonen gemeinsam den Unterricht durchführen. Wenn zu zweit unterrichtet wird, stehen mehr Ressourcen zur Verfügung, um auf Disziplinprobleme angemessen eingehen zu können. Unterrichtsstörungen können somit früher erkannt und angegangen werden. Damit verbunden wird die Allgegenwärtigkeit der Lehrpersonen erhöht.
- Eine weitere Annahme ist, dass die Allgegenwärtigkeit in Lektionen mit Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen höher ist, als wenn die Regellehrperson alleine unterrichtet.
- Ebenso können in Teamteaching-Lektionen mehr Überlappungssituationen stattfinden, da besser auf zwei gleichzeitige Probleme eingegangen werden kann. Je mehr Überlappungssituationen stattfinden und je höher die Allgegenwärtigkeit ist, desto weniger Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler ist zu beobachten.

C. FORSCHUNGSMETHODE

1. Forschungsdesign

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen basierend auf der in Teil B Unterkapitel 3.1 gestellten Fragestellung erläutert.

Das Ziel dieser Master-Arbeit ist es, Unterschiede bezüglich Klassenführung zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen zu beobachten. Zuerst wird auf die qualitative Sozialforschung eingegangen, bevor die Methode vorgestellt wird, die für die Beantwortung der Fragestellung gewählt wurde.

1.1 Qualitative Sozialforschung

In der qualitativen Sozialforschung soll das untersuchte Feld mittels heterogenen Daten und möglichst verschiedenen Aspekten beschrieben werden. Dazu formuliert Mayring (2002) fünf Postulate als Grundgerüst qualitativen Denkens: „die Forderung stärkerer *Subjektbezogenheit* der Forschung, die Betonung der *Deskription* und der Interpretation der Forschungssubjekte, die Forderung, die Subjekte auch in ihrer natürlichen, *alltäglichen* Umgebung (statt im Labor) zu untersuchen, und schliesslich die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als *Verallgemeinerungsprozess*“ (S. 19).

Mit Hilfe verschiedener qualitativer Techniken werden Daten erhoben, aufbereitet und ausgewertet. Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die für diese Arbeit gewählten Verfahren. In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Verfahren qualitativer Forschung genauer erläutert.

Tabelle 3: Qualitative Techniken der Sozialforschung

	Beschreibung	Umsetzung in der Arbeit
Erhebungsverfahren	Sammlung des Materials	Videobasierte Unterrichtsforschung
Aufbereitungsverfahren	Sicherung und Strukturierung des Materials	Digitalisierung Transkription
Auswertungsverfahren	Materialanalyse	niedrig inferentes Kodiersystem hoch inferentes Rating

Am Ende eines Forschungsprogramms ist die Einschätzung der Ergebnisse anhand von Gütekriterien zentral (vgl. Mayring, 2002). Es sollen Massstäbe entwickelt werden, anhand derer die Qualität der Forschungsergebnisse gemessen werden kann. Die **Validität** soll einschätzen, ob auch das erfasst wurde, was erfasst werden sollte. „Die Validität von Videoanalysen betrifft also die authentische und eindeutige Zuordnung einer Kategorie zu einem beobachteten Ereignis“ (Bortz & Döring; zitiert nach Hugener, 2006a, S. 51). Die **Reliabilität** betrifft die Genauigkeit der Messung. „Dabei müssen mindestens zwei Personen unabhängig voneinander zu gleichen Aussagen kommen“ (Bortz & Döring; zitiert nach Hugener, 2006a, S. 52). Eine transparente Darstellung des gewählten Vorgehens sichert zudem die **Objektivität**. „Andere Forscher sollten mit dessen Anwendung auf vergleichbare Resultate kommen“ (Bortz & Döring; zitiert nach Hugener, 2006a, S. 51). Mayring (2002) formuliert zudem sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung:

- **Verfahrensdokumentation:** Die Verfahren und Methoden müssen dokumentiert werden (Analyseinstrumente, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung).
- **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Interpretation dürfen nicht nur gemacht sondern müssen argumentativ begründet werden.
- **Regelgeleitetheit:** Qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten (beispielsweise systematische Auswertung und Analyse der erhobenen Daten).
- **Nähe zum Gegenstand:** Versuchspersonen werden nicht ins Labor geholt, sondern man versucht in die natürliche Lebenswelt der Beforschten zu gehen.
- **Kommunikative Validierung:** Die Gültigkeit der Ergebnisse kann überprüft werden, indem man diese den Beforschten nochmals vorlegt und mit ihnen diskutiert.
- **Triangulation:** Qualität kann durch die Verbindung mehrerer Analysegänge vergrößert werden.

Basierend auf diesem Hintergrundwissen wird im nächsten Unterkapitel die für die Arbeit eingesetzte Forschungsmethode vorgestellt.

1.2 Videobasierte Unterrichtsforschung

Die Methode der videobasierten Unterrichtsforschung hat sich laut Dinkelaker und Herrle (2009) in den letzten Jahrzehnten dank technischer Fortschritte rasant weiterentwickelt. Die Fortschritte in der Erzeugung und Bearbeitung von audiovisuellen Daten machen es möglich, dass finanzieller und technischer Aufwand für videogestützte Unterrichtsanalysen massiv reduziert wird. So wird die videobasierte Unterrichtsforschung zunehmend attraktiver. Ausführliche und differenzierte theoretische Grundlagen sind jedoch erst spärlich vorhanden.

Der videographische Forschungsprozess kann gemäss Dinkelaker und Herrle (2009) idealtypisch in fünf Schritte unterteilt werden, die in diesem Teil der Arbeit genauer erläutert werden: 1. Festlegung des Untersuchungsdesigns, 2. Datenerhebung, 3. Datenaufbereitung, 4. Datenanalyse und 5. Ergebnispräsentation.

1.2.1 Begründung der Forschungsmethode

Laut Dinkelaker und Herrle (2009) erlauben videographische Erhebungen dem wissenschaftlichen Beobachter einen empirischen Zugang zum Geschehen in (Lehr-Lern-)Interaktionen wie beispielsweise dem Unterricht. So hat etwa Kounin (2006) in den siebziger Jahren in den USA grossflächig videographische Erhebungen im Unterricht durchgeführt, um Aspekte der Klassenführung zu erforschen. Basierend auf seinen Erkenntnissen und Erfahrungen wurde die Methode der videographischen Erhebung eingesetzt, um die vorliegende Fragestellung zu beantworten. Dabei müssen die nachfolgend genannten Vor- und Nachteile der videobasierten Unterrichtsforschung in Betracht gezogen werden.

1.2.2 Vor- und Nachteile videobasierter Unterrichtsforschung

Videoaufnahmen vereinen die Vorteile der Ton- und Einzelbildaufnahmen und bilden die Bewegungen in Echtzeit ab. Es sind tiefere Einblicke ins Interaktionsgeschehen möglich, da Auditives wie auch Visuelles dokumentiert wird. Somit ist es möglich, Handlungen der Akteure auf beiden Ebenen zu erfassen.

Auf dieser Datengrundlage erweisen sich Interaktionsprozesse als sehr komplexes Geschehen (vgl. Dinkelaker & Herrle, 2009). Im Verhalten der Schülerinnen und Schüler wie auch der Lehrkräfte werden Muster erkennbar, insbesondere solche, die verbales und nonverbales Verhalten beinhalten (vgl. Alt-richter & Posch, 2007). Dazu kommen weitere Vorteile der videographischen Datenerhebung (vgl. Rakoczy, 2007; Stigler, Gallimore & Hiebert, 2000):

- Die Wahrnehmung von Unterricht und Lehr-Lernprozessen durch die Lehrpersonen kann verändert werden.
- Die begrenzte Wahrnehmungsfähigkeit und Verarbeitungskapazität des menschlichen Gehirns kann teilweise kompensiert werden.
- Eine wiederholte Analyse von Unterrichtsprozessen ist möglich.
- Ein auf ausgewählte Aspekte der Realität gerichteter Fokus erlaubt die Reduktion der Komplexität des Unterrichts.
- Wahrnehmungen und Perspektiven von Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern werden um eine externe Sicht ergänzt.
- Videobasierte Unterrichtsforschung bietet Raum für vorher nicht festgelegte, vorstrukturierte Analysekatégorien, ist offen für unterschiedliche Perspektiven und Fragestellungen sowie für quantitative und qualitative Ansätze.
- Videobasierte Unterrichtsforschung kann von mehreren Forschern benutzt werden und fördert so die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Die Methode weist aber auch Nachteile auf. Obwohl mit audiovisuellen Aufnahmegeräten das Beobachtungsspektrum enorm vergrössert werden kann, wird mit dieser Form der Datenaufzeichnung kein vollständiges Abbild des Interaktionsgeschehens erzeugt. „Neben visueller und auditiver Wahrnehmung sind auch Geruchs- und Temperaturwahrnehmung, Körpergefühl und Tastsinn vielfältig an Interaktionen beteiligt“ (Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 15). Zudem birgt die Methode einige methodologische Herausforderungen. Waldis, Gautschi, Hodel & Reusser (2006) nennen unter anderem die Rekrutierung der Stichprobe und die damit verbundenen Fragen des Datenschutzes. Im Gegensatz zu schriftlichen Erhebungsverfahren oder Interviews ist es Videoaufzeichnungen eigen, dass Gesichter von Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern erkennbar und damit grundsätzlich identifizierbar sind. Weiter werden der hohe Zeit- und Personalaufwand für die Aufbereitung und die Analyse von Videodaten sowie entsprechend hohe Kosten genannt. Hinzu kommt, dass durch die Anwesenheit der Kamera und des Kamerteams der gefilmte Unterricht beeinflusst werden kann. Dieser so genannte „Kameraeffekt“ wird in Teil C Abschnitt 3.2.3 genauer beschrieben.

2. Beschreibung und Begründung der Stichprobe

Für die Durchführung der videobasierten Unterrichtsforschung und die Beantwortung der Fragestellung wurden zwei Klassen gesucht, die folgende Bedingungen erfüllen sollten:

- Eine Schulische Heilpädagogin oder ein Schulischer Heilpädagoge arbeitet mit einer Regellehrperson seit mindestens zwei Jahren zusammen.
- Die Regellehrperson und die heilpädagogische Lehrkraft unterrichten die Klasse mindestens zwei Lektionen pro Woche zusammen im gleichen Zimmer.
- In der Klasse befindet sich mindestens ein Kind mit Verhaltensauffälligkeit.

Es stellte sich heraus, dass ein solches Setting schwierig zu finden war, da viele angefragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht integrativ arbeiteten. Hinzu kam, dass sich die Teamteaching-Paare aufs neue Schuljahr oft neu zusammensetzten, was zur Folge hatte, dass die Lehrpersonen erst seit kurzem zusammen arbeiteten. Deshalb wurde das Kriterium einer zweijährigen Zusammenarbeit auf ein Jahr reduziert. Schliesslich wurden zwei Klassen in der Stadt Zürich im Schulkreis Waidberg gefunden:

Tabelle 4: Übersicht der Stichprobe

	Klasse A	Klasse B
Klasse:	3. Klasse	5. Klasse
Lehrpersonen:	Regellehrperson (RLP) ² Schulische Heilpädagogin ³	Regellehrperson (RLP) ⁴ Schulische Heilpädagogin
Teamteaching (TT) seit:	1 Jahr	1 Jahr
Anzahl Wochenlektionen im TT:	2 Lektionen	2 Lektionen
Kooperationsform ⁵ :	Kokonstruktion	Arbeitsteilige Kooperation
Kinder mit Verhaltensauffälligkeit:	2 Kinder mit Verhaltensauffälligkeit	3 Kinder mit Verhaltensauffälligkeit

In jeder Klasse wurden insgesamt sechs Lektionen gefilmt, davon drei im Teamteaching und drei, bei denen die Regellehrperson alleine unterrichtete. Die gewählte Anzahl Lektionen beruht auf der Erkenntnis, dass jede Lehrperson über typische Interaktionsmuster verfügt, die sich in diesem Zeitraum zeigen. Deshalb kann angenommen werden, dass eine grössere Anzahl gefilmte Lektionen nicht zu anderen Resultaten führen würde (vgl. Döring, in Luth, 2011).

² Die Regellehrperson der Klasse A arbeitet in der Funktion der Fachlehrperson.

³ Im Folgenden wird bezogen auf die vorliegende Forschung nur noch die weibliche Form für die Lehrkraft der schulischen Heilpädagogik verwendet, da im Untersuchungsfeld dieser Arbeit beide Schulischen Heilpädagoginnen Frauen waren.

⁴ Die Regellehrperson der Klasse B arbeitet in der Funktion der Klassenlehrperson.

⁵ Die Einstufung der Kooperationsform wurde mit Hilfe eines Fragebogens vorgenommen (siehe Anhang 2 und 3).

3. Datenerhebung

In diesem Kapitel wird theoretisch begründet, wie die videobasierte Unterrichtsforschung in der vorliegenden Arbeit durchgeführt wurde. Zusätzlich wird im Kameraskript (siehe Anhang 4) in Form einer Checkliste das genaue Vorgehen während der Erhebung zusammengefasst dargestellt.

Wie Dinkelaker und Herrle (2009) beschreiben, besteht das Ziel der Erhebung darin, Daten zu erzeugen, die es anschliessend erlauben, Erkenntnisse über den untersuchten Gegenstand zu gewinnen. Nur in dieser Phase des Forschungsprozesses findet ein unmittelbarer Kontakt mit dem Untersuchungsgegenstand statt. „In allen anderen Phasen der Untersuchung muss sich der Forscher auf die so erhobenen Daten stützen und darauf vertrauen, dass sie das repräsentieren, was beobachtet werden soll“ (Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 21). Somit wirken sich die Entscheidungen, die bei der Erhebung getroffen wurden, unmittelbar auf den weiteren Verlauf der Forschung aus (vgl. Dinkelaker & Herrle, 2009). Der Erhebungsprozess gliedert sich in folgende drei Phasen, welche in den kommenden Unterkapiteln genauer erläutert werden: die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung.

3.1 Vorbereitung

Petko (2006) beschreibt den hohen Koordinationsaufwand, den jede einzelne Videoaufnahme im Unterricht erfordert. Es ist wichtig für eine Studie, dass die Vorbereitung der Aufnahmen mit äusserster Sorgfalt durchgeführt wird, um mögliche Fehler und technische Pannen zu vermeiden.

3.1.1 Organisatorische Vorbereitungen

Der Datenschutz erforderte es, dass die Lehrpersonen und die Eltern der Schülerinnen und Schüler in einem Elternbrief (siehe Anhang 1) ihr Einverständnis zu den Videoaufnahmen für die vorliegende Arbeit gaben. Eine zusätzliche Bestätigung der diese Arbeit begleitenden Mentorin versicherte den Beteiligten, dass die Aufnahmen ausschliesslich für die vorliegende Arbeit verwendet würden. Ort und Zeitpunkt der Aufnahmen wurden kurz vor dem Aufnahmetermin nochmals per E-Mail bestätigt.

3.1.2 Technische Vorbereitungen

Das Medien-Lab der Pädagogischen Hochschule Zürich hat dieses Projekt professionell unterstützt und grosszügig erstklassiges Video-Equipment verliehen. So stand eine komplette Ausrüstung zur Verfügung. Um Fehler und technische Schwierigkeiten zu vermeiden, mussten dennoch spezifische Vorbereitungen getroffen werden. Sowohl die Hardware (Kamera, Kabel, Funkmikrofone, Akkus) als auch das Verbrauchsmaterial (Speicherkarte, Batterien) mussten vor jeder Aufnahme genau überprüft und ausprobiert werden. Ohne diese Vorsichtsmassnahme riskiert man Datenverluste (vgl. Dinkelaker & Herrle, 2009). Die Kamera-Akkus wurden jeweils in der Nacht vor den Aufnahmen geladen, um ein Entladen zu vermeiden. Auch die Reserve-Akkus wurden zur Sicherheit nochmals voll aufgeladen. Die Batterien des Funksenders und Funkempfängers der Funkmikrofone wurden vor jedem Dreh ersetzt und zusätzliche Reservebatterien eingepackt. Auf den Computern wurden vor den Aufnahmen Ordner für die verschiedenen Lektionen beschriftet, um die Abspeicherung zu erleichtern.

3.1.3 Vorbereitungen in der Schule

Um genügend Zeit für das Aufstellen der Geräte zu haben und letzte Absprachen mit den Lehrpersonen zu treffen, fanden sich alle Beteiligten jeweils 20 Minuten vor Lektionsbeginn im Schulzimmer ein. Nach der Begrüssung der Lehrpersonen und der Installation der Geräte wurde Folgendes vorbereitet:

- Die unterschriebenen Blätter mit der Einwilligung der Eltern für die Filmaufnahmen wurden entgegengenommen.
- Es wurde nachgefragt, ob es Kinder gäbe, die nicht gefilmt werden durften. Diese Kinder wurden entweder im hinteren Teil des Schulzimmers ausserhalb des Sichtbereichs der Kameras platziert oder in einer anderen Klasse betreut.
- Der Ablauf der Stunde wurde im Hinblick auf den Einsatz von Geräten und Position der Akteure besprochen.

3.2 Durchführung

Die Wahl des Ausschnitts des Geschehens wird in Abhängigkeit von der Anzahl Kameras, der Kameraposition, der Kameraführung und der Aufnahmezeit getroffen. Diese Punkte werden in den folgenden Abschnitten genauer erläutert.

3.2.1 Anzahl der Kameras

Wie Dinkelaker und Herrle (2009) beschreiben, sind Videoaufnahmen standort- und perspektivengebunden. Das Geschehen wird von jedem Punkt des Raumes unterschiedlich wahrgenommen. Diese Problematik kann durch den Einsatz mehrerer Kameras entschärft werden, da sich die Daten von den unterschiedlichen Kameras ergänzen können. Jedoch stellt der Einsatz jeder weiteren Kamera auch eine zusätzliche Komplizierung dar. In der Praxis hat sich die Erhebung mit zwei Kameras als optimaler Mittelweg in Bezug auf Vollständigkeit der Erhebung, Sparsamkeit und Erhebungsaufwand erwiesen. Werden die beiden Kameras einander gegenübergestellt, kann ein Grossteil des Geschehens eingefangen werden (vgl. Dinkelaker & Herrle, 2009).

Folglich wurden für die Aufnahmen der vorliegenden Arbeit ebenfalls zwei Kameras verwendet. Somit konnte sich jede Person einer Kamera widmen.

3.2.2 Kameraposition

Aufnahmetechnisch muss sichergestellt sein, dass die Kamera nicht im Gegenlicht steht. Deshalb nennt Petko (2006) eine sinnvolle Positionierung an einer Fensterseite des Klassenraumes. Ist dies aus Platzgründen nicht möglich, sollen die Fenster mit Rollläden oder Vorhängen abgedunkelt werden.

Erhebungsmethodisch muss auf ein vollständiges Erfassen des zu untersuchenden Ausschnittes geachtet werden (siehe Abbildung 2). Eine erste auf einem Stativ fixierte Kamera, die sogenannte **Klassenkamera (KK)**, soll einen möglichst grossen Raumausschnitt erfassen, um eine Übersicht über das Geschehen im Klassenraum zu bieten. Es hat sich bewährt, die Kamera in einer Raumecke neben der Wandtafel im Frontbereich der Klasse zu positionieren, so dass die Gesichter der meisten Lernenden sichtbar sind. Die zweite Kamera, die **Lehrpersonenkamera (LK)**, wird auf die Lehrpersonen ausgerichtet, um deren Aktivitäten und Interaktionen zu dokumentieren. Die Position dieser Kamera ist sinnvollerweise im hinteren Teil des Klassenraums gegenüber der Wandtafel und wenn möglich an einer Fensterfront, um Gegenlicht zu vermeiden. Auch diese Kamera wird auf einem Stativ befestigt, jedoch aktiv geführt (vgl. Petko, 2006).

Abbildung 2: geeignete Kameraposition

Während der Aufnahmen in der fünften Klasse arbeitete jeweils ein Teil der Klasse im Flur. Deshalb wurde die Lehrpersonenkamera in der Nähe der Tür platziert, um auch in den Flur schwenken zu können. Dies hatte zur Folge, dass die Kamera im Gegenlicht stand und das Zimmer etwas verdunkelt sowie die Zimmerbeleuchtung eingeschaltet werden musste. So konnte die Qualität der Aufnahmen dennoch gewährleistet werden. Durch die zentrale Position der Kamera wurden die Kinder und Lehrpersonen jedoch beim Vorbeigehen an die Anwesenheit der Kamera erinnert.

Da den Interaktionen eine besondere Rolle zukam, musste die Tonqualität sichergestellt werden. Den Lehrpersonen wurden zusätzliche Tonaufzeichnungsgeräte (Funkmikrofone) an der Kleidung im Brustbereich befestigt. Diese Audiospuren wurden per Funk direkt auf die Tonspur der Lehrpersonenkamera aufgezeichnet und so mit den Bilddateien synchronisiert. Da die meisten Kameras jedoch nur eine Toneingangsspur besitzen, wurde vom Medien-Lab für die Teamteaching-Lektionen ein Überbrückungsstecker angefertigt, um zwei Toneingänge gleichzeitig zu ermöglichen. Über die Kopfhörer wurde gewährleistet, dass beide Mikrofone funktionierten.

3.2.3 Kameraführung

Damit alle wichtigen Aspekte der zu untersuchenden Interaktion erfasst werden können, ist eine aktive Kameraführung mittels Zoom und Schwenk wichtig. Jedoch weisen Dinkelaker und Herrle (2009) auch darauf hin, dass eine Veränderung des Kameraausschnittes dazu führen kann, dass andere Prozesse der Interaktion aus dem Blickfeld geraten. Deshalb ist ausschliesslich die Lehrpersonenkamera dafür geeignet, während den Aufnahmen eine Justierung des Bildausschnittes zu machen. Der Fokus der Klassenkamera sollte beibehalten werden, damit alle Interaktionen aufgezeichnet werden können (vgl. Petko, 2006).

Die Lehrpersonenkamera wurde während der Aufnahmen nach folgenden Grundsätzen gemäss Petko (2006) geführt:

- Lehrpersonen im Bildausschnitt der Kamera behalten
- mit dem Bildausschnitt immer die aktuelle Zone der Interaktion der Lehrpersonen filmen
- keine schnellen Kameranews um kurze Events einzufangen

Eine Schwierigkeit war, dass in einigen Lektionen nicht alle Kinder im selben Raum arbeiteten oder sich hinter einer Kastenwand befanden. So musste genau abgewogen werden, wo sinnvollerweise mit der Lehrpersonenkamera der Fokus gesetzt werden sollte. In den Teamteaching-Lektionen wurde darauf geachtet, dass wenn möglich beide Lehrpersonen im Fokus der Lehrpersonenkamera blieben. War dies nicht möglich, galt der Grundsatz: Regellehrperson im Fokus der Lehrpersonenkamera und Schulische Heilpädagogin im Fokus der Klassenkamera. Es bewährte sich, dass während aller Aufnahmen dieselbe Person für die Lehrpersonenkamera beziehungsweise Klassenkamera zuständig war, um eine konstante Aufnahme zu ermöglichen.

Petko, Waldis, Reusser & Pauli (2003) beschreiben, dass durch die Anwesenheit der Kameras und der forschenden Personen die zu dokumentierende Situation verändert wird. Deshalb soll die kameraführende Person möglichst zurückhaltend sein und sich vordergründig auf das Equipment konzentrieren. So wird die vorhandene Invasivität weniger offensichtlich. Dem fügen Dinkelaker und Herrle (2009) hinzu, „... dass die Beteiligten mit der Zeit „vergessen“, dass sie gefilmt werden“ (S. 270). Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Videoaufnahmen in Schulklassen auch Veränderungen bewirken. Für die TIMSS 1999 Videostudie wurde der so genannte „Kameraeffekt“ mittels eines Fragebogens zur Typikalität der gefilmten Lektion erhoben (vgl. Petko et al., 2003). Es stellte sich heraus, dass 21% der videographierten Lehrpersonen das Verhalten der Lernenden als besser als üblich einschätzten. Insgesamt scheint jedoch das Problem des „Kameraeffekts“ weniger Gewicht zu haben, als vermutet werden könnte.

Während der Aufnahmen für die vorliegende Master-Arbeit sagte die Lehrperson der fünften Klasse jedoch aus, das Verhalten der Lernenden sei auf Grund der Anwesenheit der Kameras deutlich besser als sonst. Die Erfahrungen in der dritten Klasse hingegen waren anders. Die Kinder und auch die Lehrpersonen gaben an, die Kameras während den Lektionen vollkommen vergessen zu haben.

3.2.4 Aufnahmezeit

Die beiden Kameras sollten, wenn möglich kurz vor Lektionsbeginn, gleichzeitig gestartet werden. Ein optisches oder akustisches Signal ermöglicht es, die beiden Kameras zu synchronisieren (vgl. Petko, 2006). Ein Handzeichen war hilfreich um sicherzustellen, dass die Aufnahmetaste gleichzeitig gedrückt wurde. Das Ende der Lektion wurde jeweils mit dem Gongschlag der Schulglocke gekennzeichnet.

3.3 Nachbereitung

Im Anschluss an die Aufnahmen wurden die erhobenen Lehr-Lern-Situationen mit einer narrativen Kurzbeschreibung (siehe Anhang 9) des Unterrichts ergänzt, um allfällige nicht beobachtbare Informationen zu erfassen, Besonderheiten der Durchführung zu beschreiben und eine schnelle Übersicht im

Videodatenmaterial zu ermöglichen (vgl. Petko, 2006). Zusätzlich wurde eine Fotoklassenliste benötigt, damit während der Datenaufbereitung und -analyse korrekte Schlüsse gezogen werden konnten. In der dritten Klasse, in der keine Fotoklassenliste vorhanden war, wurden die einzelnen Kindern deshalb fotografiert.

4. Datenaufbereitung

„Die Aufbereitung der Daten ist im Prozess videographischer Forschung eng mit der Datenanalyse verwoben. In der Regel werden nur diejenigen Datenausschnitte aufbereitet, die auch einer Analyse unterzogen werden sollen“ (Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 31). Zum Prozess der Datenaufbereitung gehört einerseits die Digitalisierung der Videodaten andererseits die Transkription (vgl. Petko et al., 2003). In diesem Kapitel wird auf diese beiden Elemente der Datenaufbereitung genauer eingegangen.

4.1 Digitalisierung

Im Anschluss an die Aufnahmen wurden alle Lektionen einzeln auf einen der beiden Computer geladen. Dabei wurde darauf geachtet, dass alle Lektionen der Lehrpersonenkamera auf einen Computer und alle Lektionen der Klassenkamera auf den anderen gespeichert wurden. So konnte effizienter gearbeitet werden, und durch die zwei Computer stand der doppelte Speicherplatz zur Verfügung. Die Lektionen wurden wie folgt betitelt, wobei jeweils zusätzlich die Abkürzung KK für Klassenkamera und LK für Lehrpersonenkamera der Beschriftung vorangeht.

Tabelle 5: Beschriftung der Lektionen

LA1 = 1. Lektion Regellehrperson alleine in Klasse A	LB1 = 1. Lektion Regellehrperson alleine in Klasse B
LA2 = 2. Lektion Regellehrperson alleine in Klasse A	LB2 = 2. Lektion Regellehrperson alleine in Klasse B
LA3 = 3. Lektion Regellehrperson alleine in Klasse A	LB3 = 3. Lektion Regellehrperson alleine in Klasse B
TTA1 = 1. Lektion Teamteaching in Klasse A	TTB1 = 1. Lektion Teamteaching in Klasse B
TTA2 = 2. Lektion Teamteaching in Klasse A	TTB2 = 2. Lektion Teamteaching in Klasse B
TTA3 = 3. Lektion Teamteaching in Klasse A	TTB3 = 3. Lektion Teamteaching in Klasse B

Das MPG-Format der Videodateien wurde anschliessend mit Hilfe des Programms „HandBreak“ in ein m4v-Format konvertiert, um die Speichergrösse zu verringern. Die Sicherheitskopien wurden einerseits auf DVD gebrannt andererseits auf eine externe Festplatte gespeichert.

4.2 Transkription

Für die Transkription werden die für die Auswertung zentralen Daten üblicherweise detailliert verschriftlicht, wobei das im Video Sicht- und Hörbare in Worte gefasst wird. „Transkription bietet die Möglichkeit für eine analytische Verlangsamung des Geschehens bei gleichzeitiger Beibehaltung der Linearität der Ereignisse“ (Petko et al., 2003, S. 271). Dinkelaker und Herrle (2009) nennen drei verschiedene Formen von Transkription:

- **Verbaltranskripte:** Verschriftlichung bezieht sich ausschliesslich auf den Tonkanal des Videos.
- **Gesten- oder Mimiktranskripte:** Verschriftlichung stellt lediglich dar, was auf der Bildspur zu beobachten ist.
- **Beobachtungsprotokoll:** Verschriftlichung bezieht sich sowohl auf die Ton- als auch auf die Bildspur des Videos und beschreibt beide Aspekte integrierend.

In der vorliegenden Arbeit wurde die dritte Transkriptionsform verwendet, weil die Klassenführung sowohl verbale als auch nonverbale Aspekte enthält. „Da auf Videos immer Mehreres zugleich geschieht und es vom Beobachter abhängt, was er als zusammenhängenden Ablauf interpretiert und was nicht, sind Beobachtungsprotokolle besonders abhängig von den – bewussten oder unbewussten – Aufmerksamkeitsfoki der Beobachter“ (Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 36). Deshalb wurden die Unterrichtslektionen gemeinsam betrachtet und verschriftlicht, um allfällige Interpretationen oder Wahrnehmungsunterschiede zu diskutieren und somit eine möglichst objektive Transkription zu gewährleisten. Diese zeitaufwändigere Variante hatte zusätzlich den Vorteil, dass sich eine Person auf das Bedienen der beiden Videos – der Klassen- und Lehrpersonenkamera – und die andere Person auf die Verschriftlichung konzentrieren konnte.

Da es praktisch unmöglich ist, alle aufgezeichneten Informationen zu transkribieren, muss die Reduzierung der Informationen mit Blick auf die spätere Analyse geschehen (vgl. Flick, in Petko et al., 2003). Da für die vorliegende Arbeit die Zurechtweisungen der Schülerinnen und Schüler durch die Lehrpersonen relevant sind, wurden nur diese transkribiert (siehe Anhang 10). Die Zeiten der beiden Kameras wurden jeweils dazu notiert, um sich nachträglich schneller im Video zurechtzufinden.

Als Beobachtungsgesichtspunkte nennt Rakoczy (2007) die Sozialformen und Lektionsdauer, inhaltsbezogene Aktivitäten und die Funktion im Lernprozess. In der vorliegenden Arbeit wurden zudem die Zurechtweisungen verschiedenen Sozialformen zugeordnet, und zwar Plenumssituationen, Übungsphasen und Gruppenunterricht. Damit die Daten übersichtlich dargestellt werden konnten, wurde folgende Tabelle verwendet:

Tabelle 6: Darstellung der Transkriptionstabelle

Lektion	Zeit LK	Zeit KK	Sozialform	Sprecher	Verbale Signale	Nonverbale Signale
			PI = Plenumssituation Üph = Übungsphase Gru = Gruppenunterricht	RLP = Regellehrperson SHP = Schulische Heilpädagogin XY = Schüler/in XY		

5. Datenanalyse

Nach der Aufbereitung der erhobenen Daten wurden in einem weiteren Schritt die Daten analysiert. Das Ziel der Datenanalyse von Videoaufzeichnungen besteht darin, deskriptive Aussagen zu quantifizieren. Wie Petko et al. (2003) beschreiben, muss für die Datenanalysen von Videoaufzeichnungen zunächst die Analyseeinheit bestimmt und ein Kodiersystem gebildet werden. Das Kodiersystem kann entweder niedrig oder hoch inferent kodiert werden. Diese Verfahren werden im Folgenden genauer beschrieben.

5.1 Entwicklung der Beobachtungsinstrumente

„Die Entwicklung der Beobachtungsinstrumente erfolgt sowohl daten- als auch theoriegestützt nach den Standards inhaltsanalytischer Vorgehen“ (Bos; zitiert nach Hugener, 2006a, S. 48). Jacobs et al. (in Hugener, 2006a) beschreiben zwei verschiedene Entwicklungen eines Kategoriensystems:

- Die gefilmte Unterrichtssituation wird als Ausgangs- und Endpunkt gesetzt und zyklisch werden Kategorien entwickelt: „Eine konkrete Unterrichtssituation wird mit einem Code versehen und nach dem Codierprozess können quantifizierte Ergebnisse des entsprechenden Codes mit der ursprünglichen Situation illustriert werden“ (Hugener, 2006a, S. 48).
- Das Kategoriensystem wird auf dem bereits zur Anwendung gekommenen System aufgebaut: „Entweder analysiert es die bereits identifizierten Phasen unter einem anderen Aspekt (Sozialformen, Inhalt, Funktion im Lernprozess) und/oder es beschreibt (ausgewählte) Phasen differenzierter“ (Hugener, 2006a, S. 48f).

Für die vorliegende Master-Arbeit wurde folgendes Verfahren gewählt:

Abbildung 3: Verfahren zur Entwicklung der Beobachtungsinstrumente für die Analyse (in Anlehnung an Hugener, 2006a)

5.2 Wahl der Analyseeinheit

Die Wahl einer Analyseeinheit hängt stark von der Fragestellung ab. Einerseits ist eine Zergliederung in extrem kleine Einheiten möglich, wo jede einzelne Sprecheraktivität kodiert wird, andererseits kann auch eine ganze Lektion als Analyseeinheit betrachtet werden. „Die Sequenzierung der Lektion in kleinere Analyseeinheiten, die mehrere Sprecheraktivitäten (turns) umfassen, hat sich in Bezug auf allgemein- und fachdidaktische Fragestellungen als praktikabel erwiesen. Diese Analyseeinheiten sind weiter gefasst als einzelne Redebeiträge und flexibler eingrenzbar als ganze Lektionen“ (Petko et al., 2003, S. 273). Um eine Lektion in Analyseeinheiten zu segmentieren, sind grundsätzlich zwei Strategien möglich: das „time-sampling“ oder das „event-sampling“. Das „time-sampling“ gliedert die gesamte Lektion in gleich lange Zeitabschnitte (beispielsweise in 10-Sekunden-Schritte), das „event-sampling“ hingegen unterteilt die Lektion in eine Reihe unterschiedlich grosser Zeitabschnitte mit jeweils eigenem, präzise bestimmtem Anfangs- und Endpunkt für jedes Auftreten des Kriteriums (vgl. Hugener, 2006a).

In der vorliegenden Arbeit wurden die Lektionen mittels „event-sampling“ in Analyseeinheiten segmentiert. Als Analyseeinheit wurden bestimmte Interaktionsformen der Lehrkräfte, sogenannte Zurechtweisungen, gewählt. Anfangs- und Endpunkt der Analyseeinheit sind jeweils Beginn und Ende der Zurechtweisung. Laut Kounin (2006) sind Zurechtweisungen verbale oder nonverbale Reaktionen der Lehrperson auf ein Verhalten der Schülerinnen und Schüler. Dies äussert sich darin, dass die Lehrperson schlechtes Betragen der Schülerinnen und Schüler unterbinden möchte.

Um die Analyseeinheiten kodieren zu können, werden verschiedene Beobachtungsverfahren verwendet, welche im kommenden Unterkapitel erläutert werden.

5.3 Niedrig bis hoch inferente Beobachtungsverfahren

Zwei Beobachtungsverfahren lassen sich in der videogestützten Forschung anwenden: das so genannte **Ratingverfahren** (Schätzverfahren) und das **Kodiersystem**. Letzteres meint, dass durch Kategoriensysteme kodiert wird, ob ein bestimmtes Ereignis vorhanden ist (vgl. Rakoczy, 2007). Hugener (2006a) unterscheidet zwischen niedrig und hoch inferenten Beobachtungsverfahren beziehungsweise Beobachtungsinstrumenten wie folgt:

In der videogestützten Forschung werden Beobachtungsinstrumente entwickelt, welche sich in einem Kontinuum zwischen niedrig bis hoch inferent einordnen lassen (Seidel et al., 2003; Clausen et al., 2003). Zentrales Unterscheidungsmerkmal ist dabei der Grad der Schlussfolgerungen, auch „Inferenz“ genannt. Bei niedrig inferenten Beobachtungsinstrumenten ist das Mass der schlussfolgernden Interpretationen eher gering, das Urteil lässt sich über Indikatoren, welche der direkten Beobachtung zugänglich sind, fällen. Bei hoch inferenten Beobachtungsinstrumenten ist der Anteil an interpretativen Schlussfolgerungen (Inferenzen) erhöht (Clausen, Reusser & Klieme, 2003). (Hugener, 2006a, S. 46)

Niedrig inferente Kodiersysteme beziehen sich somit auf die Erfassung von direkt beobachtbaren Aspekten des Unterrichts, und verfolgen das Ziel einer möglichst präzisen Beschreibung des Unterrichts.

Bei **hoch inferenten Ratings** geht es hingegen darum, die Qualität des Unterrichts (wie beispielsweise die Klassenführung) und Unterrichtsereignissen einzuschätzen.

Die folgende Tabelle fasst die beiden Beobachtungsverfahren in Anlehnung an Rakoczy (2007) zusammengefasst:

Tabelle 7: Übersicht der Beobachtungsverfahren (in Anlehnung an Rakoczy, 2007)

	niedrig inferentes Kodiersystem	hoch inferentes Ratingverfahren
Verfahren	Erfassung der Häufigkeit und Dauer von Unterrichtsereignissen	Integration verschiedener Merkmale zu einem Urteil
Ziel	Beschreibung der Unterrichtsgestaltung	Qualitative Einschätzung der Unterrichtsgestaltung
Analyseeinheit	Ereignis- („event-sampling“) oder Zeitstichproben („time-sampling“)	längere Unterrichtssequenzen
Gütekriterien	In der Regel hohe Reliabilität, aber mit unter geringere Validität	schwierig hohe Interrater-Reliabilität zu erreichen, hohe Validität

Eine Kombination aus einem hoch inferenten Ratingverfahren und einem niedrig inferenten Kodiersystem ist sinnvoll und ermöglicht ein umfassendes Bild von Unterricht (vgl. Petko et al., 2003).

In der vorliegenden Arbeit wurde zuerst das niedrig inferente Kodiersystem entwickelt. Anschliessend stellte sich heraus, dass die Disziplinprobleme und Unterrichtsstörungen mittels dieses Verfahrens schwer zu erfassen sind. Deshalb wurde in einem zweiten Schritt ein hoch inferentes Rating entwickelt, um den Unterricht zusätzlich auf diese Aspekte hin einschätzen zu können. Somit wurden für die vorliegende Arbeit beide Beobachtungsverfahren verwendet, die im Folgenden genauer beschrieben sind.

5.3.1 Entwicklung des niedrig inferenten Kodiersystems

Das Ziel der Entwicklung von Codes ist es, präzise Analysekatoren zu formulieren, die den Beobachtenden möglichst klare Entscheidungsleitlinien geben. Um den wissenschaftlichen Qualitätsansprüchen zu genügen, soll die Kodierung objektiv geschehen, so Waldis et al. (2006). Sie soll möglichst wenig schlussfolgernde Interpretationen seitens der beobachtenden Person erfordern, so dass verschiedene Kodierpersonen in möglichst allen Fällen dieselben Kodierentscheidungen treffen.

Für die vorliegende Arbeit bildeten die theoretischen Grundlagen nach Kounin (2006) Ausgangspunkt für die Entwicklung der niedrig inferenten Beobachtungskategorien. Basierend auf diesem theoretischen Hintergrundwissen und den Forschungsfragen beziehungsweise -hypothesen wurden im Anschluss an die Sichtung der Unterrichtseinheiten beobachtbare Inhalte (Zurechtweisungen und Überlappungen) definiert. Diese beobachtbaren Kategorien wurden durch die Festlegung von Indikatoren⁶ operationalisiert. Dazu wurden den Kategorien konkrete Videoausschnitte als Ankerbeispiele zugeordnet und in einem Kodierleitfaden (siehe Anhang 5) mit Kodiereinheiten genau erläutert.

⁶ Die Indikatoren beschreiben beobachtbare Ereignisse, die einer Kategorie zugeordnet werden können (vgl. Hugner, 2006a).

Normalerweise werden die Definitionen der Kategorien in einem nächsten Schritt auf weitere Lektionen angewandt und allenfalls wieder angepasst. Im Falle dieser Master-Arbeit war das nicht nötig, da die Definitionen der Kategorien auf der Theorie von Kounin (2006) basieren. Eine Schulung der Kodierenden und eine systematische Reliabilitätsprüfung im Anschluss an die Entwicklung der Kodierkategorien hätten den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. So wurden die Daten nach der Bildung des Kategoriensystems entsprechend kodiert. Dies geschah in Teamarbeit, um die Reliabilität dennoch zu gewährleisten. Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die Kodierungen. Ein ausführlicherer Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen befindet sich im Anhang dieser Arbeit (siehe Anhang 5).

Tabelle 8: Kategoriensystem

Kodierung der Zurechtweisung als Aspekt der Klassenführung		
Kodierungsname	Abkürzung	Beschreibung
Objektfehler	Of	Die Lehrperson weist das falsche Kind (Zuschauer oder „Angesteckte“) anstelle des Initiators zurecht oder übersieht ein gleichzeitiges oder schwereres Fehlverhalten.
Zeitfehler	Zf	Die Lehrperson weist zu spät den Initiator zurecht (Ausbreitung oder Verstärkung des Fehlverhaltens vor der Zurechtweisung).
korrekte Zurechtweisung	kZw	Die Zurechtweisung weist weder einen Objekt- noch einen Zeitfehler auf.
Überlappung	Ü	Die Lehrperson schenkt beiden sich stellenden Problemen Beachtung.
Kodierung zur Sequenzierung der Lektion⁷		
Kodierungsname	Abkürzung	Beschreibung
Plenumssituation	PI	Die Lehrperson befindet sich vor der Klasse oder im Kreis und die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler ist auf sie gerichtet.
Übungsphase	Üph	Die Schülerinnen und Schüler arbeiten alleine, in Partner- oder Gruppenarbeit an einer gestellten Aufgabe.
Gruppenunterricht	Gru	In Teamteaching-Lektionen wird die Klasse in zwei Gruppen geteilt und von je einer Lehrperson betreut.

Kodierung der Zurechtweisung als Aspekt der Klassenführung: Bei diesem Kodierverfahren wurden alle Zurechtweisungen der Lehrpersonen bezüglich Wahl des Objekts und des Zeitpunktes als richtig oder falsch kodiert. Dazu wurde mit Hilfe der Klassenkamera beobachtet, was sich vor und unmittelbar während der Zurechtweisung im Klassenzimmer ereignete. Zusätzlich wurde festgestellt, ob eine Überlappungssituation bestand. Kounin unterscheidet zwischen gewisser und keiner Überlappung (vgl. Kounin, 2006).

⁷ Zu beachten ist, dass die in den siebziger Jahren von Kounin (2006) verwendeten Begriffe „Übungsphase“ und „Stillarbeit“ in dieser Arbeit anders benannt werden, da der Begriff „Stillarbeit“ nicht zeitgemäss verwendet werden kann. Der Begriff „Übungsphase“ wird ersetzt durch „Plenumssituation“, „Stillarbeit“ durch „Übungsphase“. Hinzu kommt der Begriff „Gruppenunterricht“, da in Teamteaching-Lektionen eine Klasse in zwei Gruppen geteilt werden kann.

Kodierung zur Sequenzierung der Lektion: Zusätzlich wurde jeder Zurechtweisung die entsprechende Sozialform in Anlehnung an Hugener (2006b) zugeordnet. Jede Zurechtweisung wurde entweder mit „Plenumsituation“, „Übungsphase“ oder „Gruppenunterricht“ kodiert. So können wie bei Kounins Studie (2006) separate Wertungen für die einzelnen Sozialformen vorgenommen und in Zusammenhang mit der Klassenführung gesetzt werden.

Nach Rakoczy (2007) dienen niedrig inferente Analyseinstrumente der Erfassung der Häufigkeit, mit der Unterrichtsereignissen und Verhaltensweisen auftreten. So wurde in der vorliegenden Arbeit mittels des niedrig inferenten Kodiersystems die Auftretenshäufigkeit von Zurechtweisungen ermittelt, um anschliessend den Allgegenwärtigkeitswert gemäss Kounins Formel (2006) zu berechnen. Je tiefer dieser Wert ausfällt, desto allgegenwärtiger ist eine Lehrperson, was nach Kounin (2006) positive Auswirkungen auf die Mitarbeit und das Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler hat.

Folgender Entscheidungsbaum veranschaulicht die entwickelten Codes und erläutert die entsprechenden Kodierdurchgänge.

Abbildung 4: Grafische Darstellung der Kodierdurchgänge

Der erste Kodierdurchgang fand bereits bei der Transkription der Daten statt, da ohnehin nur Zurechtweisungen transkribiert wurden. Für die Transkription wurden die Aufzeichnungen der Lehrpersonen- und Klassenkamera gleichzeitig angeschaut. Dabei wurde in Plenumsituation, Übungsphase und Gruppenunterricht unterschieden. In einem zweiten Durchgang wurden die Zurechtweisungen mit Hilfe der Aufzeichnungen der Klassenkamera entweder als korrekt oder falsch kodiert, wobei zusätzlich zwischen Objekt- und Zeitfehler unterschieden wurde. Auch wurde festgestellt, ob eine Überlappungssituation vorhanden war. Am Schluss wurde jeweils für den Unterricht mit und den Unterricht ohne Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin der Allgegenwärtigkeitswert berechnet und diese Werte miteinander verglichen.

5.3.2 Entwicklung des hoch inferenten Ratings

Nachdem die gefilmten Lektionen mit Hilfe des niedrig inferenten Kodiersystems analysiert worden waren, wurden die Disziplinprobleme und Unterrichtsstörungen zusätzlich mittels des hoch inferenten Ratings eingeschätzt. Denn mit der Auswertung des hoch inferenten Ratings lassen sich qualitative Einschätzungen von Unterrichtsabschnitten und -prozessen im Sinne eines Gesamteindrucks machen (vgl. Rakoczy & Pauli, 2006). Mit Hilfe eines hoch inferenten Einschätzungsbogens (siehe Anhang 6) wurde der Unterricht bewertet. Ein Auszug daraus veranschaulicht dies in Tabelle 9.

Tabelle 9: Auszug aus dem hoch inferenten Einschätzungsbogen

	1	2	3
	trifft selten zu	trifft manch- mal zu	trifft oft zu
Im Unterricht wird häufig Blödsinn gemacht (z.B. Umherwerfen von Gegenständen, Schülerinnen und Schüler rempeln sich an, tauschen Gegenstände oder Zettel aus und machen Faxen hinter dem Rücken der Lehrperson usw.)			
Der Unterricht wird stark gestört (z.B. durch andauerndes lautes Schwatzen der Schülerinnen und Schüler).			

Bei der Entwicklung des Ratingsystems konnte an das System von Rakoczy und Pauli (2006) angeknüpft werden. Ein Unterrichtsmerkmal wurde mit je drei bis vier Items erfasst. Eine Rating-Skala, die mit den Antwortabstufungen „trifft selten zu“, „trifft manchmal zu“, „trifft oft zu“ versehen ist, diente der Einstufung der einzelnen Items. Hier wurde als Analyseeinheit die gesamte Lektion gesehen.

Auch bei diesem Auswertungsverfahren würden der Durchführung des Schätzverfahrens eine Schulung sowie eine statistische Reliabilitätsprüfung des Instrumentes vorangehen (vgl. Waldis et al., 2006). Der zeitliche und personelle Aufwand dafür würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Um die Gütekriterien des Ratingverfahrens dennoch zu sichern, wurden Definitionen der zu beurteilenden Merkmale in Form eines Ratingmanuals mit Ratingregeln aufgestellt (siehe Anhang 7). Ausserdem führten die beiden „Raterinnen“ das Rating getrennt voneinander durch.

Beim Rating wurde jede einzelne Lektion mit und ohne Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin in Bezug auf „Disziplinprobleme/Unterrichtsstörungen“ und „Klassenführung“ gewertet. Nach der Zusammenführung und dem Vergleich der beiden Einschätzungen (siehe Anhang 8) konnte anhand der von Jacobs et al. (in Hugener, 2006b) verwendeten Formel $\frac{\ddot{U}}{(\ddot{U}+n\ddot{U})} = \%$ die Interrater-Reliabilität errechnet werden, wobei \ddot{U} für die Anzahl der Übereinstimmungen und $n\ddot{U}$ für die Anzahl der nicht übereinstimmenden Einschätzungen steht.

Spezifische Verzerrungseffekte können die Einschätzungen beeinträchtigen. Waldis et al. (2006) nennen folgende zwei Effekte, die bei diesem Auswertungsverfahren in Betracht gezogen werden müssen:

- **Primacy-Effekt:** Der erste Eindruck einer Lektion kann einen entscheidenden Einfluss auf die Wahrnehmung der ganzen Unterrichtsstunde haben und so die Beurteilung beeinflussen.
- **Sympathie- und Halo-Effekt:** Die Ausstrahlung und das Auftreten der Lehrperson nehmen Einfluss auf die beurteilende Person. Eine generell positive oder negative Wahrnehmung der zu beurteilenden Person wirkt sich auch positiv oder negativ auf die zu beurteilenden Qualitätsfacetten aus.

Deshalb wurden nicht übereinstimmende Einschätzungen nochmals diskutiert und teilweise angepasst. Schliesslich wurde ein Interrater-Reliabilitätswert von rund 87% erreicht. Gemäss Hugener (2006b) sind Werte, die 85% übertreffen zufriedenstellend.

Nachdem alle Daten der vorliegenden Arbeit mittels hoch und niedrig inferenten Instrumenten ausgewertet wurden, werden die Ergebnisse im nächsten Kapitel in Bezug auf die in Teil B Unterkapitel 3.1 gestellte Fragestellung dargestellt.

D. ERGEBNISSE

1. Darstellung der Ergebnisse

Das Ziel ist es, Unterschiede bezüglich ausgewählter Aspekte der Klassenführung zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne unterrichtsbezogene Kooperation zu erkennen. Es wird angenommen, dass es Auswirkungen auf die Klassenführung haben kann, wenn Lehrkräfte der schulischen Heilpädagogik mit Regellehrpersonen gemeinsam den Unterricht durchführen. Weil vier Augen mehr sehen als zwei, können Unterrichtsstörungen früher erkannt und angegangen werden. Stellen sich zwei Probleme zur gleichen Zeit, können die Teamteachingpaare diese gleichzeitig angehen, was zu Überlappungssituationen führt. Je mehr Überlappungssituationen stattfinden und je höher die Allgegenwärtigkeit des Teams ist, desto weniger Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler sollte zu beobachten sein. Diese Hypothesen sollen in diesem Kapitel mittels der erhobenen Daten überprüft und verifiziert beziehungsweise falsifiziert werden.

Obwohl das hoch inferente Rating erst nach dem niedrig inferenten Kodiersystem entwickelt wurde, werden zuerst ausgewählte Aspekte der Klassenführung mit und ohne unterrichtsbezogene Kooperation mit Hilfe der Daten des hoch inferenten Ratings eingeschätzt, um einen allgemeinen Eindruck der Lektionen abzubilden. Anschliessend werden die Präventionsdimension „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“ mit Hilfe des niedrig inferenten Kodiersystems genauer beurteilt. Dabei werden die Anzahl und Korrektheit der Zurechtweisungen im Unterricht mit und ohne unterrichtsbezogene Kooperation festgehalten, die Zurechtweisungen in den verschiedenen Sozialformen analysiert sowie der Allgegenwärtigkeitswert berechnet und die Überlappungssituationen ausgezählt. Abschliessend wird eine Übersicht der wichtigsten Ergebnisse dargestellt.

1.1 Ausgewählte Aspekte der Klassenführung

In diesem Unterkapitel werden ausgewählte Aspekte der Klassenführung mittels des hoch inferenten Schätzverfahrens dargestellt. Es geht in erster Linie darum, die Qualität des Unterrichts mit und ohne unterrichtsbezogene Kooperation einzuschätzen. Deshalb wird nicht auf jede Lektion einzeln eingegangen, sondern es wird jeweils der Mittelwert der drei gefilmten Lektionen mit und ohne Teamteaching verglichen. In einem ersten Schritt wird in den untersuchten Klassen die Dimension „Disziplinprobleme und Unterrichtsstörungen“ im Unterricht mit und ohne Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin verglichen. In einem zweiten Schritt wird eine Einschätzung der Dimension „Klassenführung“ in einem Unterricht mit und ohne unterrichtsbezogene Kooperation dargestellt.

Die in Teil B Unterkapitel 3.1 gestellte Unterfrage lautet:

Zeigen sich in einer Klasse mit verhaltensauffälligen Kindern Unterschiede im Umgang mit Disziplinproblemen und Unterrichtsstörungen zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen?

1.1.1 Disziplinprobleme und Unterrichtsstörungen

Wie Abbildung 5⁸ zeigt, ist in der **Klasse A** gut zu erkennen, dass im Unterricht mit der Schulischen Heilpädagogin das Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler deutlich geringer ist⁹. Es wird beispielsweise weniger häufig Blödsinn gemacht (1.17) im Gegensatz zum Unterricht ohne Schulische Heilpädagogin (2.33). Unterrichtet die Regellehrperson alleine, muss sie beispielsweise vermehrt zur Ruhe ermahnen oder die Schülerinnen und Schüler zur Arbeit auffordern (2.67), was in einem Unterricht mit Teamteaching weniger häufig der Fall ist (1.83). Allgemein kann festgestellt werden, dass in einem Unterricht mit Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin weniger Disziplinprobleme und Unterrichtsstörungen beobachtbar sind.

Abbildung 5: Disziplinprobleme/Unterrichtsstörungen in Klasse A, mit und ohne TT¹⁰

In **Klasse B** hingegen (siehe Abbildung 6) ist kein deutlicher Unterschied zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin beobachtbar. Unterrichtsstörungen treten gleich häufig auf, unabhängig davon, ob die Regellehrperson alleine oder zusammen mit der Schulischen Heilpädagogin unterrichtet. Auffallend ist jedoch, dass die Lehrperson die Schülerinnen und Schüler ohne Teamteaching häufiger zur Ruhe mahnen muss (1.33). Dafür zeigen Ermahnungen oder Versuche der Lehrpersonen, die Klasse zum ruhigen Arbeiten zu bewegen, im Unterricht mit Teamteaching öfters keine oder nur sehr kurzzeitige Wirkungen (1.17), als wenn die Regellehrperson alleine unterrichtet (1).

⁸ Die in den Abbildungen 5-8 dargestellten Items werden im Ratingmanual (siehe Anhang 7) detailliert beschrieben.

⁹ 1 = Das Merkmal ist nicht oder nur vereinzelt beobachtbar.

2 = Das Merkmal ist mehr als dreimal pro Lektion beobachtbar.

3 = Das Merkmal ist über die ganze Lektion verteilt regelmässig beobachtbar.

¹⁰ Eine detailliertere Beschreibung der Items befindet sich im Ratingmanual (siehe Anhang 7).

Abbildung 6: Disziplinprobleme/Unterrichtsstörungen in Klasse B, mit und ohne TT

1.1.2 Klassenführung

In diesem Abschnitt wird die Unterrichtsqualität aufgrund der beiden Aspekte der Klassenführung „Allgegenwärtigkeit“ und „Zeitnutzung“ eingeschätzt.

Auch hier unterscheiden sich die Resultate der beiden Klassen¹¹. In **Klasse A** (siehe Abbildung 7) fallen die Resultate der Klassenführung besser aus, wenn zu zweit unterrichtet wird: Im Teamteaching greifen die Lehrpersonen öfters ein, bevor Unruhe und Störungen entstehen (3.33), sie scheinen die Übersicht über die Klasse beziehungsweise über die Vorgänge im Klassenzimmer weniger oft zu verlieren (3.17) und nutzen die Zeit effizienter (2.67).

In **Klasse B** (siehe Abbildung 8) hingegen wird öfters Zeit verschwendet im Unterricht mit Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin (2) als im Unterricht ohne (1.66). Kein Unterschied zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Teamteaching ist zu erkennen in Bezug auf das Eingreifen der Lehrpersonen bevor Unruhe und Störungen entstehen (1.33). Auffallend tief ist der Wert des Items „Übersicht über die Vorgänge im Klassenzimmer“ in Teamteaching-Lektionen (1.66) verglichen mit dem Wert der Klasse A (3.17).

¹¹ 1 = Das Merkmal ist nicht oder nur vereinzelt beobachtbar.

2 = Das Merkmal ist während eines Drittels der Lektion beobachtbar.

3 = Das Merkmal ist während der Hälfte der Lektion beobachtbar.

4 = Das Merkmal ist während mehr als der Hälfte der Lektion beobachtbar.

Abbildung 7: Klassenführung in Klasse A, mit und ohne TT

Abbildung 8: Klassenführung in Klasse B, mit und ohne TT

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Ergebnisse der beiden Klassen stark unterscheiden. In Klasse A zeigt sich eine Qualitätserhöhung bezüglich „Disziplinprobleme und Unterrichtsstörungen“ sowie „Klassenführung“ in einem Unterricht mit Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin. In Klasse B lassen sich keine Qualitätserhöhungen diesbezüglich beobachten. Im Gegenteil: Es lässt sich sogar feststellen, dass in Teamteaching-Lektionen die Klassenführung weniger effizient ist, als wenn die Regellehrperson alleine den Unterricht durchführt.

1.2 Präventionsdimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“

In diesem Unterkapitel werden die beiden Präventionsdimensionen nach Kounin (2006) „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“ im Unterricht mit beziehungsweise ohne Teamteaching verglichen. Dazu wird folgender Unterfrage aus Teil B Unterkapitel 3.1 nachgegangen:

Inwiefern unterscheiden sich die Präventionsdimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“ von einem Unterricht mit und einem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen?

Das Ziel ist es, herauszufinden, inwiefern sich die Werte dieser Präventionsdimensionen zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen unterscheiden. Dazu wurden – wie in Teil C Kapitel 5 beschrieben – alle Zurechtweisungen der gefilmten Lektionen mittels des niedrig inferenten Kodiersystems analysiert. Es wurde untersucht, ob die Zurechtweisungen jeweils einen Zeit- beziehungsweise Objektfehler aufwiesen und ob eine Überlappungssituation bestand.

Nun wird untersucht, ob es Unterschiede in der Anzahl und Korrektheit der Zurechtweisungen gibt, wenn die Regellehrperson alleine beziehungsweise wenn sie zusammen mit der Schulischen Heilpädagogin unterrichtet. Danach werden die Zurechtweisungen in den verschiedenen Sozialformen (Übungsphase, Plenumsituation oder Gruppenunterricht) genauer betrachtet. Zum Schluss wird der Allgegenwärtigkeitswert der Lektionen berechnet und dieser Wert im Zusammenhang mit den Sozialformen analysiert. Zusätzlich werden die Überlappungssituationen gezählt, um beurteilen zu können, inwiefern sich die Präventionsdimensionen in einem Unterricht mit von einem Unterricht ohne Teamteaching unterscheiden.

1.2.1 Anzahl und Korrektheit der Zurechtweisungen

In der Anzahl und Korrektheit der Zurechtweisungen zeigt sich in **Klasse A** ein deutlicher Unterschied zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Teamteaching (siehe Abbildung 9). Es gibt deutlich mehr korrekte Zurechtweisungen, wenn zwei Lehrpersonen gemeinsam unterrichten. Insgesamt wird in den Teamteaching-Lektionen 83 Mal korrekt zurechtgewiesen, was 83.4% aller Zurechtweisungen entspricht. Hingegen sind 61 Zurechtweisungen korrekt, wenn die Regellehrperson alleine unterrichtet. Dies entspricht lediglich 65.6%. Zudem ist festzustellen, dass in Teamteaching-Lektionen gerade mal halb so viele Objektfehler auftreten (12) wie im Unterricht ohne Schulische Heilpädagogin (25). Weniger häufig treten auch Zeitfehler auf, wenn gemeinsam unterrichtet wird (4).

Abbildung 9: Anzahl und Korrektheit der Zurechtweisungen in Klasse A, mit und ohne TT

Die Resultate der **Klasse B** fallen hingegen anders aus, wie Abbildung 10 zeigt. Auffallend ist, dass insgesamt viel weniger zurechtgewiesen wird als in Klasse A. In Teamteaching-Lektionen wird in Klasse B weniger oft korrekt zurechtgewiesen (13 Mal, entspricht 65%), als wenn die Regellehrperson alleine unterrichtet (16 Mal, entspricht 66.7%). Somit kann nicht wie in Klasse A festgestellt werden, dass der Unterricht mit Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen mehr korrekte Zurechtweisungen aufweist. Objektfehler hingegen entstehen praktisch keine, wenn die Regellehrperson zusammen mit der Schulischen Heilpädagogin unterrichtet (1). Zeitfehler wiederum entstehen mehr in Teamteaching-Lektionen (6) als in Lektionen ohne Teamteaching (2).

Abbildung 10: Anzahl und Korrektheit der Zurechtweisungen in Klasse B, mit und ohne TT

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in Klasse A mehr korrekte Zurechtweisungen in Teamteaching-Lektionen beobachtbar sind als in Lektionen ohne Teamteaching. In Klasse B hingegen liegt der Wert der korrekten Zurechtweisung in Lektionen mit der Schulischen Heilpädagogin leicht unter dem Wert der Lektionen ohne Schulische Heilpädagogin. Auffallend ist zudem, dass in Klasse B deutlich weniger zurechtgewiesen wird als in Klasse A.

1.2.2 Zurechtweisungen im Zusammenhang mit Sozialformen

Es kann festgestellt werden, dass in **Klasse A** sowohl im Unterricht mit als auch ohne Teamteaching in Plenumssituationen insgesamt mehr zurechtgewiesen wird als in Übungsphasen (siehe Abbildung 12). Zudem sind die Zurechtweisungen in Plenumssituationen verhältnismässig korrekter (39 bzw. 43) als in Übungsphasen (21 bzw. 26). Genauer gesagt sind im Unterricht ohne Teamteaching in Übungsphasen nur gerade 21 von 34 Zurechtweisungen korrekt, was 61.8% entspricht. In Plenumssituationen sind 39 von 58 Zurechtweisungen korrekt, dies entspricht 67%. Im Unterricht mit Teamteaching sind in Übungsphasen 26 von 35 Zurechtweisungen korrekt, was 74.3% entspricht. In Plenumssituationen sind 43 von 49 Zurechtweisungen korrekt, dies entspricht 87.8%.

Zudem kann festgestellt werden, dass in Übungsphasen mit Teamteaching mehr korrekte Zurechtweisungen entstehen (74.3%) als in Übungsphasen ohne Teamteaching (61.8%). Auch in Plenumssituationen mit Teamteaching wird mehr korrekt zurechtgewiesen (87.8%) als in Plenumssituationen ohne Teamteaching (67%).

Auffallend ist, dass sowohl mit als auch ohne Teamteaching in Plenumssituationen keine Zeitfehler festgestellt werden können. Dafür werden in Lektionen ohne Teamteaching 19 Objektfehler festgestellt, was 32.8% entspricht. Hingegen werden in Lektionen mit Teamteaching nur 6 Objektfehler beobachtet, was 12.2% entspricht. Ausserdem sind in Teamteaching-Lektionen 14 von 15 beziehungsweise 93% der Zurechtweisungen korrekt, wenn die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt wird.

Abbildung 11: Zurechtweisungen unterteilt in Sozialformen in Klasse A, mit und ohne TT

Wie Abbildung 13 zeigt, wird auch in **Klasse B** tendenziell in Plenumssituationen mehr zurechtgewiesen als in Übungsphasen, unabhängig davon, ob der Unterricht mit oder ohne Teamteaching stattfindet. Auch in Plenumssituationen entstehen verhältnismässig mehr korrekte Zurechtweisungen (12 bzw. 5) als in Übungsphasen (2 bzw. 2). Genauer gesagt sind im Unterricht ohne Teamteaching in Übungsphasen nur gerade 4 von 10 Zurechtweisungen korrekt, was 40% entspricht. In Plenumssituation sind 12 von 14 Zurechtweisungen korrekt, dies entspricht 85.7%. Im Unterricht mit Teamteaching sind in Übungsphasen 2 von 6 Zurechtweisungen korrekt, was 33.3% entspricht. In Plenumssituationen sind 5 von 7 Zurechtweisungen korrekt, dies entspricht 71.4%.

Im Gegensatz zur Klasse A kann festgestellt werden, dass in Übungsphasen ohne Teamteaching mehr korrekte Zurechtweisungen entstehen (40%) als in Übungsphasen mit Teamteaching (33.3%). Auch in Plenumssituationen ohne Teamteaching wird mehr korrekt zurechtgewiesen (85.7%) als in Plenumssituationen mit Teamteaching (74%).

In dieser Klasse ist, wie auch schon in Klasse A, zu beobachten, dass wenn in Teamteaching-Lektionen die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt wird, viele korrekte Zurechtweisungen stattfinden. 6 von 7 Zurechtweisungen sind in Gruppenunterricht fehlerfrei, was 85.7% entspricht.

Abbildung 12: Zurechtweisungen unterteilt in Sozialformen in Klasse B, mit und ohne TT

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in beiden Klassen in Plenumssituationen mehr zurechtgewiesen wird als in Übungsphasen. Die Zurechtweisungen in Plenumssituationen weisen praktisch immer – sowohl im Unterricht mit als auch ohne Teamteaching – verhältnismässig weniger Fehler auf als diejenigen in Übungsphasen. Zeitfehler in Plenumssituationen sind sozusagen nicht beobachtbar. In Übungsphasen wiederum sind praktisch immer Zeit- und Objektfehler zu beobachten. Wird während Teamteaching-Lektionen die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt, sind sozusagen keine fehlerhaften Zurechtweisungen beobachtbar.

1.2.3 Allgegenwärtigkeitswert

Den Allgegenwärtigkeitswert einer Lehrperson berechnet Kounin (2006), indem er die Gesamtzahl der Zurechtweisungen durch die Anzahl der korrekten Zurechtweisungen teilt. Je tiefer dieser Wert ausfällt, desto allgegenwärtiger ist eine Lehrperson und desto weniger Unterrichtsstörungen entstehen. Denn, wie bereits im Theorieteil erläutert, hat Kounin (2006) in seinen Untersuchungen erkannt, dass die Allgegenwärtigkeit signifikant mit der Mitarbeit und dem Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler korreliert und sich deshalb präventiv gegen Unterrichtsstörungen auswirken kann.

Abbildung 13 zeigt, dass der Allgegenwärtigkeitswert in Lektionen der **Klasse A** mit Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin durchwegs tiefer ausfällt als in Lektionen ohne Teamteaching. Im Durchschnitt liegt der Allgegenwärtigkeitswert in Teamteaching-Lektionen bei 1.192 und in Lektionen ohne Teamteaching bei 1.525. Das bedeutet, dass in Teamteaching-Lektionen die Lehrpersonen allgegenwärtiger sind, als wenn die Regellehrperson alleine unterrichtet.

Abbildung 13: Allgegenwärtigkeitswert in Klasse A, mit und ohne TT

In **Klasse B** (siehe Abbildung 14) sind die Lehrpersonen im Teamteaching durchschnittlich minimal weniger allgegenwärtig (1.538), als wenn die Regellehrperson alleine unterrichtet (1.5).

Bei einem Vergleich der beiden Klassen ist festzustellen, dass die Lehrpersonen der Klasse A insgesamt allgegenwärtiger sind als die Lehrpersonen der Klasse B. Dies bestätigt die unter Teil D Abschnitt 1.2.1 gemachte Feststellung, dass die Lehrpersonen der Klasse B insgesamt deutlich weniger zurechtweisen.

Abbildung 14: Allgegenwärtigkeitswert in Klasse B, mit und ohne TT

1.2.4 Allgegenwärtigkeitswert im Zusammenhang mit Sozialformen

Wie Abbildung 15 zeigt, wird in **Klasse A** in Lektionen mit Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin eine höhere Allgegenwärtigkeit in Übungsphasen (1.346) wie auch in Plenumsituationen (1.14) erreicht, wobei die beiden Lehrpersonen in Plenumsituationen allgegenwärtiger sind als in Übungsphasen. Zudem erreicht die Allgegenwärtigkeit im Gruppenunterricht (1.071) während Teamteaching-Lektionen den besten Wert.

Abbildung 15: Allgegenwärtigkeitswert unterteilt in Sozialformen in Klasse A, mit und ohne TT

In **Klasse B** (siehe Abbildung 16) hingegen ist die Allgegenwärtigkeit in Lektionen ohne Teamteaching in Übungsphasen (2.5) wie auch in Plenumsituationen (1.167) höher als mit Teamteaching (3 bzw. 1.4). Im Gruppenunterricht (1.167) sind die Lehrpersonen während des Teamteachings im Vergleich der drei Sozialformen am allgegenwärtigsten.

Abbildung 16: Allgegenwärtigkeitswert unterteilt in Sozialformen in Klasse B, mit und ohne TT

Vergleicht man die Werte der beiden Klassen, ist festzustellen, dass in Klasse A in allen drei Sozialformen mit und ohne Teamteaching die besseren Allgegenwärtigkeitswerte erreicht werden. Bei beiden Klassen ist die Allgegenwärtigkeit in Plenumsituationen höher als in der Übungsphase. In Teamteaching-Lektionen im Gruppenunterricht wird die beste Wertung erzielt.

1.2.5 Anzahl Überlappungssituationen

Wie die Abbildungen 18 und 19 zeigen, kann allgemein festgestellt werden, dass in Teamteaching-Lektionen der Überlappungswert höher ist als in Lektionen ohne Teamteaching. Folglich können sich die Lehrpersonen in mehr Situationen um zwei auftretende Probleme gleichzeitig kümmern. Auffallend ist, dass in Klasse B ohne Teamteaching nie eine Überlappungssituation beobachtet werden konnte. Zudem fällt auf, dass in Klasse B insgesamt nur 5 Überlappungssituationen festgestellt werden konnten, im Gegensatz zur Klasse A, in der 68 Überlappungssituationen stattfanden.

Abbildung 17: Überlappungen in Klasse A, mit und ohne TT

Abbildung 18: Überlappungen in Klasse B, mit und ohne TT

1.3 Übersicht der wichtigsten Ergebnisse

Im Hinblick auf die Diskussion der Ergebnisse im anschliessenden Teil dieser Arbeit werden die wichtigsten Ergebnisse dieses Kapitels noch zusammenfassend dargestellt. Dies geschieht einerseits bezogen auf ausgewählte Aspekte der Klassenführung und andererseits auf die Präventionsdimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“.

1.3.1 Ausgewählte Aspekte der Klassenführung

Tabelle 10: Übersicht der ausgewählten Aspekte der Klassenführung

Aspekte der Klassenführung	Klasse A	Klasse B	Klassen A und B im Vergleich
<i>Unterrichtsstörungen/ Disziplinprobleme</i>	• mit Team-teaching weniger	• mit und ohne Teamteaching gleich viele	• in Klasse B weniger als in Klasse A
<i>Klassenführung</i>	• mit Team-teaching effizienter	• ohne Team-teaching etwas effizienter	• in Klasse A mit und ohne Teamteaching effizienter als in Klasse B

1.3.2 Präventionsdimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“

Tabelle 11: Übersicht der Präventionsdimensionen

Zurechtweisungen, Präventionsdimension	Klasse A	Klasse B	Klassen A und B im Vergleich
<i>Zurechtweisungen</i>	• mit Team-teaching in allen Sozialformen mehr korrekte	• ohne Team-teaching in Übungsphasen und Plenumsituationen mehr korrekte	<ul style="list-style-type: none"> • in Klasse B deutlich weniger als in Klasse A • in beiden Klassen in Plenumsituationen mehr als in Übungsphasen • in Plenumsituationen durchschnittlich korrekter als in Übungsphasen mit und ohne Teamteaching • im Gruppenunterricht praktisch nur korrekte
<i>Allgegenwärtigkeit</i>	• mit Team-teaching höher	• ohne Team-teaching minimal höher	<ul style="list-style-type: none"> • in Klasse A insgesamt höher als in Klasse B • bei beiden Klassen im Gruppenunterricht am höchsten
<i>Überlappungssituationen</i>	• mit Team-teaching mehr	<ul style="list-style-type: none"> • mit Team-teaching mehr • ohne Team-teaching gar keine 	• in Klasse A deutlich mehr als in Klasse B

E. DISKUSSION

1. Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse mit Blick auf die in Teil B Unterkapitel 3.1 gestellten Fragen zusammengeführt. Dabei werden die Ergebnisse der beiden Unterfragen vor dem Hintergrund der theoretischen Ausführungen des Teils B getrennt voneinander diskutiert. Daraus resultiert die Beantwortung der Unterfragen. Mit Hilfe dieser Antworten wird schliesslich die für die vorliegende Arbeit gestellte Hauptfrage beantwortet.

Welche Unterschiede bezüglich ausgewählter Aspekte der Klassenführung sind zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen zu beobachten?

1.1 Ausgewählte Aspekte der Klassenführung

In einem ersten Schritt wird folgender Unterfragestellung nachgegangen:

Zeigen sich in einer Klasse mit verhaltensauffälligen Kindern Unterschiede im Umgang mit Disziplinproblemen und Unterrichtsstörungen zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen?

Die Ergebnisse zeigen, dass in **Klasse A** in Lektionen mit Teamteaching im Durchschnitt eindeutig weniger Disziplinprobleme und Unterrichtsstörungen auftreten und die Unterrichtszeit effizienter genutzt wird als in Lektionen ohne Teamteaching (siehe Abbildung 5 und 7). Ein Grund dafür könnte sein, dass hier die Lehrpersonen im Teamteaching durchschnittlich eine effizientere Klassenführung zeigen als ohne Teamteaching (siehe Abbildung 7). Denn wie Kounin (2006) in seinen Untersuchungen belegte, haben Lehrpersonen mit einer effizienteren Klassenführung weniger Disziplinprobleme und Unterrichtsstörungen. Wie bereits in Teil B Unterkapitel 2.4 erläutert, haben die Dimensionen der Störungsprävention nach Kounin (2006) positive Auswirkungen auf die Mitarbeit und hemmende auf das Fehlverhalten aller Kinder, sowohl für Kinder mit als auch ohne Verhaltensauffälligkeit. Die effizientere Klassenführung im Teamteaching könnte mit der in Teil B Unterkapitel 3.2 aufgeführten Annahme zusammenhängen, dass zu zweit mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, um frühzeitig auf Unterrichtsstörungen eingehen zu können.

Hingegen werden in **Klasse B** keine deutlichen Unterschiede bezüglich Disziplinproblemen und Unterrichtsstörungen zwischen Lektionen mit und ohne Teamteaching beobachtet, wie Abbildung 6 zeigt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass hier in Teamteaching-Lektionen durchschnittlich eine weniger effiziente Klassenführung stattfindet als ohne Teamteaching, wie Abbildung 8 zeigt. Wie bereits im vorherigen Absatz erwähnt, hängt die Effizienz der Klassenführung nach Kounin (2006) mit der Störungsprävention zusammen. Grund für die weniger effiziente Klassenführung im Team könnte die Kooperationsform der beiden Lehrpersonen sein. In dieser Klasse arbeiten die Lehrpersonen in der Stufe „Arbeitsteilige Kooperation“ (siehe Anhang 3). Wie in der Theorie unter Teil B Abschnitt 1.2.2 erläutert, tragen die Lehrpersonen auf dieser Stufe die Verantwortung für die Klassenführung nicht gemeinsam. Die Regellehrperson der Klasse B ist allein zuständig für die Klassenführung, während die Schulische

Heilpädagogin mit Kleingruppen oder im Einzelunterricht im Schulzimmer arbeitet. Die Schulische Heilpädagogin weist in allen drei Lektionen nur fünfmal zurecht (siehe Anhang 10).

Auffallend ist zudem, dass in Klasse B Unterrichtsstörungen zwar von den „Raterinnen“ beobachtet werden, jedoch die Lehrpersonen nur vereinzelt frühzeitig eingreifen (siehe Abbildung 6 und 8). Grund für diese Unterlassung könnte sein, dass die Lehrpersonen nicht alle Unterrichtsstörungen wahrnehmen und somit weniger zurechtweisen. Dies könnte wiederum damit zusammenhängen, dass ein Teil der Klasse im Flur arbeitet. Gemäss den Beobachtungen treten Unterrichtsstörungen vermehrt dort auf, wo die Kinder alleine arbeiten, das heisst, wo die Lehrperson nicht anwesend ist. Die Theorie von Kounin (2006) bezüglich der Allgegenwärtigkeit wird hier bestätigt. Es zeigen sich präventive Auswirkungen auf Unterrichtsstörungen, wenn die Lehrperson den Kindern das Gefühl gibt, über alle Vorgänge im Schulzimmer informiert zu sein.

Insgesamt werden in Klasse B jedoch weniger Unterrichtsstörungen registriert als in Klasse A. Einerseits ist in der Klasse B die Regellehrperson die Klassenlehrerin, im Gegensatz zur Klasse A, in der die Lehrperson in der Funktion der Fachlehrerin arbeitet. Somit unterrichtet die Lehrperson der Klasse B die Klasse täglich. Dadurch können Regeln besser gefestigt werden, als wenn die Lehrperson wie bei Klasse A nur einzelne Lektionen unterrichtet. Wie bereits in der Theorie Teil B Abschnitt 2.3.1 erläutert, sind Klassenregeln auch eine wichtige präventive Massnahme zur Vermeidung von Unterrichtsstörungen. Andererseits könnte in Klasse B der Kameraeffekt ein konformeres Verhalten der Schülerinnen und Schüler hervorrufen.

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Klassen ist, dass in Klasse A während Teamteaching-Lektionen in mehr als der Hälfte der Fälle frühzeitig eingegriffen wird, bevor Unruhe und Störungen entstehen oder um sich greifen. In Klasse B hingegen wird in Teamteaching-Lektionen nicht früher bei Unterrichtsstörungen eingegriffen als ohne Teamteaching.

Grund für die unterschiedlich ausgefallenen Ergebnisse könnte auch hier die Kooperationsform sein (siehe Anhang 3). In Klasse A befinden sich die Lehrkräfte auf der höchsten Stufe der Zusammenarbeit, der sogenannten „Kokonstruktion“. In Klasse B hingegen arbeiten die Regellehrerin und die Schulische Heilpädagogin weniger intensiv zusammen. Wenn sich Lehrkräfte auf einer höheren Stufe der Zusammenarbeit befinden, könnte dies positive Auswirkungen auf die Klassenführung haben. Zu dieser Annahme gibt es jedoch noch keine empirischen Befunde.

1.2 Präventionsdimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“

In diesem Unterkapitel wird folgende Unterfrage theoriegeleitet diskutiert:

Inwiefern unterscheiden sich die Präventionsdimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“ von einem Unterricht mit und einem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen?

In **Klasse A** werden in Teamteaching-Lektionen mehr korrekte Zurechtweisungen (83.4%) festgestellt, als wenn die Regellehrperson alleine unterrichtet (65.6%). Deshalb ist auch die Allgegenwärtigkeit gemäss der Formel nach Kounin (2006) mit Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin höher als ohne,

wie Abbildung 13 zeigt. Dies bestätigen auch die unter Teil E Unterkapitel 1.1 diskutierten Ergebnisse. Dort zeigt sich, dass in Klasse A während Teamteaching-Lektionen frühzeitig eingegriffen wird, bevor Unruhe und Störungen entstehen oder um sich greifen. Laut Kounin (2006) ist der richtige Zeitpunkt einer Intervention massgebend für eine korrekte Zurechtweisung beziehungsweise für eine effiziente Klassenführung.

Ein weiterer Faktor guter Klassenführung ist, die Übersicht über die Vorgänge im Klassenzimmer zu behalten, was bei Klasse A oftmals der Fall ist (siehe Abbildung 7). Zudem wurden in Klasse A mehr Überlappungssituationen mit Teamteaching (45) als ohne Teamteaching (23) gezählt, was die Allgegenwärtigkeit einer Lehrperson unterstützt, da Kounin (2006) eine signifikante Verknüpfung von Überlappungen und Allgegenwärtigkeit feststellte. Die Hypothese aus Teil B Unterkapitel 3.2 wird bestätigt, dass nämlich in Teamteaching-Lektionen mehr Überlappungssituationen gezählt werden können, da zu zweit besser auf zwei sich stellende Probleme eingegangen werden kann. Nach Kounin (2006) haben eine hohe Allgegenwärtigkeit und viele Überlappungen eine positive Auswirkung auf die Mitarbeit und bewirken eine Verminderung von Fehlverhalten. Dies wird auch durch die oben gemachten Erkenntnisse bestätigt, dass weniger Unterrichtsstörungen und Disziplinprobleme festzustellen sind, das heisst die Klassenführung im Teamteaching effizienter ist.

In **Klasse B** hingegen werden geringfügig mehr korrekte Zurechtweisungen beobachtet, wenn die Regellehrperson alleine unterrichtet (66.7%), als wenn im Teamteaching unterrichtet wird (65%). Deshalb ist auch die Allgegenwärtigkeit minimal höher ohne Teamteaching als mit Teamteaching (siehe Abbildung 14). Hier wird die in Teil B Unterkapitel 3.2 aufgestellte Hypothese nicht bestätigt, dass der Allgegenwärtigkeitswert in Lektionen mit Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen besser ausfällt.

Ein Grund dafür, dass die Lehrpersonen in Teamteaching-Lektionen weniger allgegenwärtig sind, könnte mit der Kooperationsform (siehe Anhang 3) zusammenhängen. Die Regellehrperson trägt mehrheitlich alleine die Verantwortung für die Klassenführung. Ein zweiter Grund könnte sein, dass die Lehrpersonen zwar im selben Zimmer sind, aber nicht gemeinsam unterrichten (siehe Anhang 9). Die Schulische Heilpädagogin arbeitet mehrheitlich mit einzelnen Kindern, ohne den Überblick über die ganze Klasse zu behalten. Überlappungssituationen sind in Klasse B insgesamt sehr wenige festzustellen, wie Abbildung 18 zeigt. Dies hängt damit zusammen, dass die Lehrpersonen auffallend wenig zurechtweisen (siehe Abbildung 10). Laut Kounin (2006) finden Überlappungssituationen nur bei Zurechtweisungen statt. Trotzdem sind – wie auch in Klasse A – in Teamteaching-Lektionen mehr Überlappungssituationen beobachtbar (5) als ohne Teamteaching (0).

Dass in Klasse B deutlich weniger zurechtgewiesen wird als in Klasse A (siehe Abbildung 9 bzw. 11) könnte damit zusammenhängen, dass in Klasse B allgemein auch weniger Unterrichtsstörungen beobachtbar sind. Gründe dafür wurden bereits in Teil E Unterkapitel 1.1 genannt. Trotzdem werden Unterrichtsstörungen beobachtet, auf die nicht oder nur vereinzelt eingegangen wird (siehe Abbildung 6 und 8). Grund dafür könnte sein, dass die Lehrpersonen der Klasse B nicht über alle Vorgänge im Klassenzimmer im Bilde sind. Oft arbeiten die Kinder im Flur, und weil beide Lehrpersonen trotz Team-

teaching mehrheitlich im Klassenzimmer bleiben, könnte dies der Grund für eine weniger hohe Allgegenwärtigkeit sein.

In beiden Klassen wird in **Plenumssituationen** insgesamt mehr zurechtgewiesen als in Übungsphasen, wie die Abbildungen 12 und 13 zeigen. Die Zurechtweisungen in Plenumssituationen sind zudem verhältnismässig korrekter als in Übungsphasen, sowohl im Unterricht mit wie auch ohne Teamteaching. So kann mittels Kounins Formel zur Berechnung des Allgegenwärtigkeitswerts festgestellt werden, dass die Allgegenwärtigkeit der Lehrpersonen in Plenumssituationen höher ist (siehe Abbildung 15 und 17) als in Übungsphasen. Zeitfehler sind in Plenumssituationen kaum zu beobachten. Grund dafür könnte sein, dass es in Plenumssituationen einfacher ist, den Überblick über das Geschehen in der Klasse zu bewahren.

In **Übungsphasen** sind in beiden Klassen praktisch in allen Lektionen mit und ohne Teamteaching Zeit- und Objektfehler zu beobachten (siehe Abbildung 11 und 12). In Übungsphasen ist es somit schwieriger, allgegenwärtig zu sein, das heisst zur rechten Zeit den richtigen Lernenden auf sein fehlerhaftes Verhalten aufmerksam zu machen, als in Plenumssituationen.

Wird während Teamteaching-Lektionen in **Gruppenunterricht** gearbeitet, sind praktisch keine fehlerhaften Zurechtweisungen zu beobachten (siehe Abbildung 11 und 12). Die Aufteilung in zwei Gruppen scheint somit die effektivste Form der Klassenführung zu sein.

1.3 Beantwortung der Fragestellungen

Zeigen sich in einer Klasse mit verhaltensauffälligen Kindern Unterschiede im Umgang mit Disziplinproblemen und Unterrichtsstörungen zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen?

In einer der beiden Klassen greifen die Lehrpersonen während Teamteaching-Lektionen bei Unruhe und Störungen früher ein und bewahren die Übersicht über die Vorgänge im Klassenzimmer besser als ohne Teamteaching. Somit sind weniger Disziplinprobleme und Unterrichtsstörungen in Lektionen mit Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin beobachtbar. In der anderen Klasse hingegen sind keine deutlichen Unterschiede im Umgang mit Disziplinproblemen und Unterrichtsstörungen in Lektionen mit beziehungsweise ohne Teamteaching zu beobachten.

Inwiefern unterscheiden sich die Präventionsdimensionen „Allgegenwärtigkeit“ und „Überlappung“ von einem Unterricht mit und einem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen?

In der einen Klasse wird in Teamteaching-Lektionen von den Lehrpersonen eine höhere Allgegenwärtigkeit erreicht als in Lektionen ohne Teamteaching. In der anderen Klasse hingegen wird eine minimal tiefere Allgegenwärtigkeit der Lehrpersonen gemessen, wenn im Teamteaching unterrichtet wird. Ferner bewältigen beide Teamteaching-Paare mehr Überlappungssituationen in Lektionen mit Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin.

Welche Unterschiede bezüglich ausgewählter Aspekte der Klassenführung sind zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen zu beobachten?

In einer der beiden untersuchten Klassen sind eindeutige Unterschiede bezüglich ausgewählter Aspekte der Klassenführung im Unterricht mit beziehungsweise ohne Teamteaching feststellbar. Mit Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin wird die Zeit effizienter genutzt, und die Zurechtweisungen sind sowohl in Übungsphasen wie auch Plenumsituationen korrekter, als wenn die Regellehrperson alleine unterrichtet. Zudem wird bei Unterrichtsstörungen früher eingegriffen, da die Lehrpersonen zu zweit besser über die Vorgänge im Klassenzimmer informiert und somit allgegenwärtiger sind.

In der anderen Klasse sind im Unterricht mit Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin jedoch keine eindeutigen Unterschiede bezüglich ausgewählter Aspekte der Klassenführung beobachtbar. Die beiden Lehrpersonen behalten in Teamteaching-Lektionen sogar die Übersicht über die Vorgänge im Klassenzimmer weniger gut als ohne Teamteaching. Auch die Zeit wird mit Beteiligung der Schulischen Heilpädagogin weniger effizient genutzt als ohne.

Auf Grund der unterschiedlich ausgefallenen Ergebnisse lassen sich keine allgemeinen Schlüsse ziehen betreffend der Unterschiede ausgewählter Aspekte der Klassenführung zwischen dem Unterricht mit und dem Unterricht ohne Teamteaching. Vermutlich wären die Resultate einheitlicher ausgefallen, wenn Klassen mit gleichen Settings – was in der Praxis jedoch kaum zu finden ist – untersucht worden wären.

F. SCHLUSSFOLGERUNGEN

1. Reflexion des methodischen Vorgehens

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen der in dieser Arbeit durchgeführten Einzelfallstudie ausgewertet. Im ersten Schritt werden die Erfahrungen mit den drei Phasen qualitativer Forschung (Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren) reflektiert. Im zweiten Schritt wird die Qualität der Forschungsergebnisse anhand der in Teil C Unterkapitel 1.1 aufgestellten Gütekriterien kritisch eingeschätzt.

1.1 Erfahrungen mit den Verfahren qualitativer Forschung

Die **Datenerhebung** mittels videobasierter Forschung hat sich für die Analyse ausgewählter Aspekte von Klassenführung in Lektionen mit und in Lektionen ohne Teamteaching als geeignet erwiesen. Diese Methode ermöglichte eine kombinierte Aufzeichnung der auditiven und visuellen Daten zweier Lehrpersonen, die gemeinsam unterrichten. Die Methode konnte dem komplexen Unterrichtsgeschehen ein Stück weit gerecht werden.

Jedoch wurden auch die Grenzen dieser Methode spürbar. So war es für die Forschenden nicht möglich, etwas über die Befindlichkeit der Kinder und Lehrpersonen herauszufinden oder genauere Angaben über die Kooperationsform der Lehrpersonen zu machen. Es konnte nur die Durchführung, aber nicht die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts widerspiegelt werden. Deshalb mussten die beteiligten Personen zusätzlich befragt werden. Eine weitere Schwierigkeit im Feld war, dass in einer Klasse die Schülerinnen und Schüler den Flur als Erweiterung des Klassenzimmers nutzten. So musste die Kamera sehr zentral platziert werden. Dies erhöhte den Kameraeffekt, weil die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen die Kamera stets im Blickfeld hatten. Dem Kameraeffekt konnte jedoch in beiden Klassen entgegen gewirkt werden, indem die sechs Lektionen pro Klasse innert einer Woche gefilmt wurden. So gewöhnten sich die Kinder und die Lehrpersonen an die Kameras. Die Interaktionen der Lehrpersonen konnten durch den Einsatz der Funkmikrofone gut aufgezeichnet werden.

Dank der guten Ton- und Bildqualität stand für die **Datenaufbereitung** einwandfreies Videomaterial zur Verfügung. Es bewährte sich, nach ein paar gefilmten Unterrichtslektionen das Datenmaterial auf die Computer zu laden. So stand für weitere Aufnahmen jeweils genügend Speicherkapazität der Kamera zur Verfügung. Eine weitere Erleichterung war, dass mit dem Computerprogramm „HandBreak“ die Videodateien ohne grossen Qualitätsverlust in ein kleineres Format konvertiert werden konnten. Für die anschliessende Transkription war es hilfreich, die beiden Filme der Klassen- und Lehrpersonenkamera synchron anzuschauen.

Für die **Datenauswertung** erlaubte die Kombination der hoch und niedrig inferenten Instrumente eine präzise Analyse der erhobenen Daten. Bei der Entwicklung des Kodiersystems konnte auf Kounins Studien (2006) zurückgegriffen werden. Dies erleichterte den Prozess. Im Rahmen dieser Arbeit war es nicht möglich das „Rating“ professionell durchzuführen, da eine statistische Reliabilitätsprüfung wie auch eine Schulung der „Raterinnen“ den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten. Auch eine Schulung bei der Entwicklung der Kodierkategorien und eine systematische Reliabilitätsprüfung hätten das Ausmass dieser Arbeit überstiegen.

1.2 Reflexion zu den Gütekriterien

Da die Definition der Kategorien auf den Studien von Kounin (2006) basiert und die Entwicklung des Ratingsystems an das System von Rakoczy und Pauli (2006) anknüpft, ist die **Validität** sichergestellt. Um diese weiter zu erhöhen, gäbe es die Möglichkeit, die Ergebnisse und Interpretationen den Beforschten vorzulegen. Diese kommunikative Validierung würde es erlauben die Gültigkeit der Ergebnisse mit den Beforschten zu diskutieren. Darauf wurde aber verzichtet, weil dies den Rahmen dieser Arbeit überstiegen hätte.

Zur Gewährleistung der **Reliabilität** wurde die Interrater-Reliabilität des hoch inferenten Schätzverfahrens durch einen Anteil von rund 87% belegt. Diese hohe Übereinstimmung der Einschätzungen des Unterrichts erhöht die Verlässlichkeit der Daten. Die Kodierung des niedrig inferenten Kodiersystems wurde in Teamarbeit vorgenommen, um ebenfalls die Exaktheit der Messung zu erhöhen. Zudem konnten durch den kombinierten Einsatz von zwei Instrumenten (Kodiersystem und Ratingverfahren) übereinstimmende Ergebnisse festgestellt werden, was die Genauigkeit der Instrumente bestätigt.

Im Zusammenhang mit qualitativer Sozialforschung wird eine Verfahrensdokumentation vorausgesetzt, um die **Objektivität** zu erhöhen. Dank des Kodierleitfadens (siehe Anhang 5) und des Ratingmanuals (siehe Anhang 7) würden auch andere Forschende mit dem gleichen Vorgehen auf vergleichbare Resultate kommen. Durch den Einsatz von Videographie konnte das komplexe Untersuchungsfeld realitätsnah festgehalten werden. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass eine wiederholte Sichtung des Materials möglich wäre.

Da die vorliegende Forschungsarbeit eine Einzelfallstudie beschreibt, liegen zu wenige Ergebnisse vor, um die Resultate dieser qualitativen Studie zu verallgemeinern. Eine grösser angelegte Studie mit mehr Klassen würde zudem die Qualitätskontrolle der Studie mit Hilfe von Gütekriterien zusätzlich verbessern, da mehr personelle, finanzielle und zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen würden.

2. Schlusswort

Im abschliessenden Kapitel werden Schlüsse und Folgerungen für die heilpädagogische Praxis gezogen sowie ein Ausblick auf mögliche weiterführende Arbeiten gegeben.

Wie in der Ausgangslage in Teil A Kapitel 1 erläutert, wurde durch die Inkraftsetzung des neuen Volksschulgesetzes eine Zusammenarbeit zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften der schulischen Heilpädagogik vorgeschrieben. Die Umsetzung dieser Zusammenarbeit wurde jedoch nicht festgelegt, weshalb in der Praxis sehr unterschiedliche Kooperationsformen anzutreffen sind. Dies zeigte sich auch auf der Suche nach geeigneten Klassen für die vorliegende Forschung. Es war schwierig, zwei Teams zu finden, die über eine längere Zeit zusammenarbeiten und in einem ähnlichen Setting unterrichten. Einerseits gibt es grosse Unterschiede in der Anzahl der zur Verfügung stehenden Teamteaching-Lektionen in einzelnen Klassen. Andererseits werden diese Lektionen sehr unterschiedlich genutzt. Einige Lehrkräfte der schulischen Heilpädagogik arbeiten separativ, andere wiederum unterrichten ausschliesslich integrativ. Hinzu kommt, dass in der Praxis alle drei Kooperationsformen, wie in Teil B Kapitel 1.2 beschrieben, vorkommen.

Die Ergebnisse der vorliegenden Forschung zeigen, dass sich die Resultate der beiden untersuchten Klassen in Bezug auf Klassenführung im Unterricht mit beziehungsweise ohne Teamteaching unterscheiden. In einer der beiden Klassen sind in Teamteaching-Lektionen positive Auswirkungen auf ausgewählte Aspekte der Klassenführung zu beobachten: Die Lehrpersonen sind während Teamteaching-Lektionen allgegenwärtiger und es gibt weniger Unterrichtsstörungen als in Lektionen ohne Teamteaching. In dieser Klasse wurde die Zusammenarbeit der Lehrpersonen höher eingestuft (siehe Anhang 3).

In der anderen Klasse konnte während Teamteaching-Lektionen keine höhere Allgegenwärtigkeit der Lehrpersonen festgestellt werden als in Lektionen ohne Teamteaching. Auffallend ist, dass die Zusammenarbeit der Lehrpersonen dieser Klasse niedriger eingestuft wurde. Somit könnte ein Zusammenhang zwischen der Kooperationsform und der Klassenführung bestehen. Denn in der Klasse mit einer effizienteren Klassenführung arbeiten die Lehrpersonen auf einer höheren Kooperationsstufe als in der anderen Klasse, bei der die Klassenführung im Teamteaching weniger effizient ist. Daraus könnte sich schliessen lassen, dass eine höhere Kooperationsform eine effizientere Klassenführung bewirkt. Mittels der vorliegenden Einzelfallstudie können jedoch keine allgemeinen Schlüsse bezüglich ausgewählter Aspekte der Klassenführung für den Unterricht mit oder den Unterricht ohne Teamteaching gezogen werden.

Zudem ist zu betonen, dass mittels dieser Forschung keine Rückschlüsse auf die allgemeine Unterrichtsqualität der untersuchten Klassen gezogen werden können, da während dieser Studie ausschliesslich „Klassenführung“ als einer von diversen Aspekten guten Unterrichts angeschaut wurde.

2.1 Folgerungen für die heilpädagogische Praxis

Die Ergebnisse dieser Studie haben gezeigt, dass sich eine gelingende Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften der schulischen Heilpädagogik positiv auf ausgewählte Aspekte der Klassenführung auswirkt und auch für Kinder mit Verhaltensauffälligkeit unterstützend sein könnte. Für die Autorinnen als angehende Schulische Heilpädagoginnen ist diese Erkenntnis für die heilpädagogische Praxis wegweisend. Durch diese Arbeit wurde den Autorinnen bewusst, dass sich eine effiziente Klassenführung präventiv auf den Umgang mit Unterrichtsstörungen auswirkt. Es ist wichtig, den Überblick über die Vorgänge im Klassenzimmer zu bewahren, was die Allgegenwärtigkeit erhöht. Im Teamteaching steht dafür mehr Kapazität zur Verfügung, da vier Augen mehr sehen als zwei. Diese Ressourcen werden optimal genutzt, indem beide Lehrpersonen Verantwortung für die Klassenführung übernehmen.

Durch eine gelingende unterrichtsbezogene Kooperation kann der Unterricht im Hinblick auf die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen langfristig professionalisiert werden. Dazu muss das Fachwissen beider Lehrpersonen in der gemeinsamen Vor- und Nachbereitung wie auch Durchführung des Unterrichts eingebracht werden.

Im Verlauf dieser Arbeit wurde klar, dass der Paradigmenwechsel von der Separation zur Integration und die damit zusammenhängende Forderung nach Teamteaching für viele betroffene Lehrpersonen aus unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten mit sich bringt. Betrachtet man die in dieser Arbeit be-

schriebenen Erfolgsbedingungen für unterrichtsbezogene Kooperation, erstaunt es nicht, dass sich viele Lehrpersonen in Bezug auf die Zusammenarbeit schwer damit tun, all diesen Aspekten auf verschiedenen Ebenen gerecht zu werden. Deshalb müsste den Lehrpersonen beim Teambildungsprozess mehr Unterstützung in Form von Beratung zur Verfügung stehen. So könnte die Beziehungs- und Persönlichkeitsebene professionalisiert werden. Auf der organisatorischen Ebene ist es wichtig, dass genügend Zeit für Absprachen zur Verfügung steht. Erst wenn auf diesen beiden Ebenen genügend Raum zur Entwicklung vorhanden ist, kann im Teamteaching auf der Sachebene professionell gearbeitet werden.

In der vorliegenden Arbeit wird mit den Aspekten der Klassenführung eine Qualifikation auf der Sachebene untersucht. Hier geht es um das Kerngeschäft, nämlich um den Unterricht und das Lernen der Kinder. Können Lehrpersonen sich auf dieser Ebene austauschen, kann die Zusammenarbeit ein grosser Gewinn sein. Es kann auf neuen Wegen eine Professionalisierung der integrativen Schulungsform angestrebt werden: weg vom Einzelkämpfertum, hin zum Teamplayer.

2.2 Ausblick

Die unterschiedlich ausgefallenen Ergebnisse der beiden Klassen legen es nahe, nach weiteren Erklärungen für diese Diskrepanz zu suchen. Beispielsweise könnte der Zusammenhang zwischen der Kooperationsform und ausgewählten Aspekten der Klassenführung mittels einer neuen Studie mit einer grösseren Stichprobe untersucht werden. Dabei müsste die Kooperationsform der beteiligten Lehrpersonen zum Beispiel mittels Befragung möglichst genau erfasst werden. Würden Ergebnisse einer gross angelegten Studie belegen, dass die Kooperationsform der Lehrpersonen Einfluss auf die Klassenführung hat, müsste der Teambildungsprozess der Lehrpersonen stärker gewichtet und durch Supervisionen sorgfältig begleitet werden.

Interessant wäre zudem, die übrigen Präventionsdimensionen nach Kounin (2006) im Zusammenhang mit unterrichtsbezogener Kooperation zu untersuchen. Auch die Ergebnisse von Kounin (2006) bezüglich „Mitarbeit“ und „Fehlverhalten“ in Lektionen mit und ohne Beteiligung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen könnten in einer weiteren Arbeit untersucht werden. Dazu müsste der Fokus der Klassenkamera auf ausgewählten Schülerinnen und Schülern sein. Mittels „time-sampling“ könnte somit die „Mitarbeit“ und das „Fehlverhalten“ der Kinder gemessen werden.

Es wäre spannend in einer weiterführenden Arbeit diesen Untersuchungen nachzugehen, um das wenig beforschte Untersuchungsfeld der unterrichtsbezogenen Kooperation zu erweitern.

G. VERZEICHNISSE

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht (4. überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Regensburg: Klinkhardt.
- Baumann, B. & Henrich, C. (2010). *Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräfte schulischer Heilpädagogik und Aspekte guten Unterrichts. Konzept für eine Forschungsarbeit*. Unveröffentlichte Arbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Baumann, B., Henrich, C. & Studer, M. (2011). *Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräfte schulischer Heilpädagogik und Aspekte guten Unterrichts (Vertiefungsstudie). Konzept für eine Forschungsarbeit*. Unveröffentlichte Arbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Dinkelaker, J. & Herrle, M. (2009). *Erziehungswissenschaftliche Videographie. Eine Einführung*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Frommherz, B. & Halfhide, T. (2003). *Teamteaching an Unterstufenklassen der Stadt Zürich. Beobachtungen in sechs Klassen*. Zürich: Pädagogisches Institut der Universität Zürich. Internet: http://methodenpool.uni-koeln.de/teamteaching/teamteaching_zuerich.pdf [12.11.2011]
- Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, Ch. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 52 (25), 205-219.
- Gruehn, S. (2000). *Unterricht und schulisches Lernen*. Münster: Waxmann.
- Haeberlin, U., Jenny-Fuchs E. & Moser Opitz, E. (1992). *Zusammenarbeit. Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren*. Stuttgart: Haupt Verlag.
- Halfhide, T., Frei, M. & Zingg, C. (2001). *Teamteaching. Wege zum guten Unterricht*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Helmke, A. (2010). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts (3. Auflage)*. Seelze: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung GmbH.
- Hugener, I. (2006a). Überblick über die Beobachtungsinstrumente. In Hugener, I., Pauli, Ch. & Reusser, K. (Hrsg.), *Teil 3: Videoanalysen*. Materialien zur Bildungsforschung, Band 15. Frankfurt am Main: GPPF.
- Hugener, I. (2006b). Sozialformen und Lektionsdauer. In Hugener, I., Pauli, Ch. & Reusser, K. (Hrsg.), *Teil 3: Videoanalysen*. Materialien zur Bildungsforschung, Band 15. Frankfurt am Main: GPPF.
- Keller, G. (2010). *Disziplinmanagement in der Schulklasse. Unterrichtsstörungen vorbeugen - Unterrichtsstörungen bewältigen (2. aktualisierte Auflage)*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Kounin, J. S. (2006). *Techniken der Klassenführung*. Standardwerke aus Psychologie und Pädagogik. Reprints. Münster: Waxmann Verlag GmbH.

- Kantonsrat (2005). *Neues Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005*. Internet:
http://www.bista.zh.ch/pub/downloads/Volksschulgesetz_7_2_05.pdf [12.11.2011]
- Lohmann, G. (2010). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplin Konflikten* (7. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Lütje-Klose, B. & Willenbring, M. (1999). „Kooperation fällt nicht vom Himmel“. Möglichkeiten der Unterstützung kooperativer Prozesse in Teams von Regelschullehrerin und Sonderpädagogin aus systemischer Sicht. *Behindertenpädagogik*, 38 (1), 2-31.
- Luth, Ch. (2011). *Der Einfluss unterrichtsbezogener Zusammenarbeit auf die individuelle Lernunterstützung eines IF-Schülers/einer IF-Schülerin*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Online-Datei.
https://idbib01.uzh.ch/F/8GKMXLJ934D1K5DKC9L3MJ26X65LR9TAY9H9176DX2YU3SMX6J-36936?func=full-set-set&set_number=007813&set_entry=000001&format=999 [12.11.2011]
- Maag Merki, K., Kunz, A., Werner, S. & Luder, R. (2010). *Professionelle Zusammenarbeit in Schulen. Schlussbericht*. Zürich: Institut für Erziehungswissenschaft Universität Zürich & Pädagogische Hochschule Zürich. Internet:
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=professionelle%20zusammenarbeit%20in%20schulen&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bi.zh.ch%2Finternet%2Fbildungsdir%2Fde%2Funsere_direktion%2Fveroeffentlichungen1%2F_jcr_content%2FcontentPar%2Fpublication_23%2Fpublicationitems%2Fprofessionelle_zusam%2Fdownload.spooler.download.1296548627912.pdf%2FProfessionelle%2BZusammenarbeit%2Bin%2BSchulen_Schlussbericht.pdf&ei=4m--Ttb4EM-f-wal3vknkBA&usg=AFQjCNEqPX6UJhKcCSE3aJHZ2XQzqSnnew [12.11.2011]
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2010). *Was ist guter Unterricht?* (7. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Neuenschwander, M. P. (2006). Klassenführung - Konzepte und neue Forschungsbefunde. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswesen*, 28 (2), 189-203.
- Nolting, H.-P. (2007). *Störungen in der Schulklasse. Ein Leitfaden zur Vorbeugung und Konfliktlösung* (6. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Petko, D., Waldis, M., Pauli, C & Reusser, K. (2003). Methodologische Überlegungen zur videogestützten Forschung in der Mathematikdidaktik. Ansätze der TIMSS 1999 Video Studie und ihrer schweizerischen Erweiterung. In *Zentralblatt für Didaktik der Mathematik* 35(6), 265-280. Internet:
<http://www.schwyz.phz.ch/wir-ueber-uns/dozierende/dominik-petko/> [12.06.2011].
- Petko, D. (2006). Kameraskript. In Hugener, I., Pauli, Ch. & Reusser, K. (Hrsg.), *Teil 3: Videoanalysen*. Materialien zur Bildungsforschung, Band 15. Frankfurt am Main: GPPF.

- Rakoczy, K. & Pauli, Ch. (2006). Hoch inferentes Rating: Beurteilung der Qualität unterrichtlicher Prozesse. In Hugener, I., Pauli, Ch. & Reusser, K. (Hrsg.), *Teil 3: Videoanalysen*. Materialien zur Bildungsforschung, Band 15. Frankfurt am Main: GPF.
- Rakoczy, K. (2007). *Videoanalysen in der Unterrichtsforschung*. Frankfurt am Main: Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung. Internet: <http://www.dipf.de/de/pdf-dokumente/dipf-services/services-bildungsforschung/videoanalysen-in-der-unterrichtsforschung/view?searchterm=Videoanalysen%20in%20der%20Unterrichtsforschung> [12.11.2011].
- Regierungsrat (2010). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen vom 7. Juli 2010*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/aktuell.newsextern.-internet-de-aktuell-news-medienmitteilungen-2010-184_45_2.html [05.12.2011].
- Schönbachler, M.-T. (2008). *Klassenmanagement. Situative Gegebenheiten und personale Faktoren in Lehrpersonen- und Schülerperspektive*. Bern: Haupt.
- Stigler, J.W., Gallimore, R., Hiebert, J. (2000). Using Video Surveys to Compare Classrooms and Teaching Across Cultures: Examples and Lessons From the TIMSS Video Studies. In *Educational Psychologist*, 35 (2), 87-100. Internet: <http://aqm.gseis.ucla.edu/Papers%20pdf%20format/Stigler,%20Gallimore,%20%20Hiebert%202000.pdf> [12.11.2011].
- Thommen, B., Anliker, B. & Lietz, M. (2008). *Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in integrativen Schulmodellen*. Biel: Ediprim AG. Internet: http://www.phbern.ch/stichwortsuche.html?tx_modularsearch_pi1%5Bfilter%5D%5Bkeyword%5D=unterrichtsbezogene+zusammenarbeit&cHash=sdjfkljsjfklsfd&tx_modularsearch_pi1%5Bfilter%5D%5Bsubmit%5D=suchen [19.11.2011]
- Waldis, M., Gautschi, P., Hodel, J., Reusser, K. (2006). Die Erfassung von Sichtstrukturen und Qualitätsmerkmalen im Geschichtsunterricht. Methodologische Überlegungen am Beispiel der Videostudie „Geschichte und Politik im Unterricht“. In Günther-Arndt, H. und Sauer, M. (Hrsg.) *Geschichtsdidaktik empirisch. Untersuchungen zum historischen Denken und Lernen*. S. 155-188. Berlin: Lit Verlag. Internet: http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=die%20erfassung%20von%20sichtstrukturen%20und%20qualitätsmerkmalen%20im%20geschichtsunterricht&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.didac.uzh.ch%2Fstatic%2Ffiles%2FPublikationen%2F2006%2FWaldis_etal_Erfassung_Sichtstrukturen_Qualitätsmerkmale_Geschichtsunterricht.pdf&ei=0nS-Tor4AYmF-waamuHxBA&usg=AFQjCNG3XbRr5G6DtMyxcbUT48OP8DTXig [24.11.2011]

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Fachübergreifende unterrichtsrelevante Qualitätsbereiche</i>	
<i>(in Anlehnung an Helmke, 2010)</i>	19
<i>Abbildung 2: geeignete Kameraposition</i>	41
<i>Abbildung 3: Verfahren zur Entwicklung der Beobachtungsinstrumente für die Analyse</i>	
<i>(in Anlehnung an Hugener, 2006a)</i>	45
<i>Abbildung 4: Grafische Darstellung der Kodierdurchgänge</i>	49
<i>Abbildung 5: Disziplinprobleme/Unterrichtsstörungen in Klasse A, mit und ohne TT</i>	54
<i>Abbildung 6: Disziplinprobleme/Unterrichtsstörungen in Klasse B, mit und ohne TT</i>	55
<i>Abbildung 7: Klassenführung in Klasse A, mit und ohne TT</i>	56
<i>Abbildung 8: Klassenführung in Klasse B, mit und ohne TT</i>	56
<i>Abbildung 9: Anzahl und Korrektheit der Zurechtweisungen in Klasse A, mit und ohne TT</i>	58
<i>Abbildung 10: Anzahl und Korrektheit der Zurechtweisungen in Klasse B, mit und ohne TT</i>	58
<i>Abbildung 11: Zurechtweisungen unterteilt in Sozialformen in Klasse A, mit und ohne TT</i>	59
<i>Abbildung 12: Zurechtweisungen unterteilt in Sozialformen in Klasse B, mit und ohne TT</i>	60
<i>Abbildung 13: Allgegenwärtigkeitswert in Klasse A, mit und ohne TT</i>	61
<i>Abbildung 14: Allgegenwärtigkeitswert in Klasse B, mit und ohne TT</i>	62
<i>Abbildung 15: Allgegenwärtigkeitswert unterteilt in Sozialformen in Klasse A, mit und ohne TT</i>	62
<i>Abbildung 16: Allgegenwärtigkeitswert unterteilt in Sozialformen in Klasse B, mit und ohne TT</i>	63
<i>Abbildung 17: Überlappungen in Klasse A, mit und ohne TT</i>	64
<i>Abbildung 18: Überlappungen in Klasse B, mit und ohne TT</i>	64

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Erscheinungsformen von Unterrichtsstörungen (in Anlehnung an Keller, 2010)</i>	23
<i>Tabelle 2: Übersicht über die Ergebnisse von Allgegenwärtigkeit und Überlappung</i>	
<i>(in Anlehnung an Kounin, 2006)</i>	29
<i>Tabelle 3: Qualitative Techniken der Sozialforschung</i>	35
<i>Tabelle 4: Übersicht der Stichprobe</i>	38
<i>Tabelle 5: Beschriftung der Lektionen</i>	43
<i>Tabelle 6: Darstellung der Transkriptionstabelle</i>	44
<i>Tabelle 7: Übersicht der Beobachtungsverfahren (in Anlehnung an Rakoczy, 2007)</i>	47
<i>Tabelle 8: Kategoriensystem</i>	48
<i>Tabelle 9: Auszug aus dem hoch inferenten Einschätzungsbogen</i>	50
<i>Tabelle 10: Übersicht der ausgewählten Aspekte der Klassenführung</i>	65
<i>Tabelle 11: Übersicht der Präventionsdimensionen</i>	65

ANHANG

Inhaltsverzeichnis

Anhang 1: Elternbrief für die Einwilligung zu Videoaufnahmen	3
Anhang 2: Fragebogen für die Lehrpersonen	4
Anhang 3: Auswertung des Fragebogens.....	5
Anhang 4: Kameraskript	7
Anhang 5: Kodierleitfaden.....	9
Anhang 6: Hoch inferenter Einschätzungsbogen.....	12
Anhang 7: Ratingmanual	13
Anhang 8: Auswertung des hoch inferenten Ratings.....	15
Anhang 9: Narrative Kurzbeschreibungen des Unterrichts.....	19
Anhang 10: Transkripte.....	23
Anhang 11: Aufstellung der Rohdaten	40

Anhang 1: Elternbrief für die Einwilligung zu Videoaufnahmen

Andrea Spörri
Ferdinand Hodler-Strasse 26
8049 Zürich
044/ 400 12 00

Simone Wyss
Stüssistrasse 99
8057 Zürich
043/ 255 05 31

Zürich, 1. Juli 2011

Einwilligung für Videoaufnahmen

Liebe Eltern

Im Rahmen unserer Masterthese an der Hochschule für Heilpädagogik führen wir eine Beobachtungsstudie mit Videoaufnahmen zum Thema „Teamteaching“ durch. Dazu haben Frau X (Klassenlehrerinnen) sowie Frau Y (Schulische Heilpädagogin) uns die Erlaubnis für Filmaufnahmen im Unterricht mit und ohne Teamteaching gegeben. Aus diesem Grunde wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns Ihre Einwilligung erteilen würden, um Videoaufnahmen in der Klasse zu machen. Die Daten werden vertraulich behandelt und ausschliesslich für diese Arbeit in anonymisierter Form verwendet.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Für Ihre Mithilfe danken wir Ihnen herzlich.

Mit freundlichen Grüssen

Andrea Spörri und Simone Wyss

.....
Bestätigung für mein Kind (Name) _____

- Ich gebe meine Einwilligung für Videoaufnahmen.
 Ich gebe meine Einwilligung für Videoaufnahmen nicht.

Ort, Datum:..... Unterschrift:

Anhang 2: Fragebogen für die Lehrpersonen

Bitte kreuze jeweils die **zutreffendste** Aussage an.

Dauer der Zusammenarbeit:	
<input type="checkbox"/>	weniger als 1 Jahr
<input type="checkbox"/>	mehr als 1 Jahr
<input type="checkbox"/>	mehr als 2 Jahre
Austausch:	
<input type="checkbox"/>	Wir besprechen die Aufgaben und Ziele sowie die Rollen gemeinsam.
<input type="checkbox"/>	Wir tauschen uns über die Aufteilung der Arbeiten aus, nicht aber über den Unterricht.
<input type="checkbox"/>	Wir tauschen uns lediglich über Informationen über Schülerinnen und Schüler und Material aus.
Gemeinsame Ziele:	
<input type="checkbox"/>	Wir haben übergeordnete Ziele (z.B. das gleiche Thema).
<input type="checkbox"/>	Die Zielsetzungen entstehen in der gemeinsamen Vorbereitung und Planung des Unterrichts.
<input type="checkbox"/>	Wir formulieren gemeinsam präzise Zielsetzungen.
Aufgabenteilung:	
<input type="checkbox"/>	Wir bereiten den Unterricht gemeinsam vor (z.B. als Vor- und Nachbesprechung der Lektionen).
<input type="checkbox"/>	Wir teilen uns die Aufgaben nach unseren Neigungen und Interessen auf.
<input type="checkbox"/>	Wir bereiten den Unterricht unabhängig voneinander vor.
Autonomie:	
<input type="checkbox"/>	In der Ausführung der Aufgaben sind wir unabhängig.
<input type="checkbox"/>	Wir arbeiten unabhängig voneinander mit einem hohen Grad an Autonomie.
<input type="checkbox"/>	Durch die enge Zusammenarbeit sind wir in unserer Autonomie stark eingeschränkt.
Vertrauen:	
<input type="checkbox"/>	Ein Vertrauen ist nicht erforderlich, weil jeder die Verantwortung selber trägt.
<input type="checkbox"/>	Wir vertrauen uns so sehr, dass wir uns gegenseitig kritisieren und Fehler ansprechen können.
<input type="checkbox"/>	Wir können uns aufeinander verlassen (z.B. bei Aufgabenteilungen).
Unterrichtsdurchführung:	
<input type="checkbox"/>	Wir führen den Unterricht meistens gemeinsam durch.
<input type="checkbox"/>	Wir führen den Unterricht immer getrennt durch.
<input type="checkbox"/>	Wir führen den Unterricht manchmal gemeinsam durch.

Herzlichen Dank für deine Mitarbeit!

Anhang 3: Auswertung des Fragebogens

Auswertung Klasse A

x = Regellehrperson (RLP) o = Schulische Heilpädagogin (SHP)

Dauer der Zusammenarbeit:		
	weniger als 1 Jahr	
xo	mehr als 1 Jahr	
	mehr als 2 Jahre	
Austausch:		
xo	Wir besprechen die Aufgaben und Ziele sowie die Rollen gemeinsam.	3
	Wir tauschen uns über die Aufteilung der Arbeiten aus, nicht aber über den Unterricht.	2
	Wir tauschen uns lediglich über Informationen über Schülerinnen und Schüler und Material aus.	1
Gemeinsame Ziele:		
o	Wir haben übergeordnete Ziele (z.B. das gleiche Thema).	1
x	Die Zielsetzungen entstehen in der gemeinsamen Vorbereitung und Planung des Unterrichts.	3
	Wir formulieren gemeinsam präzise Zielsetzungen.	2
Aufgabenteilung:		
o	Wir bereiten den Unterricht gemeinsam vor (z.B. als Vor- und Nachbesprechung der Lektionen).	3
x	Wir teilen uns die Aufgaben nach unseren Neigungen und Interessen auf.	2
	Wir bereiten den Unterricht unabhängig voneinander vor.	1
Autonomie:		
xo	In der Ausführung der Aufgaben sind wir unabhängig.	2
	Wir arbeiten unabhängig voneinander mit einem hohen Grad an Autonomie.	1
	Durch die enge Zusammenarbeit sind wir in unserer Autonomie stark eingeschränkt.	3
Vertrauen:		
	Ein Vertrauen ist nicht erforderlich, weil jeder die Verantwortung selber trägt.	1
o	Wir vertrauen uns so sehr, dass wir uns gegenseitig kritisieren und Fehler ansprechen können.	3
x	Wir können uns aufeinander verlassen (z.B. bei Aufgabenteilungen).	2
Unterrichtsdurchführung:		
xo	Wir führen den Unterricht meistens gemeinsam durch.	3
	Wir führen den Unterricht immer getrennt durch.	1
	Wir führen den Unterricht manchmal gemeinsam durch.	2

Kooperationsform	Häufigkeit
1 = Austausch	1
2 = Arbeitsteilige Kooperation	4
3 = Kokonstruktion/Teamteaching	7

Auswertung Klasse B

x = Regellehrperson (RLP) o = Schulische Heilpädagogin (SHP)

Dauer der Zusammenarbeit:		
	weniger als 1 Jahr	
xo	mehr als 1 Jahr	
	mehr als 2 Jahre	
Austausch:		
xo	Wir besprechen die Aufgaben und Ziele sowie die Rollen gemeinsam.	3
	Wir tauschen uns über die Aufteilung der Arbeiten aus, nicht aber über den Unterricht.	2
	Wir tauschen uns lediglich über Informationen über Schülerinnen und Schüler und Material aus.	1
Gemeinsame Ziele:		
xo	Wir haben übergeordnete Ziele (z.B. das gleiche Thema).	1
	Die Zielsetzungen entstehen in der gemeinsamen Vorbereitung und Planung des Unterrichts.	3
	Wir formulieren gemeinsam präzise Zielsetzungen.	2
Aufgabenteilung:		
	Wir bereiten den Unterricht gemeinsam vor (z.B. als Vor- und Nachbesprechung der Lektionen).	3
xo	Wir teilen uns die Aufgaben nach unseren Neigungen und Interessen auf.	2
	Wir bereiten den Unterricht unabhängig voneinander vor.	1
Autonomie:		
	In der Ausführung der Aufgaben sind wir unabhängig.	2
xo	Wir arbeiten unabhängig voneinander mit einem hohen Grad an Autonomie.	1
	Durch die enge Zusammenarbeit sind wir in unserer Autonomie stark eingeschränkt.	3
Vertrauen:		
	Ein Vertrauen ist nicht erforderlich, weil jeder die Verantwortung selber trägt.	1
	Wir vertrauen uns so sehr, dass wir uns gegenseitig kritisieren und Fehler ansprechen können.	3
xo	Wir können uns aufeinander verlassen (z.B. bei Aufgabenteilungen).	2
Unterrichtsdurchführung:		
	Wir führen den Unterricht meistens gemeinsam durch.	3
	Wir führen den Unterricht immer getrennt durch.	1
xo	Wir führen den Unterricht manchmal gemeinsam durch.	2

Kooperationsform	Häufigkeit
1 = Austausch	4
2 = Arbeitsteilige Kooperation	6
3 = Kokonstruktion/Teamteaching	2

Anhang 4: Kameraskript

Basierend auf dem Kameraskript von Petko (2006) werden die folgenden Punkte auf die zu dokumentierenden Unterrichtslektionen angepasst. So kann dieses Kameraskript als Checkliste für die videobasierte Unterrichtsforschung eingesetzt werden.

Technische Vorbereitungen

Material und Geräte (vom medien-lab PHZH)

- 1 digitale Kamera mit zwei Toneingängen (inkl. Zubehör)
- 1 digitale Kamera mit eingebautem Mikrofon (inkl. Zubehör)
- 4 Akkus
- 2 Stative
- 2 Funkmikrofone (4 Reservebatterien)
- 2 Verlängerungskabel
- Klebeband

Vorbereitung des Equipments

- genaue Überprüfung der Hardware (Kamera, Kabel, Funkmikrofone, Akkus) und des Verbrauchsmaterials (Speicherkarten, Batterien)
- laden der Akkus in der Nacht vor den Aufnahmen

Vorbereitung in der Schule

Informationen über den Verlauf der Stunde

- 20 Minuten vor Lektionsbeginn im Schulzimmer eintreffen
- unterschriebene Blätter mit der Einwilligung der Eltern für die Filmaufnahmen entgegennehmen
- Kinder, die nicht gefilmt werden dürfen ausserhalb des Sichtbereichs der Kameras platzieren
- Ablauf der Lektion mit den Lehrpersonen besprechen

Kamerapositionen

- Die Kameras werden so positioniert, dass sich die Fenster im Rücken oder seitlich der Kamera befinden. Gut geeignet ist der Fenstersims, da die Kamera so nicht im Gegenlicht steht. Falls es zu dunkel ist kann die Zimmerbeleuchtung eingeschalten werden.
- Die **Lehrpersonenkamera** wird im hinteren Teil des Klassenzimmers aufgestellt, so dass die Klassenlehrperson etwa in die Kamera spricht. Die Sender und Empfänger der Funkmikrofone werden eingeschaltet. Die Funkmikrofone werden im Brustbereich der anwesenden Lehrpersonen befestigt. Die Lehrpersonenkamera folgt hauptsächlich der Klassenlehrperson in allen Lektionen.

- Die **Klassenkamera** soll in einer Raumecke neben der Wandtafel aufgestellt werden, so dass die Gesichter möglichst aller Kinder sichtbar sind. Hier wird nochmals darauf geachtet, dass Kinder, die nicht gefilmt werden sollen, nicht im Bild sind. Die Kamera soll auf dem Stativ so hoch wie möglich positioniert werden, damit auch die Kinder der hinteren Reihen sichtbar sind. Die Klassenkamera soll eine Übersicht über das Geschehen im Klassenzimmer geben.

Aufnahmen

Kameraführung

- die beiden Kameras mittels Handzeichen gleichzeitig einschalten
- erst deutlich nach Ende der Lektion wieder ausschalten
- während den Lektionen lückenlos filmen
- sich möglichst zurückhaltend verhalten und auf das Equipment konzentrieren
- **dynamische Lehrpersonenkamera**: Diese Kamera soll die Regellehrperson und die Schulische Heilpädagogin im Fokus haben. Hierbei muss der Bildausschnitt mittels Zoom und Schwenk so gewählt werden, dass die jeweiligen Interaktionspartner ebenfalls gefilmt werden. Es kann auch nötig sein, den Kamerastandort zu verändern, wenn die Zonen der Interaktion wechseln.
- **statische Klassenkamera**: Der Bildausschnitt dieser Kamera soll möglichst wenig verändert werden. Eventuell ist eine Anpassung bei unterschiedlichen Unterrichtsformen nötig.

Nachbereitung

- Fotoklassenliste erstellen
- Narrative Kurzbeschreibungen des Unterrichts

Anhang 5: Kodierleitfaden

Kodierung der Zurechtweisung als Aspekt der Klassenführung

Um den Allgegenwärtigkeitswert der Lehrpersonen zu berechnen, werden alle Zurechtweisungen transkribiert und es wird zusätzlich festgelegt, ob es sich um eine Überlappungssituation handelt. Zurechtweisungen und Überlappungen werden in Anlehnung an Kounin (2006) folgendermassen kodiert:

Zurechtweisung:

Bei einer Zurechtweisung folgt auf ein Verhalten der Lernenden eine verbale oder nonverbale Reaktion der Lehrperson. Dies zeigt sich darin, dass die Lehrperson schlechtes Betragen der Schülerinnen und Schüler unterbinden möchte. Als Zurechtweisungen werden beispielsweise folgende Reaktionen gewertet:

- ermahnender Blick zu einem Kind oder einer Schülergruppe
- Zeigefinger an die Lippen halten
- verbale Äusserungen wie beispielsweise „sch“, „hinsetzen!“, „pst“

Ankerbeispiele:

Lektion	Zeit LK	Zeit KK	Sozialform	Sprecher	Verbale Signale	Nonverbale Signale
LA3b	0.31	30.13	PI	RLP	Sch, Arme verschränken.	RLP schaut NR an.
TTA1a	6.34	6.34	PI	RLP	DH Augen hier, NJ Augen hier, MP Augen hier, LN.	RLP zeigt auf die Posten.
LB2a	13.37	13.37	Üph	RLP		(CG fechtet mit Massstab in der Luft herum.) RLP schaut CG an und geht auf ihn zu.

Überlappung:

Eine Überlappung liegt dann vor, wenn die Lehrperson durch irgendeine Handlung zu erkennen gibt, dass sie während eines Zwischenfalles beiden sich stellenden Problemen Beachtung schenkt. Arbeitet die Lehrperson beispielsweise mit einer Schülergruppe und weist gleichzeitig ein Fehlverhalten zurecht, befindet sich die Lehrperson in einer Überlappungssituation. Treten in Teamteaching-Lektionen zwei Probleme gleichzeitig auf und kann sich jede Lehrperson je einem Problem widmen, wird dies ebenfalls als Überlappung bezeichnet.

Ankerbeispiele:

Lektion	Zeit LK	Zeit KK	Sozialform	Sprecher	Verbale Signale	Nonverbale Signale
LA1a	7.41	5.50	PI	RLP	Pst. MP!	Zeigt mit Finger auf ihre Augen, hält EI's linke Schulter.
TTA3a	5.22	5.22	PI	RLP SHP	Nicht lachen jetzt.	RLP berührt MP an der Schulter. Schaut zu EI.

Objektfehler (Of):

Als Objekt wird das Kind oder die Gruppe gesehen. Objektfehler liegen folgendermassen vor:

- Die Lehrperson weist das falsche Kind, einen Zuschauer oder ein „angestecktes“ Kind für die Störung zurecht anstelle des Initiators.
- Die Lehrperson weist zurecht, während sie eine gleichzeitige Unterrichtsstörung nicht beachtet.
- Die Lehrperson weist zurecht, während sie ein schwereres Fehlverhalten, das zwischen dieser und der vorangegangenen Zurechtweisung auftrat, übersieht.

Ankerbeispiele:

- Die Lehrperson sagt einem Kind, es solle nicht mit dem Stuhl schaukeln, während andere Kinder ebenfalls mit dem Stuhl schaukeln.
- Die Lehrperson weist ein Kind darauf hin, es solle die Arme verschränken, obwohl andere Kinder es ebenfalls nicht tun.
- Die Lehrperson weist ein Kind zurecht, das dem Initiator Antwort gibt.

Zeitfehler (Zf)

Ein Zeitfehler besteht dann, wenn sich das Fehlverhalten zwischen dem Eintritt und der Zurechtweisung verstärkt oder sich das Fehlverhalten auf andere Kinder ausbreitet, bevor die Lehrperson eingreift. Die Zurechtweisung erfolgt somit „zu spät“.

Ankerbeispiele:

- Einige Kinder flüstern miteinander. Es kommen mehr und mehr Kinder dazu. Erst nach der Ausbreitung greift die Lehrperson ein.
- Ein Kind schubst ein anderes. Dieses schubst zurück. Das andere schubst nochmals. Die Kinder schubsen einander hin und her. Das Fehlverhalten verstärkt sich mehr und mehr. Schlussendlich rennen die Kinder einander im Klassenzimmer hinterher. Die Lehrperson weist erst jetzt zurecht.

korrekte Zurechtweisung (kZw)

Eine korrekte Zurechtweisung wird dann kodiert, wenn weder ein Objekt- noch ein Zeitfehler zu erkennen ist.

Kodierung zur Sequenzierung der Lektion

Die einzelnen Kategorien werden in Anlehnung an Hugener (2006b) im Folgenden genau beschrieben:

Plenumssituation (Pl):

Die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler ist während der Plenumssituation auf die Lehrperson gerichtet. Diese arbeitet in dieser Phase mit der gesamten Klasse. Es kann sich entweder um darstellende Lehrpersonenvorträge oder um fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräche handeln. Folgende Unterrichtsphasen werden beispielsweise als Plenumssituation kodiert:

- Die Lehrperson erklärt der Klasse einen Auftrag.
- Im Klassenverband wird miteinander gesungen.
- Es wird etwas gemeinsam erarbeitet.

Übungsphase (Üph):

Während der Übungsphase arbeiten die Schülerinnen und Schüler entweder alleine, in Partner- oder in Gruppenarbeit an einem gestellten Auftrag. Sie arbeiten beispielsweise schriftlich im Heft oder an einem Arbeitsblatt, besprechen einen Sachverhalt gemeinsam, üben zusammen einen Text oder arbeiten an verschiedenen Posten. Die Lehrperson wendet sich während dieser Phase einzelnen Schülerinnen und Schülern oder Gruppen zu.

Gruppenunterricht (Gru):

Diese Kategorie ist mit der „Plenumssituation“ vergleichbar. Der einzige Unterschied besteht darin, dass nicht mit der ganzen Klasse gearbeitet, sondern die Klasse in Teamteaching-Lektionen in zwei Gruppen unterteilt wird, wobei jede Halbklassse entweder von der Regellehrperson oder der Schulischen Heilpädagogin geführt wird.

Anhang 6: Hoch inferenter Einschätzungsbogen

Dimension: Disziplinprobleme/Unterrichtsstörungen

Eigenentwicklung in Anlehnung an Clausen, Reusser & Klieme (2003, in Rakoczy & Pauli, 2006).

	1	2	3
	trifft selten zu	trifft manch- mal zu	trifft oft zu
Im Unterricht wird häufig Blödsinn gemacht (z.B. Umherwerfen von Gegenständen, Schülerinnen und Schüler rempeln sich an, tauschen Gegenstände oder Zettel aus und machen Faxen hinter dem Rücken der Lehrperson usw.).			
Der Unterricht wird stark gestört (z.B. durch andauerndes lautes Schwatzen der Schülerinnen und Schüler).			
Die Lehrperson muss wiederholt zur Ruhe mahnen (z.B. wiederholtes „schsch..“; aufrufen von störenden Schülerinnen und Schüler) oder die Schülerinnen und Schüler zur Arbeit auffordern, weil sie sonst nichts anderes tun ausser störenden Nebenbeschäftigungen nachzugehen.			
Die Mahnungen oder Versuche der Lehrperson, die Klasse zum ruhigen Arbeiten zu bewegen, haben in den meisten Fällen keine oder nur sehr kurzzeitige Wirkung.			

Dimension: Klassenführung

Eigenentwicklung in Anlehnung an Kounin (2006, in Rakoczy & Pauli, 2006).

	1	2	3	4
	trifft selten zu	trifft manch- mal zu	trifft oft zu	trifft immer zu
Die Lehrperson greift ein, bevor Unruhe und Störungen entstehen bzw. um sich greifen.				
Die Lehrperson scheint die Übersicht über die Klasse bzw. über die Vorgänge im Klassenzimmer nie zu verlieren.				
Es wird keine Zeit verschwendet oder vertrödelt.				

Anhang 7: Ratingmanual

Dimension: Disziplinprobleme/Unterrichtstörungen

Eigenentwicklung in Anlehnung an Clausen, Reusser & Klieme (2003, in Rakoczy & Pauli, 2006).

	1	2	3
	trifft selten zu	trifft manch- mal zu	trifft oft zu
Im Unterricht wird häufig Blödsinn gemacht (z.B. Umherwerfen von Gegenständen, Schülerinnen und Schüler rempeln sich an, tauschen Gegenstände oder Zettel aus und machen Faxen hinter dem Rücken der Lehrperson usw.).			
Der Unterricht wird stark gestört (z.B. durch andauerndes lautes Schwatzen der Schülerinnen und Schüler).			
Die Lehrperson muss wiederholt zur Ruhe mahnen (z.B. wiederholtes „schsch..“; aufrufen von störenden Schülerinnen und Schüler) oder die Schülerinnen und Schüler zur Arbeit auffordern, weil sie sonst nichts anderes tun ausser störenden Nebenbeschäftigungen nachzugehen.			
Die Mahnungen oder Versuche der Lehrperson, die Klasse zum ruhigen Arbeiten zu bewegen, haben in den meisten Fällen keine oder nur sehr kurzzeitige Wirkung.			

Ratingregel:

- 1 = Das Merkmal ist nicht oder nur vereinzelt beobachtbar.
- 2 = Das Merkmal ist mehr als dreimal pro Lektion beobachtbar.
- 3 = Das Merkmal ist über die ganze Lektion verteilt regelmässig beobachtbar.

Anmerkung:

Es wird während der ganzen Lektion das Verhalten aller Kinder beobachtet. Wenn ein Indikator nur auf ein einzelnes Kind oft zutrifft, wird dies in der Wertung nicht so gewichtet.

Auswertung:

Gesamteindruck von „keine Störungen“ (1) bis „grosse Disziplinprobleme“ (3).

Dimension: Klassenführung

Eigenentwicklung in Anlehnung an Kounin (2006, in Rakoczy & Pauli, 2006).

	1	2	3	4
	trifft selten zu	trifft manch- mal zu	trifft oft zu	trifft immer zu
Die Lehrperson greift ein, bevor Unruhe und Störungen entstehen bzw. um sich greifen.				
Die Lehrperson scheint die Übersicht über die Klasse bzw. über die Vorgänge im Klassenzimmer nie zu verlieren.				
Es wird keine Zeit verschwendet oder vertrödelt.				

Ratingregel:

- 1 = Das Merkmal ist nicht oder nur vereinzelt beobachtbar.
- 2 = Das Merkmal ist während eines Drittels der Lektion beobachtbar.
- 3 = Das Merkmal ist während der Hälfte der Lektion beobachtbar.
- 4 = Das Merkmal ist während mehr als der Hälfte der Lektion beobachtbar.

Anmerkung:

Mit dem Item „Es wird keine Zeit verschwendet oder vertrödelt“ ist gemeint, dass die Lehrpersonen die Aufrechterhaltung des Unterrichtsflusses gewährleisten.

Auswertung:

Gesamteindruck von „hohe Allgegenwärtigkeit“ (4) bis „niedrige Allgegenwärtigkeit“ (1).

Anhang 8: Auswertung des hoch inferenten Ratings

Auswertung Klasse A (ohne TT)

Dimension: Disziplinprobleme/Unterrichtsstörungen

LA1 = Lektion 1 LA2 = Lektion 2 LA3 = Lektion 3

x = „Raterin 1“ o = „Raterin 2“

	1	2	3	Durchschnitt
	trifft selten zu	trifft manchmal zu	trifft oft zu	
Im Unterricht wird häufig Blödsinn gemacht (z.B. Umherwerfen von Gegenständen, Schülerinnen und Schüler rempeln sich an, tauschen Gegenstände oder Zettel aus und machen Faxen hinter dem Rücken der Lehrperson usw.).		o x o x	o x	2.33
Der Unterricht wird stark gestört (z.B. durch andauerndes lautes Schwatzen der Schülerinnen und Schüler).	x	o o x	o x	2.17
Die Lehrperson muss wiederholt zur Ruhe mahnen (z.B. wiederholtes „sich sch.“; aufrufen von störenden Schülerinnen und Schüler) oder die Schülerinnen und Schüler zur Arbeit auffordern, weil sie sonst nichts anderes tun ausser störenden Nebenbeschäftigungen nachzugehen.		o x	o x o x	2.67
Die Mahnungen oder Versuche der Lehrperson, die Klasse zum ruhigen Arbeiten zu bewegen, haben in den meisten Fällen keine oder nur sehr kurzzeitige Wirkung.	x	o	o x o x	2.5
Gesamturteil:				2.42

Dimension: Klassenführung

	1	2	3	4	Durchschnitt
	trifft selten zu	trifft manchmal zu	trifft oft zu	trifft immer zu	
Die Lehrperson greift ein, bevor Unruhe und Störungen entstehen bzw. um sich greifen.		o x x	o x o		2.5
Die Lehrperson scheint die Übersicht über die Klasse bzw. über die Vorgänge im Klassenzimmer nie zu verlieren.		o x o x o x			2
Es wird keine Zeit verschwendet oder vertrödelt.		o x o x o x			2
Gesamturteil:					2.17

Auswertung Klasse A (mit TT)

Dimension: Disziplinprobleme/Unterrichtsstörungen

TTA1 = Lektion 1 TTA2 = Lektion 2 TTA3 = Lektion 3

x = „Raterin 1“ o = „Raterin 2“

	1	2	3	Durchschnitt
	trifft selten zu	trifft manchmal zu	trifft oft zu	
Im Unterricht wird häufig Blödsinn gemacht (z.B. Umherwerfen von Gegenständen, Schülerinnen und Schüler rempeln sich an, tauschen Gegenstände oder Zettel aus und machen Faxen hinter dem Rücken der Lehrperson usw.).	oxoox	x		1.17
Der Unterricht wird stark gestört (z.B. durch andauerndes lautes Schwatzen der Schülerinnen und Schüler).	oxox	ox		1.33
Die Lehrperson muss wiederholt zur Ruhe mahnen (z.B. wiederholtes „sich.“; aufrufen von störenden Schülerinnen und Schüler) oder die Schülerinnen und Schüler zur Arbeit auffordern, weil sie sonst nichts anderes tun ausser störenden Nebenbeschäftigungen nachzugehen.	x	ooxox		1.83
Die Mahnungen oder Versuche der Lehrperson, die Klasse zum ruhigen Arbeiten zu bewegen, haben in den meisten Fällen keine oder nur sehr kurzzeitige Wirkung.	oxoxo	x		1.17
Gesamturteil:				1.38

Dimension: Klassenführung

	1	2	3	4	Durchschnitt
	trifft selten zu	trifft manchmal zu	trifft oft zu	trifft immer zu	
Die Lehrperson greift ein, bevor Unruhe und Störungen entstehen bzw. um sich greifen.			oxox	ox	3.33
Die Lehrperson scheint die Übersicht über die Klasse bzw. über die Vorgänge im Klassenzimmer nie zu verlieren.		x	oox	ox	3.17
Es wird keine Zeit verschwendet oder vertrödelt.		ox	oxox		2.67
Gesamturteil:					3.06

Auswertung Klasse B (ohne TT)**Dimension: Disziplinprobleme/Unterrichtsstörungen**

LA1 = Lektion 1 LA2 = Lektion 2 LA3 = Lektion 3

x = „Raterin 1“ o = „Raterin 2“

	1	2	3	Durchschnitt
	trifft selten zu	trifft manchmal zu	trifft oft zu	
Im Unterricht wird häufig Blödsinn gemacht (z.B. Umherwerfen von Gegenständen, Schülerinnen und Schüler rempeln sich an, tauschen Gegenstände oder Zettel aus und machen Faxen hinter dem Rücken der Lehrperson usw.).	ox	xox	o	1.83
Der Unterricht wird stark gestört (z.B. durch andauerndes lautes Schwatzen der Schülerinnen und Schüler).	oxox	ox		1.33
Die Lehrperson muss wiederholt zur Ruhe mahnen (z.B. wiederholtes „schsch..“; aufrufen von störenden Schülerinnen und Schüler) oder die Schülerinnen und Schüler zur Arbeit auffordern, weil sie sonst nichts anderes tun ausser störenden Nebenbeschäftigungen nachzugehen.	oxox	ox		1.33
Die Mahnungen oder Versuche der Lehrperson, die Klasse zum ruhigen Arbeiten zu bewegen, haben in den meisten Fällen keine oder nur sehr kurzzeitige Wirkung.	oxoxox			1
Gesamturteil:				1.37

Dimension: Klassenführung

	1	2	3	4	Durchschnitt
	trifft selten zu	trifft manchmal zu	trifft oft zu	trifft immer zu	
Die Lehrperson greift ein, bevor Unruhe und Störungen entstehen bzw. um sich greifen.	oxox	ox			1.33
Die Lehrperson scheint die Übersicht über die Klasse bzw. über die Vorgänge im Klassenzimmer nie zu verlieren.		oxoxox			2
Es wird keine Zeit verschwendet oder vertrödelt.			oxoxox		3
Gesamturteil:					2.11

Auswertung Klasse B (mit TT)**Dimension: Disziplinprobleme/Unterrichtsstörungen**

TTA1 = Lektion 1 TTA2 = Lektion 2 TTA3 = Lektion 3

x = „Raterin 1“ o = „Raterin 2“

	1	2	3	Durchschnitt
	trifft selten zu	trifft manchmal zu	trifft oft zu	
Im Unterricht wird häufig Blödsinn gemacht (z.B. Umherwerfen von Gegenständen, Schülerinnen und Schüler rempeln sich an, tauschen Gegenstände oder Zettel aus und machen Faxen hinter dem Rücken der Lehrperson usw.).	x	ooxox		1.83
Der Unterricht wird stark gestört (z.B. durch andauerndes lautes Schwatzen der Schülerinnen und Schüler).	oxox	ox		1.33
Die Lehrperson muss wiederholt zur Ruhe mahnen (z.B. wiederholtes „sensch..“; aufrufen von störenden Schülerinnen und Schüler) oder die Schülerinnen und Schüler zur Arbeit auffordern, weil sie sonst nichts anderes tun ausser störenden Nebenbeschäftigungen nachzugehen.	oxoxox			1
Die Mahnungen oder Versuche der Lehrperson, die Klasse zum ruhigen Arbeiten zu bewegen, haben in den meisten Fällen keine oder nur sehr kurzzeitige Wirkung.	oxoox	x		1.17
Gesamturteil:				1.33

Dimension: Klassenführung

	1	2	3	4	Durchschnitt
	trifft selten zu	trifft manchmal zu	trifft oft zu	trifft immer zu	
Die Lehrperson greift ein, bevor Unruhe und Störungen entstehen bzw. um sich greifen.	ooxox	ox			1.33
Die Lehrperson scheint die Übersicht über die Klasse bzw. über die Vorgänge im Klassenzimmer nie zu verlieren.	ox	ooxox			1.66
Es wird keine Zeit verschwendet oder vertrödelt.		xox	oxo		2.5
Gesamturteil:					1.83

Anhang 9: Narrative Kurzbeschreibungen des Unterrichts

Klasse A ohne Teamteaching

Lektion:	LA1
Fach:	Englisch
Lektionsbeschreibung:	Die Schülerinnen und Schüler singen das Lied „There's a tree in my garden“. Sie hören den Text dazu ab CD. Sie üben ca. 20 Minuten lang den Text vorzulesen, bzw. vorzuspielen. Eine Gruppe spielt das Theater vor. Alle singen das Lied nochmals. Als Abschluss machen alle einen Kreis und sagen gemeinsam einen Spruch auf.
Beobachtungen:	In Plenumsituationen gibt es viel weniger Störungen (am meisten, wenn Kinder dazwischen sprechen). 3 Kinder hinter der Kastenwand üben laut. Sie dürfen nachher draussen üben. Nach ca. 20 Minuten sind noch ungefähr 13 Kinder im Zimmer. 16.40: RLP ist bei einer Gruppe, eine andere Gruppe beginnt zu kämpfen. Es hat zwei „schwierige“ Gruppen, welche die RLP voll beanspruchen bis ca. 29.27
nicht beachtete Störung:	EI liegt unter Lehrerpult ab 14.00 ca. 5 Minuten lang.

Lektion:	LA2
Fach:	Englisch
Lektionsbeschreibung:	Die Schülerinnen und Schüler machen einen Kreis und sagen gemeinsam einen Spruch auf. Die RLP zeigt an der Wandtafel vor (ca. 13 Minuten lang), wie die Kinder ein neues englisches Wort in ihre „word collection“ schreiben und malen sollen. Die Kinder schreiben und malen ein neues Wort in ihr Heft. Zum Schluss singen alle nochmals das Lied „There's a tree in my garden“.
Beobachtungen:	Die Kinder haben vor dieser Lektion drei Lektionen lang am Platz gearbeitet. Im Gegensatz zu LA1 sind die drei Kinder, die nicht gefilmt werden dürfen hinter der Kastenwand (im selben Zimmer). Die RLP muss ihnen parallel Aufträge geben und sie um Ruhe bitten. Die erste Hälfte der Lektion ist ziemlich diszipliniert und ruhig. Ab 23.00 nimmt die Lautstärke zu und es wird unruhiger.
nicht beachtete Störung:	

Lektion:	LA3
Fach:	Sprache: Schreibwerkstatt
Lektionsbeschreibung:	Die Schülerinnen und Schüler arbeiten weiter an der Schreibwerkstatt. Am Schluss räumen die Kinder das Zimmer auf. Als Abschluss liest die RLP nochmals das Gedicht vor.
Beobachtungen:	Die Kinder dürfen 10 Minuten länger Pause machen und entweder draussen Fussball oder hinten im Zimmer Karten spielen. Während dieser Zeit hat die RLP Zeit, um mit den Mädchen weiter an den Posten zu arbeiten. EI und MP kommen nicht wie vereinbart nach 10 Minuten wieder hinein. Die RLP muss sie draussen holen.
nicht beachtete Störung:	

Klasse A mit Teamteaching

Lektion:	TTA1
Fach:	Sprache: Schreibwerkstatt
Lektionsbeschreibung:	Zu Beginn erklärt die RLP die einzelnen Posten (ca. 18 Minuten lang). Anschliessend arbeiten die Kinder an dem ersten (vorgegebenen) Posten entweder alleine oder in Partnerarbeit. Nachher dürfen sie selber einen weiteren Posten auswählen.
Beobachtungen:	SHP steht in Plenumsituation neben EI und AB.
nicht beachtete Störung:	

Lektion:	TTA2
Fach:	Sprache: Schreibwerkstatt
Lektionsbeschreibung:	Die Kinder arbeiten selbständig an den Posten.
Beobachtungen:	Viele Kinder arbeiten fleissig. Ab 20.53 arbeiten EI und MP nicht mehr.
nicht beachtete Störung:	

Lektion:	TTA3
Fach:	Sprache: Schreibwerkstatt
Lektionsbeschreibung:	Zu Beginn erklärt die RLP die Werkstattposten nochmals. Anschliessend geht die eine Halbkasse zur SHP hinter die Kastenwand in einen Kreis und bespricht einen Posten. Die andere Halbkasse bleibt bei der RLP und bespricht einen anderen Posten. Anschliessend werden die Gruppen gewechselt. Danach arbeiten die Kinder wieder selbständig an ihren Posten.
Beobachtungen:	
nicht beachtete Störung:	Ab 6.00b rennt EI herum und geht hinter die Kastenwand zu den anderen Kindern. Er zeigt Zeichnungen und lenkt sie ab.

Klasse B ohne Teamteaching

Lektion:	LB1
Fach:	Sprache: Lesetraining
Lektionsbeschreibung:	RLP erklärt kurz den Auftrag. Die Kinder arbeiten zu zweit im Zimmer oder im Flur. Wenn sie mit der Partnerarbeit fertig sind, wechseln sie zu Einzelarbeit und einem neuen Leseauftrag.
Beobachtungen:	Die Kinder arbeiten ruhig an ihren Aufträgen. Es kommt zu keinen Störungen, obwohl die RLP uns vor den Sommerferien mitgeteilt hat, dass die Klasse ziemlich wild sei.
nicht beachtete Störung:	

Lektion:	LB2
Fach:	Mathematik: Matheplan Längenmasse
Lektionsbeschreibung:	Die Kinder arbeiten an ihrem individuellen Matheplan. Teilweise machen sie Partner-, Gruppen- oder Einzelarbeiten.
Beobachtungen:	Während der Lektion ist jeweils etwa die Hälfte der Kinder im Flur und die Hälfte im Zimmer. Wenn die Kinder die Kamera sehen oder die RLP sich ihnen nähert, arbeiten sie scheinbar weiter. MT räumt während 5 Min. unter ihrem Pult auf. CG wirkt unruhig, geht herum und spricht andere Kinder an. Diese unterbrechen dann ihre Arbeit. Ab 25 Min. nimmt Lärmpegel zu.
nicht beachtete Störung:	2.50 - 3.03 17.25 - 17.56 (könnte auch Zusammenarbeit sein) 29.00 - 30.00 zwei Kinder

Lektion:	LB3
Fach:	MU: Planeten
Lektionsbeschreibung:	Die RLP erklärt kurz den Auftrag. Die Kinder sollen auf einem Blatt persönliche Notizen zu den Planeten machen. Die Informationen können sie aus Textkopien holen, die im Flur hängen. Das Arbeitsblatt müssen sie im Zimmer am Platz ausfüllen. Die letzten 10 Min. spielen die Kinder zu zweit ein Planetenmemory.
Beobachtungen:	RLP wechselt zwischen Flur und Schulzimmer hin und her. Sobald Kamera oder RLP bei Kindern sind, arbeiten sie. MZ und VW diskutieren 20 Min. bei Planetenplakat.
nicht beachtete Störung:	17.30 im Schulzimmer (RLP draussen)

Klasse B mit Teamteaching

Lektion:	TTB1
Fach:	Sprache: Hörverstehen
Lektionsbeschreibung:	Zu Beginn versammeln sich alle vor der Wandtafel in einem Kreis. Die SHP leitet eine Repetitionsrunde der letzten Lektionen zum Gedicht „Palmström“. Nachher wird die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt und sie üben mit der SHP bzw. der RLP die letzten Strophen des Gedichts. Zum Schluss üben die Kinder das Gedicht ab Blatt zu zweit oder zu dritt. Danach erhalten sie einen schriftlichen Auftrag zum Gedicht.
Beobachtungen:	SHP kommt 2 Min. nach Läuten rein und erklärt warum. Sie wirkt nervös, als sie das Funkmikrofon befestigen muss. In der Pause gesteht SHP, dass sie froh ist, wenn das Kamerateam wieder weg ist.
nicht beachtete Störung:	13.05 - 18.17 NH

Lektion:	TTB2
Fach:	Sprache: Hörverstehen Mathematik: Matheplan Längenmasse
Lektionsbeschreibung:	Zu Beginn der Lektion werden in der Plenumsituation unter der Leitung der SHP die Fragen von der vorherigen Lektion besprochen. Dann leitet die RLP zum Matheplan über. Die Kinder arbeiten an ihrem individuellen Matheplan. Teilweise machen sie Partner-, Gruppen- oder Einzelarbeiten.
Beobachtungen:	RLP geht während Plenumsituation (SHP führt) herum und redet leise mit einzelnen Kindern. Die Hälfte der Kinder arbeitet im Flur und die andere Hälfte im Schulzimmer. Beide LPs sind zuerst im Zimmer und nach 26 Min. geht RLP raus. Die SHP arbeitet mit einer Kleingruppe im hinteren Teil des Schulzimmers und kümmert sich nicht um die übrigen Vorgänge im Raum. Im Zimmer wird die meiste Zeit gearbeitet.
nicht beachtete Störung:	6.25 (b) CG und LM sind im Flur und arbeiten nur, wenn RLP rausgeht, dass heisst mehrheitlich reden und lachen sie. 11.47 (b) Geschubse und Gekicher neben LPs 17.40 drei Jungen rennen um Pulte im Schulzimmer

Lektion:	TTB3
Fach:	Mathematik: Matheplan Längenmasse
Lektionsbeschreibung:	Die Kinder arbeiten an ihrem individuellen Matheplan. Sie machen Partner-, Gruppen- oder Einzelarbeiten.
Beobachtungen:	Die Hälfte der Kinder arbeitet im Flur und die andere Hälfte im Schulzimmer. Die SHP arbeitet mit einer Kleingruppe im hinteren Teil des Schulzimmers. Die Stimmung im Schulzimmer ist meist ruhig und arbeitsam. Vereinzelt Kinder arbeiten nicht am Wochenplan. CG sollte im Zimmer an seinem Platz arbeiten. Er ist 19.11a - 5.44b im Flur. Wenn RLP vorbei geht, beugt er sich über sein Heft. Ansonsten turnt er herum.
nicht beachtete Störung:	6.00 HJ tanzt herum. 8.45b Im Stübli kämpfen MT und VW, die LPs sind im Zimmer.

Anhang 10: Transkripte

Klasse A ohne Teamteaching

Lektion	Zeit LK	Zeit KK	Sozialform	Sprecher	Verbale Signale	Nonverbale Signale	Of	Zf	kZw	Ü
LA1a	4.42	2.52	PI	RLP		Hält Zeigefinger an die Lippen.			x	
LA1a	7.41	5.50	PI	RLP	Pst. MP!	Zeigt mit Finger auf ihre Augen, hält Els linke Schulter.			x	x
LA1a	7.55	6.5	PI	RLP	Scht!	RLP hält EI den Arm hinunter.			x	
LA1a	11.36	9.47	Üph	RLP	Scht! Schaut mich alle nochmals an. BD! LS!					
LA1a	13.08	11.18	Üph	RLP	FE, Uhr ist jetzt nicht das Thema.	RLP zeigt mit Finger auf FE.			x	x
LA1a	14.17	12.27	Üph	RLP	Komm, AB ist alleine. Komm ihm helfen. Komm, ich mach auch mit. Komm du EI, jetzt sofort! EI! Zeig mir deine Sternenkarte. Komm! Du kommst jetzt! Ich warte jetzt hier EI!	RLP winkt EI unter dem Lehrerpult hervor. (EI kriecht weiter unters Lehrerpult und sagt nein.) Läuft an Platz von EI. Sitzt neben Platz von EI und winkt EI herbei. Winkt EI herbei. (EI kommt hervor und setzt sich auf seinen Platz.)			x	
LA1a	15.16	13.26	Üph	RLP	DH und NJ! Sch!	RLP schaut sie an.	x			
LA1a	19.17	17.26	Üph	RLP	Scht, ihr seid ein bisschen laut!	RLP geht zu MP und legt Hand auf die Schulter.		x		
LA1a	19.46	17.56	Üph	RLP	FE, MP hört mir mal zu. Ihr seid zu laut! Andere beklagen sich. Ich find es toll, dass ihrs lustig habt, aber ihr seid zu laut!				x	

LA1a	19.52	18.03	Üph	RLP	FE, schau mich an. Hast du mich verstanden FE? Es ist zu laut.				x	
LA1a	21.24	19.34	Üph	RLP	Du bleibst jetzt hier EI. EI, EI, schau mich an.	RLP hält ihn an der Schulter.			x	
LA1a	22.25	20.34	Üph	RLP		RLP blickt zu FE, VO und MP.			x	
LA1a	25.16	23.25	Üph	RLP	FE!				x	x
LA1a	25.26	23.35	Üph	RLP	Einmal durchlesen bedeutet noch nicht fertig. Ich habe gesagt, ihr solltet es dreimal laut miteinander lesen.	RLP geht zu FE, VO und MP.		x		
LA1a	25.52	24.01	Üph	RLP	Okay, come on! Das ist nicht Lesen.	RLP schnipst mit den Fingern (zu FE).			x	x
LA1a	29.05	27.14	Üph	RLP	EI, mach mich nicht wütend, ok?	RLP zieht das Blatt weg.			x	
LA1a	29.25	27.34	Üph	RLP	Sch!				x	x
LA1b, a	0.18	28.09	Üph	RLP	Also, MP und FE. Ich habe jetzt euch dreimal gesagt, dass ihr zu laut seid. Ich möchte nicht, dass ihr so laut lacht. Das stört die anderen.				x	
LA1b	2.28	30.19	PI	RLP		RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.	x			x
LA1b	3.18	31.09	PI	RLP	Nein, bitte stopp!	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.			x	x
LA1b	3.21	31.12	PI	RLP	Sch!				x	x
LA1b	3.28	31.18	PI	RLP	Sit properly NR.				x	x
LA1b	3.30	31.20	PI	RLP	Bitte Publikum ruhig.	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.			x	x
LA1b	4.17	32.08	PI	RLP	Nein, die vorne sicher nicht.				x	
LA1b	4.25	32.16	PI	RLP	Sch!				x	

LA1b	4.46	32.37	PI	RLP	MP you sit on the chair...on the table.				x	
LA1b	4.50	32.41	PI	RLP	DH you sit. DH!				x	
LA1b	5.12	33.03	PI	RLP	Sch!	RLP legt EI die Hand auf die Schulter.	x			
LA1b	5.28	33.18	PI	RLP		RLP hält Zeigefinger an die Lippen und schaut FE an.			x	
LA1b	8.39	36.29		RLP	Scht!	RLP legt AB die Hand auf den Rücken und blickt in die Runde.			x	x
LA1b	8.46	36.36	PI	RLP	Pst, bitte zuhören. Schaut mich alle an.	RLP legt Zeigefinger an die Lippen.			x	
LA1b	10.05	37.56	PI	RLP		Winkt BD vom Tisch in den Kreis.			x	x
LA1b	12.39	4.30	PI	RLP	Sch, jetzt möchte ich Ruhe haben.	RLP legt Zeigefinger an die Lippen. Fordert mit Handbewegung NR auf, richtig hinzusitzen.			x	x
LA1b	12.53	40.44	PI	RLP	Scht, AB, EI!		x			
LA1b	13.06	40.57	PI	RLP	Bscht! EI!	RLP blickt AB und EI an.			x	
LA2a	1.19	1.19	PI	RLP	EI und MP kommt!		x			x
LA2a	1.34	1.34	PI	RLP		RLP zieht ihn am Arm hoch.			x	x
LA2a	2.10	2.10	PI	RLP	Bscht, nein, nein! Komm.	RLP hält EI am Arm			x	x
LA2a	2.24	2.24	PI	RLP	EI, EI. Du möchtest doch nicht deine Beine brechen, wegen so einem Liedchen.				x	x
LA2a	2.44	2.44	PI	RLP	Don't lean, don't lean, don't lean. Don't lean FE, don't lean AB!	RLP winkt Kinder vom Fenstersims runter.	x			
LA2a	4.09	4.09	PI	RLP	Stopp, stopp. Ihr zwei sprecht nicht. Ihr lacht und schaut euch an.	RLP zeigt und schaut zu MP und EI.			x	
LA2a	4.17	4.17	PI	RLP	AB, FE!	RLP zeigt auf AB und FE.			x	

LA2a	4.38	4.38	PI	RLP	Stopp, FE I want to see you talk. FE ich möchte dich auch sprechen sehen.		x			
LA2a	5.16	5.16	PI	RLP	Ei, lass den MP an seinen Platz gehen.				x	
LA2a	5.38	5.38	PI	RLP	Hehehe, MP, MP! Stopp.				x	
LA2a	5.42	5.42	PI	RLP	Du gehst raus.	RLP schaut MP an. Nimm MP am Arm und führt in raus.	x			
LA2a	8.21	8.21	PI	RLP	Pst!				x	
LA2a	8.29	8.29	PI	RLP	Sit properly NR, LC.				x	
LA2a	8.35	8.35	PI	RLP	Bscht!	RLP verschränkt die Arme, hält Zeigefinger an die Lippen und wartet, bis es ruhig ist.			x	
LA2a	9.41	9.41	PI	RLP	Bscht!	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.			x	
LA2a	11.34	11.34	PI	RLP	VO!	RLP dreht sich von der Wandtafel um und schaut in die Runde.	x			
LA2a	13.52	13.52	PI	RLP	Jetzt ist ruhig, wenn wir miteinander etwas machen, ok?	RLP klopft mit der Faust dreimal auf den Tisch.			x	
LA2a	15.33	15.33	Üph	RLP		RLP schaut MP an.			x	
LA2a	15.39	15.39	Üph	RLP	Pst	Hält Zeigefinger an die Lippen und schaut EG an.			x	
LA2a	17.11	17.11	Üph	RLP	LF.		x			
LA2a	18.02	18.02	Üph	RLP	Bscht! AB, VK.	RLP legt Zeigefinger an die Lippen.	x			
LA2a	19.04	19.04	Üph	RLP	Ei am Platz, MP am Platz.			x		
LA2a	21.04	21.04	Üph	RLP	AB, ich komm nachher schauen, was für ein Wort du geschrieben hast.		x			

LA2a	24.18	24.18	Üph	RLP		RLP blickt EG an.		x		
LA2a	25.49	25.49	Üph	RLP	Pst.	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen und schaut NR an.	x			
LA2a	26.14	26.14	Üph	RLP	Du machst nichts hier hinten.	RLP zeigt mit dem Finger nach vorne und nimmt EI an der Schulter.		x		
LA2a	27.05	27.05	Üph	RLP	MP ich habe so was von genug, dass du immer...du gehst jetzt raus. Du machst das draussen. Ich habe genug, dass alles immer das Gegenteil machst. Ah du bist müde. Also, ich möchte einfach, dass du raus gehst. Du störst die Kinder.	RLP räumt seine Sachen zusammen und führt ihn hinaus.		x		
LA2a	4.09	33.48	PI	RLP	Everybody look at me, pst. Everybody look at me, please. Put down...AB, AB. Put down the pen.		x			
LA2a	4.22	34.00	PI	RLP	FE		x			
LA2a	5.21	34.58	PI	RLP	LS am Platz!		x			
LA2a	8.34	38.12	PI	RLP	EI come, MP sit down.				x	x
LA2a	8.44	38.22	PI	RLP	MP sit down.				x	x
LA2a	10.59	40.38	PI	RLP	Am Platz, am Platz. Am Platz.	RLP zeigt mit den Händen an die Plätze.			x	x
LA2a	11.30	41.08	PI	RLP	Bscht!	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.			x	x
LA3a	4.19	4.19	Üph	RLP	Nein, nein, nein, nicht schreien.				x	
LA3a	4.37	4.37	Üph	RLP	Sch!	RLP legt EI die Hand auf die Schulter.			x	x
LA3a	5.48	5.48	Üph	RLP	Nein, hier drinnen liebe Leute. Hier drinnen machen wir die Posten.				x	

LA3a	17.11	17.11	Üph	RLP	Sch!				x	
LA3a	17.29	17.29	Üph	RLP	AB, hast du gehört?				x	
LA3a	19.01	19.01	Üph	RLP	NR	RLP zeigt mit einer Handbewegung, dass sie nicht mit dem Stuhl schaukeln soll.	x			
LA3a	20.47	20.47	Üph	RLP	NR ich möchte nicht, dass du immer nach hinten guckst.	RLP beugt sich zu NR hinunter.			x	
LA3a	22.07	22.07	Üph	RLP	Ihr, ihr, macht ihr auch noch was, anstatt nur miteinander zu schwatzen.	RLP schaut in die Runde.		x		
LA3a	22.19	2.19	Üph	RLP	Nein, DH. Ich möchte, dass du es ihm nachher zeigst. Einfach nicht immer so über den Tisch schreien.				x	
LA3a	25.37	25.37	Üph	RLP	Würdest du mir den Ball geben. Habt ihr die Uhr gesehen? Wie spät ist's? Wann haben wir gesagt, wann wir reinkommen? Ihr beiden: Es ist euch schon bewusst, dass ihr eine Strafaufgabe bekommt und dass ihr nie mehr Fussballspielen dürft, wenn das so nicht klappt. Ich habe gesagt 10 Minuten.	RLP geht nach draussen und sucht EI und MP.			x	
LA3a	28.37	28.37	PI	RLP	Scht!	RLP schaut DM an.			x	x
LA3a	29.17	29.17	PI	RLP	BD!		x			
LA3a	29.26	29.26	PI	RLP	NR!				x	
LA3b	0.17	29.59	PI	RLP	AB!		x			
LA3b	0.22	30.04	PI	RLP	IL Arme verschränken.		x			
LA3b	0.31	30.13	PI	RLP	Sch, Arme verschränken.	RLP schaut NR an.	x			

LA3b	1.22	31.04	PI	RLP	LF, Arme verschränken.	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.	x				
LA3b	1.51	31.33	PI	RLP	Stopp, ich brauch von dir keine freche Antwort LC.				x		
LA3b	6.22	36.03	PI	RLP	NR was machst du?	RLP schaut zu NR.			x		
LA3b	8.17	37.58	PI	RLP	Lasst die Tafel in Ruhe. Die Tafel nicht schieben.				x		
LA3b	8.18	37.59	PI	RLP	Scht!	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen und schaut in die Runde. Geht zu NR und nimmt den Tintennappen weg und stellt ihn wieder zu DH hin.			x		
LA3b	9.14	38.54	PI	RLP	NR	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.	x				
LA3b	9.36	39.18	PI	RLP	EI! EI!	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen, wartet und schaut EI an.	x				
LA3b	10.24	40.05	PI	RLP	Sch, EI, AB! Alles wird ruhig.	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.	x				
LA3b	10.34	40.16	PI	RLP	Ich brauch nicht euch die drein schwatzen. Sorry, aber ich finde das... das muss ich nicht dreihundertmal sagen am Tag, oder?	RLP hört auf vorzulesen und schliesst das Buch.			x		
Ergebnisse:							25	7	61	23	

Klasse A mit Teamteaching

Lektion	Zeit LK	Zeit KK	Sozialform	Sprecher	Verbale Signale	Nonverbale Signale	Of	Zf	kZw	Ü
TTA1a	1.54	1.54	PI	RLP	Nein VO geh am Platz. MP geh am Platz.				x	x
TTA1a	1.58	1.58	PI	SHP	Jetzt tuesch das au versorge, gäll? Unter de Bank.	SHP legt AB die Hand auf die Schulter.			x	
TTA1a	2.36	2.36	PI	SHP	LC du muesch no de Cheutsch usetue.	SHP zeigt mit der Hand auf den Abfalleimer.			x	
TTA1a	2.48	2.48	PI	SHP	VK muesch ufhöre gagele. Weisch wegem Gnick, das chamer bräche.	SHP kippt den Stuhl zurück.	x			
TTA1a	3.28	3.28	PI	SHP	Oh, EG das isch mega gföhrlich. Da chönsch du s Gnick bräche.	SHP geht auf EG zu.	x			
TTA1a	3.37	3.37	PI	SHP	Bscht, nei!				x	
TTA1a	6.29	6.29	PI	RLP	Bscht, gut aufpassen!	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.			x	x
TTA1a	6.34	6.34	PI	RLP	DH Augen hier, NJ Augen hier, MP Augen hier, LN.	RLP zeigt auf die Posten.			x	x
TTA1a	7.44	7.44	PI	SHP		SHP beugt sich zu AB und EI hin und bleibt hinter ihnen stehen.			x	
TTA1a	9.46	9.46	PI	RLP	Scht!	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.			x	x
TTA1a	10.18	10.18	PI	RLP	Pst (klatscht dreimal in die Hände). Gut kommt, hört noch einmal rasch zu. AB.	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.			x	x
TTA1a	10.18	10.18	PI	SHP	Pst, AB. Hör jetzt da zu.	SHP nickt in Richtung RLP.			x	x
TTA1a	13.31	13.31	PI	SHP RLP	Wart	SHP berührt EI an der Schulter, legt Zeigefinger an die Lippen und schaut Richtung RLP. RLP hält Zeigefinger an die Lippen.			x	x
TTA1a	13.43	13.43	PI	RLP	Sch	RLP blickt Richtung MP.			x	x
TTA1a	14.02	14.02	PI	RLP	Sch, hört einander zu.				x	x
TTA1a	14.42	14.42	PI	RLP		RLP hält den Zeigefinger an die			x	x

						Lippen.				
TTA1a	15.39	15.39	PI	RLP	Sch				x	x
TTA1a	15.52	15.52	PI	RLP	Sch, nicht drein rufen. Nicht drein rufen.	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.			x	x
TTA1a	16.39	16.39	PI	RLP	Sch, wer streckt auf?	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.			x	x
TTA1a	17.28	17.28	PI	RLP	Sch.	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.			x	x
TTA1a	22.46	22.46	Üph	SHP	Geht es, dass ihr...EI geht's, dass du still arbeitest? Sonst musst du an den Platz. Gell MP, sonst musst du an den anderen Platz.	SHP beugt sich zu EI und MP hinunter.			x	
TTA1a	23.05	23.05	Üph	SHP		SHP geht zu DH hin.			x	
TTA1a	24.43	24.43	Üph	SHP	leise, leise.	SHP geht zu EI und MP.			x	
TTA1a	27.21	27.21	Üph	SHP	DH		x			x
TTA1a	28.52	28.52	Üph	RLP		RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.			x	x
TTA1b	6.32	36.13	Üph	RLP	So, ihr sitzt nicht mehr nebeneinander. Nein, jetzt habe ich euch gewarnt.	RLP nimmt Postenblatt von MP und setzt ihn weg.			x	
TTA1b	8.29	38.11	Üph	RLP	Hey hallo, ich bin noch bei diesen drei hier. Kannst du bitte am Platz warten.				x	x
TTA1b	10.39	40.21	Üph	RLP	BD!	RLP winkt BD zu.			x	x
TTA1b	18.17	47.58	Üph	SHP	Ä nein nein nein. Das ist dein Blatt und das ist dein Blatt.	SHP legt die Blätter wieder richtig hin.			x	
TTA1b	18.27	48.09	Üph	SHP	EI und denk dann an den Stern heute.				x	
TTA2a	5.53	5.53	Üph	RLP		RLP führt MP an der Schulter mit sich mit.		x		x
TTA2a	6.35	6.35	Üph	SHP		SHP schaut MP nach, was er macht.			x	
TTA2a	6.48	6.48	Üph	SHP	Äh nei EI ihr könnt jetzt nicht zum Brunnen gehen.				x	
TTA2a	10.12	10.12	Üph	RLP	Hey, EI und MP				x	

TTA2a	10.22	10.22	Üph	RLP	EI sei so ruhig. Du bist jetzt zu laut.				x	x
TTA2a	10.37	10.37	Üph	RLP	Ok. Ich hab jetzt wirklich genug. Jetzt hört mal auf so laut zu lachen.				x	x
TTA2a	10.50	10.50	Üph	SHP	EI? Was machst denn du? Lachen.	SHP geht zu EI und berührt mit den Händen seine Schultern.			x	
TTA2a	11.44	11.44	Üph	RLP	EI du bist nicht der einzige im Zimmer. Du bist mir zu laut.	Nimmt MP den Stift weg.	x		x	
TTA2a	12.08	12.08	Üph	RLP	Jetzt musst du nicht blöd tun. Hast du mich verstanden MP?	RLP nimmt die Hand von MP hinunter.			x	
TTA2a	16.35	16.35	Üph	RLP	Sch	RLP Hält EI die Hand vor den Mund.			x	x
TTA2a	21.59	21.59	Üph	RLP	Lass sie mal.	RLP winkt DH an seinen Platz zurück.	x			
TTA2a	22.49	22.49	Üph	RLP	Ihr zwei. Schaut mich mal an. Es ist mir wichtig, dass ihr leiser seid. Es gibt Leute, die können sich nicht konzentrieren wegen dir und wegen dir.				x	
TTA2a	26.07	26.07	Üph	RLP	MP	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.			x	x
TTA2b	6.52	7.25	Üph	RLP	MP! EI! MP, ähm ich möcht, dass du jetzt no öpis für dich alei machsch.			x		
TTA2b	7.17	7.50	Üph	RLP	Ich möchte, dass ihr noch etwas alleine arbeitet.			x		
TTA2b	8.49	9.22	PI	RLP	LF! EG! MA!		x			
TTA2b	9.07	9.39	PI	SHP RLP	EI!	SHP nimmt Hände von EI.			x	x
TTA2b	9.32	10.04	PI	SHP		SHP berührt EI an der Schulter.			x	x
TTA2b	9.54	10.26	PI	RLP	MP! Bitte! Ich bitte dich jetzt ruhig zu sein. EI ebenso.				x	
TTA3a	2.13	2.13	PI	SHP	AB! Versorgt jetzt diese Tintenlumpen.	SHP geht auf AB zu.	x			

TTA3a	2.32	2.32	PI	RLP SHP	Alle Münder sind geschlossen. AB. Also nein AB, das passt jetzt nicht. Wir brauchen deine Unterstützung.	RLP geht auf NR zu, hält die Hand vor ihren Mund und schiebt den Stuhl zurück. SHP beugt sich zu AB hinunter und legt die Hand auf seine Schulter.			x	x
TTA3a	2.43	2.43	PI	SHP RLP	DH! DH spricht jetzt auch nicht mehr.	RLP legt Zeigefinger auf die Lippen.	x			x
TTA3a	4.11	4.11	PI	RLP		RLP legt Zeigefinger an die Lippen und hebt die linke Hand Richtung EI und zeigt auf ihn.			x	x
TTA3a	4.21	4.21	PI	RLP		RLP legt Zeigefinger an die Lippen und wartet bis es still ist.			x	
TTA3a	4.50	4.50	PI	RLP		RLP geht zu MP, schiebt seinen Stuhl zurück und berührt ihn an der Schulter.			x	x
TTA3a	5.12	5.12	PI	SHP	Denk an den Stern. Nicht zu MP schauen, der plagt dich ja auch.	SHP geht auf EI zu und beugt sich zu ihm hinunter.			x	x
TTA3a	5.22	5.22	PI	RLP SHP	Nicht lachen jetzt.	RLP berührt MP an der Schulter. Schaut zu EI.			x	x
TTA3a	6.02	6.02	PI	RLP	MP du bist ein bisschen laut. Versuch mal jetzt...schau mich an. Nicht EI anschauen.	RLP beugt sich zu MP hinunter.			x	
TTA3a	6.18	6.18	PI	SHP RLP	Gell, du denkst an das was wir abgemacht haben. Dreh dich so, dass du zu mir schaust.	SHP beugt sich zu EI hinunter, hebt den Zeigefinger und klopft ihm auf die Schultern. RLP winkt in ihre Richtung.			x	
TTA3a	6.21	6.21	PI	RLP SHP	(klatscht in die Hände) So, VK ich sag's zum letzten Mal. Ich möchte nicht, dass ihr so rumgagelt. Es wäre schade, wenn ich deine Bank umdrehen müsste.	RLP zeigt auf VK und winkt sie zurück an den Tisch. SHP beugt sich zu EI hinunter.			x	x
TTA3a	6.29	6.29	PI	RLP		RLP winkt EG zu nicht zu wippen.			x	

TTA3a	6.42	6.42	PI	RLP	NR bitte. Dürfen wir jetzt miteinander etwas besprechen	RLP macht eine Kreisbewegung mit den Händen.			x	
TTA3a	7.42	7.42	PI	SHP	MA jetzt bleibt das...jetzt musst du das hier stehen lassen.	SHP geht auf MA zu und zeigt auf den Tisch.			x	x
TTA3a	8.18	8.18	PI	SHP RLP	MP du störst immer den EI. Ich finde das nicht gut, dass du hier sitzt. Sitz neben LS.	SHP geht auf MP und zeigt auf EI.			x	
TTA3a	9.14	9.14	PI	RLP	Sch				x	
TTA3a	9.22	9.22	PI	SHP	EI schau zu RLP, gell?	SHP geht auf EI zu.			x	x
TTA3a	9.41	9.41	PI	RLP	Ich erkläre überhaupt nichts, wenn ihr drein schwatzt.	RLP legt die Sachen auf das Lehrerpult.			x	
TTA3a	10.13	10.13	PI	SHP	Aber DH jetzt schwatzt du schon wieder drein.	SHP hebt den Zeigefinger und geht auf ihn zu.			x	x
TTA3a	10.28	10.28	PI	SHP	Und du AB ich find's nicht lustig, gell? Wenn du dich so benimmst.				x	x
TTA3a	12.03	12.03	PI	SHP	Aber schau, jetzt nicht mehr! Halt dich an die Regel!	SHP beugt sich zu AB und berührt ihn an der Schulter.			x	x
TTA3a	12.35	12.35	PI	SHP	MA jetzt auch ganz ruhig sitzen.	SHP zeigt auf den Tisch.			x	x
TTA3a	12.45	12.45	PI	RLP und SHP	Sch!	RLP hält den Zeigefinger an die Lippen.			x	
TTA3a	12.56	12.56	PI	RLP	LF setzt dich!		x			
TTA3a	13.05	13.05	PI	RLP		RLP hält den Zeigefinger an die Lippen und beugt sich zu MP, winkt VO nicht zu wippen, hält den Zeigefinger an die Lippen und schaut zu EI.			x	x
TTA3a	14.14	14.14	Gru	RLP	Sch, jetzt nur mal sagen, wenn man etwas zu sagen hat.	RLP berührt Els Schulter.			x	
TTA3a	14.41	14.41	Gru	RLP	So fangen wir jetzt gar nicht an.	RLP schiebt EI und MP auseinander und stellt sich dazwischen.			x	
TTA3a	15.19	15.19	Gru	RLP		RLP legt MP die Hand auf die Schulter.			x	x
TTA3a	15.46	15.46	Gru	RLP	Hör mal zu.	RLP legt MP die Hand auf die			x	x

						Schulter.				
TTA3a	16.09	16.09	Gru	RLP	Scht.	RLP legt MP die Hand auf die Schulter.			x	x
TTA3a	17.16	17.16	Gru	RLP	Nicht einfach stören.	RLP zieht EI und MP am Arm aus dem Kreis.			x	x
TTA3a	17.45	17.45	Gru	RLP	Bitte lasst euch los. Jetzt nicht so blöd tun.	RLP geht zwischen EI und MP und trennt sie.			x	
TTA3a	17.56	17.56	Gru	RLP	Kannst du jetzt EI einfach bitte mal sein lassen.				x	
TTA3a	19.00	19.00	Gru	SHP	EI, bist du bereit?				x	
TTA3a	19.14	19.14	Gru	SHP	Äh, komm da hin!	SHP winkt MP neben sich.			x	
TTA3a	19.29	19.29	Gru	SHP	Also, jetzt sind alle still. Du bist still, du bist still, du bist still.	SHP zeigt auf verschiedene Kinder.			x	
TTA3a	19.45	19.45	Gru	SHP	Und AB, was haben wir abgemacht?	SHP schaut AB an.			x	
TTA3a	20.12	20.12	Gru	SHP	MP, jetzt. Magst du zuhören, sonst setzt du dich auf den Stuhl.				x	
TTA3a	20.57	20.57	Gru	SHP	MP! Es ist mir ernst!	SHP dreht sich zu MP um.			x	
TTA3a	21.50	21.50	Gru	RLP	Sch, LF.		x			
TTA3a	24.16	24.16	Üph	SHP	EI, du arbeitest nicht mit MP.				x	
TTA3b	1.17	1.53	Üph	SHP	VO und DM.	SHP hält den Finder an die Lippen.			x	
TTA3b	3.52	4.28	Üph	RLP	Nein, nachher! Lies es nachher vor. EI, jetzt mach nicht immer das Gegenteil von dem was ich sage.	RLP steht auf und geht auf ihn zu.			x	
TTA3b	6.21	6.58	Üph	SHP	Sch. DM jetzt musst du ein bisschen arbeiten.	SHP beugt sich zu DM hinunter.	x			
TTA3b	12.08	12.45	Üph	RLP	MP!	RLP winkt MP zu sich.			x	
TTA3b	14.46	15.23	Üph	RLP	Lässt ihr MP hier arbeiten. Kommt ihr hierher.		x			
TTA3b	15.13	15.50	Üph	RLP	MP, MP!			x		
TTA3b	15.27	16.03	Üph	RLP	Nein, MP. Mach jetzt dein Haus.				x	x

TTA3b	16.49	17.25	Üph	RLP	Könnt ihr euch ein bisschen ruhig verhalten. Ihr stört MP, der hier am Arbeiten ist.			x	x	
Ergebnisse:							12	4	83	45

Klasse B ohne Teamteaching

Lektion	Zeit LK/KK	Sozialform	Sprecher	Verbale Signale	Nonverbale Signale	Of	Zf	kZw	Ü
LB1a	13.13	PI	RLP		RLP blickt NH an und zeigt mit dem Finger den Auftrag nochmals vor.			x	
LB1a	13.38	PI	RLP	Ok Bleistift hinlegen, HJ!	RLP blickt zu HJ.			x	
LB1a	13.50	PI	RLP	Hände vor die Augen, Kopf nach hinten. AG auch! NH auch!				x	
LB1a	17.57	PI	RLP	Pst!	RLP hält Zeigefinger auf den Mund.			x	
LB1a	18.17	PI	RLP	Ich glaube, sie können sich besser konzentrieren, wenn ihr ruhig seid.				x	
LB1b	11.34	PI	RLP	(Pausenglocke läutet) Ähm, setzt ihr euch bitte wieder hin!				x	
LB1b	12.16	PI	RLP	LM!				x	
LB2a	1.28	PI	RLP	So, legt bitte alles zur Seite, insbesondere HJ. Zur Seite legen das Deutsch.	RLP blickt in Richtung von HJ.			x	
LB2a	13.37	Üph	RLP		(CG fechtet mit Massstab in der Luft herum.) RLP schaut CG an und geht auf ihn zu.			x	
LB2b	45.30	PI	RLP	(klatscht dreimal in die Hände) Gut!	RLP schliesst mit den Fingern die Lippen und schaut zu FP.	x			

LB3a	1.75	PI	RLP	CG räumst du bitte auf und kommst du auch.				x	
LB3a	3.00	PI	RLP	YB.		x			
LB3a	13.45	Üph	RLP	Lässt du das Blatt auch drinnen?		x			
LB3a	22.40	Üph	RLP	Ok. Geht's? MZ hast du einen Auftrag? Super. Weisst du wie er geht?	RLP geht auf MZ und VW zu. Legt VW die Hände auf die Schultern.		x		
LB3b	30.10	PI	RLP	MZ äh VW bitte absitzen, an die Plätze.	RLP zeigt auf die Plätze.			x	
LB3b	39.27	PI	RLP		RLP hält Zeigefinger an die Lippen.			x	
LB3b	32.00	Üph	RLP		RLP bringt FP die rote Karte und Streckt Zeigefinger in die Luft.	x			
LB3b	34.21	Üph	RLP	Du, der Auftrag lautet jetzt ein bisschen anders.	RLP zu LA	x			
LB3b	34.35	Üph	RLP	Äh, Kinderlein, es ist mir zu laut, viel zu laut!			x		
LB3b	34.39	Üph	RLP	Das sieht überhaupt nicht konzentriert aus, was ihr da macht.	RLP spricht zu MZ und VW und geht auf sie zu.	x			
LB3b	34.44	Üph	RLP	Gehst du bitte auch an deinen Platz	RLP spricht zu MZ			x	
LB3b	34.50	Üph	RLP	Versucht bitte zu flüstern, sch!				x	
LB3b	34.18	Üph	RLP	Liebe JS.	RLP streckt Zeigefinger in die Luft und holt die gelbe Karte.			x	
LB3b	41.2	PI	RLP		RLP hält Zeigefinger an die Lippen und wartet bis es still ist.			x	
		Üph							
Ergebnisse:						6	2	16	0

Klasse B mit Teamteaching

Lektion	Zeit	Sozialform	Sprecher	Verbale Signale	Nonverbale Signale	Of	Zf	kZw	Ü
TTB1a	5.51	PI	SHP	Oh he, MZ nicht mehr malen jetzt. Wer nicht fertig ist, ist nicht fertig, gell?	SHP winkt mit der linken.			x	
TTB1a	6.04	PI	SHP		SHP legt Zeigefinger an die Lippen.	x			
TTB1a	19.08	Gru	RLP	Das braucht keine Kommentare.	RLP schaut in die Runde.			x	
TTB1a	19.15	Gru	RLP	BN setzt dich bitte grad dort hin.	RLP zeigt mit dem Finger auf einen freien Platz.			x	
TTB1a	19.22	PI	SHP	Tuesch bitte au am Bode abe sitze.				x	
TTB1a	19.25	Gru	RLP	Nein, BN komm jetzt. Nicht so kindisch. Nein, das braucht's nicht mehr.	RLP schaut BN an.			x	
TB1a	20.28	Gru	RLP	Du darfst nicht lesen.				x	
TB1a	22.56	Gru	RLP	Sitzisch du deht häre, dänn gsehsh du mir nöd uf dr Zätel.	RLP zeigt auf einen freien Platz.			x	
TB1a	24.51	Gru	RLP	Kommst du auch hervor?	RLP winkt VW unter Tisch hervor.		x		
TB1a	25.37	Gru	RLP	BN kommst du auch in den Kreis bitte?	RLP winkt BN in den Kreis.			x	
TTB1b	6.13	PI	RLP		RLP streckt Hand HJ hin, damit sie ihr den Stift gibt.		x		x
TTB2a	3.01	PI	RLP		RLP geht zu MZ hin und nimmt den Radiergummi weg.			x	x
TTB2a	3.32	PI	RLP		RLP zeigt von ihren Augen auf SHP.			x	x
TTB2a	10.43	PI	RLP	Nächstes Mal ist es besser, wenn du es ihr bringst.				x	

TTB2a	15.35	Üph	SHP	Das isch mega herzig, aber echt: Du chasch nöd alles vergesse, nur will du en Babyi.., also nöd nur. Es isch ganz toll, dass du en Babyigel häsch, aber das gits au! Jetzt gahsch nöd zum VW, chunsch da ane und machsch d Husufgabe. Grad da. Chasch alles da lah und ich tuen dir helfe.				x	x
TTB2a	26.05	Üph	SHP	MZ blibsch du da bi de Sach.			x		x
TTB2b	7.08	Üph	RLP	Ich finde, es ist besser, wenn ihr drinnen arbeitet. Jeder an seinem Platz. Wie seht ihr das?			x		
TTB2b	13.21	Üph	RLP	Ähm, ich finde eure Arbeitsgemeinschaft nicht so prickelnd. Und ich möchte, dass ihr nächste Lektion keine Gruppenarbeit mehr macht.			x		
TTB3a	20.03	Üph	RLP	Hast du noch einen Auftrag? Dann würde ich diesen befolgen, sonst setzt du dich rein, wenn's nicht geht.	RLP zeigt auf CG.		x		
TTB3b	6.15	Üph	RLP	Wo ist dein Platz?				x	
Ergebnisse:						1	6	13	5

Anhang 11: Aufstellung der Rohdaten

Durchschnittliche Ratingergebnisse für die Items der Disziplinprobleme/Unterrichtsstörungen

Klasse A	mit TT	ohne TT
häufiger Blödsinn im Unterricht	1.17	2.33
Unterrichtsstörung durch z.B. lautes Reden	1.33	2.17
Wiederholtes Ermahnen zur Ruhe	1.83	2.67
Keine oder kurzzeitige Wirkung der Ermahnungen	1.17	2.5

Klasse B	mit TT	ohne TT
häufiger Blödsinn im Unterricht	1.83	1.83
Unterrichtsstörung durch z.B. lautes Reden	1.33	1.33
Wiederholtes Ermahnen zur Ruhe	1	1.33
Keine oder kurzzeitige Wirkung der Ermahnungen	1.17	1

Durchschnittliche Ratingergebnisse für die Items der Klassenführung

Klasse A	mit TT	ohne TT
Frühzeitiges Eingreifen bevor Unruhe und Störungen entstehen/um sich greifen	3.33	2.5
Übersicht über die Vorgänge im Klassenzimmer	3.17	2
Effiziente Zeitnutzung	2.67	2

Klasse B	mit TT	ohne TT
Frühzeitiges Eingreifen bevor Unruhe und Störungen entstehen/um sich greifen	1.33	1.33
Übersicht über die Vorgänge im Klassenzimmer	1.66	2
Effiziente Zeitnutzung	2.5	3

Anzahl und Korrektheit der Zurechtweisungen

Klasse A	ohne TT	mit TT
korrekte Zurechtweisung	61	83
Zeitfehler	7	4
Objektfehler	25	12

Klasse B	ohne TT	mit TT
korrekte Zurechtweisung	16	13
Zeitfehler	2	6
Objektfehler	6	1

Klasse A	Objektfehler	Zeitfehler	korrekte Zurechtweisung
1. Lektion ohne TT	4	2	28
2. Lektion ohne TT	12	4	18
3. Lektion ohne TT	9	1	15
1. Lektion mit TT	3	0	27
2. Lektion mit TT	3	3	14
3. Lektion mit TT	6	1	42

Klasse B	Objektfehler	Zeitfehler	korrekte Zurechtweisung
1. Lektion ohne TT	0	0	7
2. Lektion ohne TT	1	0	2
3. Lektion ohne TT	5	2	7
1. Lektion mit TT	1	2	8
2. Lektion mit TT	0	3	4
3. Lektion mit TT	0	1	1

Zurechtweisungen unterteilt in Sozialformen

Klasse A	Objektfehler	Zeitfehler	korrekte Zurechtweisung
Übungsphase ohne TT	6	7	21
Plenum ohne TT	19	0	39
Übungsphase mit TT	5	4	26
Plenum mit TT	6	0	43
Halbklasse mit TT	1	0	14

Klasse B	Objektfehler	Zeitfehler	korrekte Zurechtweisung
Übungsphase ohne TT	4	2	4
Plenum ohne TT	2	0	12
Übungsphase mit TT	0	4	2
Plenum mit TT	1	1	5
Halbklasse mit TT	0	1	6

Allgegenwärtigkeitswert

Klasse A	ohne TT	mit TT
1. Lektion	1.214	1.111
2. Lektion	1.889	1.429
3. Lektion	1.667	1.167
Mittelwert	1.525	1.192

Klasse B	ohne TT	mit TT
1. Lektion	1	1.375
2. Lektion	1.5	1.75
3. Lektion	2	2
Mittelwert	1.5	1.538

Allgegenwärtigkeitswert unterteilt in Sozialformen

Klasse A	ohne TT	mit TT
Übungsphase	1.619	1.346
Plenum	1.487	1.14
Gruppenunterricht		1.071

Klasse B	ohne TT	mit TT
Übungsphase	2.5	3
Plenum	1.167	1.4
Gruppenunterricht		1.167

Anzahl Überlappungssituationen

Klasse A	ohne TT	mit TT
1. Lektion	13	18
2. Lektion	8	7
3. Lektion	2	20

Klasse B	ohne TT	mit TT
1. Lektion	0	1
2. Lektion	0	4
3. Lektion	0	0